

DOKUMEN KURIKULUM

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

DOKUMEN

PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

TIM PENYUSUN

KETUA : Putu Wida Gunawan

ANGGOTA : I Nyoman Bernadus
Gerson Feoh
I Made Dwi Ardiada
Gede Pramana Ade Saputra
Prastyadi Wibawa Rahayu
Agus Tommy Adi Prawira Kusuma

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan anugerahNya, Dokumen Kurikulum Program Studi Informatika Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Dhyana Pura dapat diselesaikan. Diharapkan dokumen kurikulum ini dapat menjadi panduan dalam proses pembelajaran untuk tercapainya Capaian Pembelajaran di Program Studi Informatika. Untuk mendukung capaian tersebut, program studi senantiasa melakukan peningkatan kualitas dalam kurikulum, tenaga pengajar, serta sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Program Studi antara lain pada tahun 2021 telah dirancang sebuah kurikulum yang mengadopsi kurikulum nasional dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komputer Indonesia (APTIKOM), Standar Internasional seperti *Association for Computing Machinery* (ACM) dan penentuan skill Profil Lulusan dari ANZSCO *Australian Computer Society* (ACS), serta mengakomodasi teknologi – teknologi terkemuka dengan mengacu pada *Oracle Academy* dan *Microsoft Office Specialist* (MOS) pada setiap lulusannya. Program Studi Informatika juga bekerjasama dengan beberapa lembaga internasional dalam pengembangan kurikulum seperti Microsoft, IBM, *Oracle Academy* dan dan Google Indonesia. Selain itu setiap mahasiswa akan mengikuti mata kuliah *technopreneurship*, dimana mata kuliah ini memberikan bekal bagi mahasiswa untuk berwirausaha dengan dilatih langsung oleh praktisi startup dan model pelatihan tersertifikasi seperti Google Startup selain program 7 (Tujuh) Karakter Universitas Dhyana Pura dalam pengembangan *softskill* mahasiswa. Penyusunan dokumen ini juga menyesuaikan dengan kebijakan MBKM sehingga memberikan peluang lebih terbuka bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika

lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Semoga adanya dokumen kurikulum ini dapat anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyusun strategi perkuliahan. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Informatika Universitas Dhyana Pura.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

1	Landasan Kurikulum	1
1.1	Landasan Filosofi	1
1.2	Landasan Sosiologis	3
1.3	Landasan Historis	5
1.4	Landasan Hukum	6
2	Visi, misi, tujuan dan strategi program studi.....	7
2.1	Visi	7
2.2	Misi	7
2.3	Tujuan	8
2.4	Sasaran dan Strategi.....	9
2.5	Nilai Universitas.....	15
3	HASIL EVALUASI KURIKULUM.....	15
3.1	Evaluasi kurikulum.....	15
3.2	Tracer Study	18
4	PROFIL LULUSAN.....	19
5	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	20
6	BAHAN KAJIAN	23
7	Pemetaan	23
7.1	Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan - Profil Lulusan.....	23
7.2	Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan - Bahan Kajian.....	24
7.3	Pemetaan Bahan Kajian dengan Mata Kuliah.....	26
7.4	Pemetaan CPL-MK	29
7.5	Pemetaan CPL-BK-MK.....	31
7.6	Susunan Mata Kuliah dan Bobot SKS	34
7.7	Organisasi Mata Kuliah	36
7.8	Peta Pemenuhan CPL.....	36
7.9	Pemetaan CPL-CPMK-MK.....	38
7.10	Pemenuhan CPL-CPMK-MK	43
7.11	Pemetaan MK-CPL-CPMK.....	48
7.12	Pemetaan MK-CPMK.....	52

IDENTITAS PROGRAM STUDI

1	Nama Perguruan Tinggi (PT)	Universitas Dhyana Pura <input type="checkbox"/> PTN <input checked="" type="checkbox"/> PTS
2	Fakultas	Fakultas Teknologi dan Informatika
3	Jurusan/Departemen	
4	Program Studi	Informatika
5	Status Akreditasi	Baik Sekali
6	Jumlah Mahasiswa	257
7	Jumlah Dosen	7
8	Alamat Prodi	Jl. Raya Padang Luwih, Dalung, Kuta Utara, Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80351
9	Telepon	0361-426450
10	Web PRODI/PT	https://www.informatika.undhirabali.ac.id/ https://www.undhirabali.ac.id

1 LANDASAN KURIKULUM

1.1 Landasan Filosofi

Landasan filosofis yang mendasari dalam melaksanakan pendidikan di Program Studi Informatika Universitas Dhyana Pura diawali dengan amanat yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan itu maka pendidikan dipandang sebagai hal yang sangat strategis. Agar pendidikan di Indonesia tetap berada pada arah yang benar maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara tegas menyebutkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi dasarnya. Dengan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka manusia Indonesia yang dibentuk melalui pendidikan adalah manusia yang Berbasis Indonesia. Secara lengkap di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan rumusan fungsi dan tujuan pendidikan tersebut tampak jelas bahwa manusia Indonesia yang ingin dibentuk melalui pendidikan bukan saja terfokus pada aspek *hardskill* saja tetapi juga *softskill*. Manusia Indonesia yang diharapkan bukan saja manusia yang cerdas intelektualnya tetapi juga manusia yang memiliki akhlak, watak, dan peradaban bangsa yang bermartabat. Selain itu, manusia Indonesia yang diharapkan di masa depan adalah manusia yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, tanggung jawab bukan saja berdimensi pribadi, dan sosial, tetapi juga berdimensi ekologis.

Dengan dasar tujuan pendidikan nasional tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi utama menyelenggarakan sistem pendidikan nasional memiliki visi membentuk manusia Indonesia sebagai insan cerdas dan kompetitif. Cerdas yang dimaksud adalah cerdas dalam arti luas, baik cerdas intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Sedangkan kompetitif dimaksudkan agar manusia Indonesia memiliki daya saing tinggi dalam berkompetisi di kancah persaingan global.

Universitas Dhyana Pura didirikan sebagai perwujudan panggilan memberikan kesaksian tentang pemeliharaan dan penyertaan Tuhan terhadap ciptaan-Nya melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kasih, keadilan dan kebenaran. Universitas Dhyana Pura berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Universitas Dhyana Pura menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional dalam sejumlah program studi. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai perguruan tinggi, universitas berupaya untuk memotivasi dan mewujudkan sumber daya manusia yang akademis, profesional, berbudi, dan menjunjung nilai spiritualitas.

Keterpanggilan untuk bersaksi, dan penghormatan terhadap Pancasila serta UUD'45 dijabarkan dalam falsafah dasar Universitas Dhyana Pura sebagai sebuah cita-cita membentuk Universitas yang berkarakter dan unggul. Falsafah dasar Universitas Dhyana Pura disebut tujuh karakter Undhira yang terdiri dari:

1. Percaya diri / *self confident*: membentuk insan yang percaya diri.
2. Integritas / *integrity*: membentuk insan yang memiliki integritas: berpikir dan berkata selaras dengan perbuatan dalam kejujuran dan rasa takut akan Tuhan.

3. Keberagaman / *multiculturalism-pluralism*: menghargai perbedaan sesama umat manusia serta mampu bekerjasama dalam masyarakat yang heterogen.
4. Kewirausahaan / *entrepreneur & intrapreneur*: membentuk jiwa kewirausahaan serta motivasi diri untuk mencapai kualitas hidup
5. Kepemimpinan yang melayani / *servant leadership*: membentuk sikap dan jiwa kepemimpinan yang didasari atas kesediaan untuk melayani sesama umat manusia.
6. Profesional / *professionalism*: membentuk insan yang kompetens dibidangnya
7. Mendunia / *globally*: membentuk insan yang mampu berinteraksi dan bersaing dalam kancah nasional dan internasional.

Tujuh Falsafah dasar tersebut wajib dijadikan dasar berpikir, berkata, dan bertindak dalam segala program yang direncanakan oleh setiap civitas akademika. Civitas akademika adalah semua pihak di Universitas Dhyana Pura yang terdiri dari unsur tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang diharapkan secara simultan membentuk karakter Universitas dan secara parsial membentuk karakter diri yang percaya diri, memiliki integritas, toleran terhadap perbedaan, berjiwa kewirausahaan dan memiliki semangat diri untuk maju, memiliki jiwa kepemimpinan yang dilandasi atas kesediaan melayani sesama, namun tetap profesional dibidangnya, dan mampu berinteraksi secara internasional serta mampu bersaing pada dunia global.

1.2 Landasan Sosiologis

Pendidikan merupakan wahana strategis untuk melestarikan, mentransmisikan, dan mentransformasi budaya teladan dan unggulan sebagaimana telah disepakati bersama menjadi visi dan misi Universitas Dhyana Pura. Kehidupan masyarakat pada era

otonomi daerah selain telah membawa dampak positif, membawa pula dampak negatif. Dalam menjalankan misi tersebut dihadapkan pada kenyataan kehidupan dalam masyarakat yang masih mudah menempuh jalan pintas tanpa mempertimbangkan etika, kedisiplinan yang masih rendah, kejujuran yang juga masih rendah, dan ketekunan dalam menjalankan tugas yang masih rendah pula. Melalui pendidikan, perlu dikembangkan kebudayaan yang dicita-citakan dengan menanamkan nilai-nilai yang kita inginkan. Kehidupan kampus diharapkan menjadi tempat atau pusat pembenihan dan pemupukan sampai terwujud (pembudayaan) nilai-nilai tersebut dalam bentuk yang lebih nyata, yaitu sikap dan perilaku. Pembudayaan yang telah terjadi di kampus diharapkan akan terus melekat pada diri lulusan sehingga terbentuk karakter lulusan. Lulusan yang berkarakter ini diharapkan akan mampu menjadi teladan bagi masyarakat dimana mereka bertugas termasuk bertugas diperbatasan untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, juga diketahui bahwa indikator yang sering digunakan untuk memaparkan daya saing adalah kualitas atau mutu, indikator yang digunakan, antara lain adalah jumlah guru besar, rasio dosen terhadap mahasiswa, jumlah dan jenis koleksi buku-buku perpustakaan, karya dosen yang dipublikasi (buku dan hasil penelitian) tingkat nasional dan internasional, dan karya ilmiah dosen yang dirujuk oleh orang lain. Namun, semua dinamika yang muncul dalam masyarakat semestinya dapat ditampung kedalam visi dan misi tersebut.

Dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan tersebut, Universitas Dhyana Pura diharapkan menjadi tempat persemaian, pertumbuhan, dan penguatan nilai-nilai yang terkandung dalam visi dan misi Universitas Dhyana Pura yaitu teladan dan unggulan guna menyatupadukan nilai-nilai yang dibawa tiap-tiap individu mahasiswa dan dosen serta tenaga teknis lainnya yang begitu beragam latar belakang sosial-budayanya

menjadi jati diri warga atau alumni Universitas Dhyana Pura dalam mewujudkan perguruan tinggi teladan dan unggulan pada tahun 2040.

1.3 Landasan Historis

1. Program Studi Informatika mulai mendapatkan ijin penyelenggaraan pendidikan pada tanggal 07 Juli 2011 dengan menggunakan kurikulum yang disebut kurikulum 2011. Evaluasi Kurikulum pada Program Studi Informatika telah beberapa kali dilakukan.
2. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2011, merupakan kurikulum pada awal pengajuan ijin penyelenggaraan Program Studi Informatika. Kurikulum ini di evaluasi pada tahun 2014, setelah adanya visitasi akreditasi dari BAN-PT pada tahun 2013.
3. Kurikulum berbasis KKNi 2014, merupakan kurikulum hasil evaluasi dari visitasi asesor BAN-PT pada tahun 2013. Pada kurikulum ini menyesuaikan perubahan-perubahan khususnya terkait KKNi dan SKKNi dan acuan kurikulum dari asosiasi APTIKOM.
4. Kurikulum berbasis KKNi 2017, merupakan kurikulum hasil dari visitasi asesor BAN-PT pada awal tahun 2017 yang menyesuaikan terhadap masukan pengguna alumni, stakeholder, alumni, asosiasi APTIKOM, dan masukan dari perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dengan rumpun ilmu komputer dan informatika.
5. Kurikulum berbasis KKNi-OBE MBKM 2021, merupakan kurikulum yang saat ini berjalan menyesuaikan dengan KKNi dengan penerapan pra OBE dalam rangka pengimplementasian Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
6. Kurikulum berbasis KKNi-OBE 2026, merupakan kurikulum yang saat ini sedang disusun dengan menyesuaikan KKNi dengan penerapan OBE dalam rangka pengimplementasian Pembelajaran Berdampak.

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 142/E/O/2011 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dyana Pura menjadi Universitas Dhyana Pura.
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional.

16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi.
18. Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 526/E.E3/MI/2014 perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana.
19. Surat Keputusan Yayasan Dhyana Pura Nomor 101-SK/YDP/X/2024 tentang Statuta Universitas Dhyana Pura.
20. Surat Keputusan Rektor Nomor 170/UNDHIRA/SK/XI/2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Dhyana Pura Tahun 2021–2040.
21. Surat Keputusan Rektor Nomor 174/UNDHIRA/SK/XI/2024 tentang Rencana Strategis Universitas Dhyana Pura Tahun 2025–2028.
22. Surat Keputusan Rektor Nomor 033/UNDHIRA/SK/I/2026 tentang Pedoman Akademik Universitas Dhyana Pura Tahun 2026.

2 VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM STUDI

2.1 Visi

Menjadi Program Studi Teladan dan Unggulan dalam mengembangkan keilmuan Informatika pada bidang Software and Network Engineering yang Kreatif, Inovatif, dan Adaptif untuk menghasilkan generasi yang berbudi luhur di tingkat Internasional.

2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang Software and Network Engineering yang unggul sesuai standar akreditasi LAM INFOKOM, berfokus pada pengembangan individu yang Kreatif, Inovatif, Adaptif (KRIA) guna mendukung daya saing di tingkat nasional dan internasional.

2. Menyelenggarakan penelitian di bidang Software and Network Engineering yang kreatif, inovatif, adaptif (KRIA) terhadap perkembangan Ilmu pengetahuan (IPTEK).
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang Software and Network Engineering yang Kreatif, Inovatif, Adaptif (KRIA), berdampak dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola Program Studi secara transparan, akuntabel, adil, bertanggung jawab, kredibel dan melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap proses yang dilaksanakan Program Studi.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder baik skala nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang Software and Network Engineering.

2.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang Software and Network Engineering sesuai standar akreditasi LAM INFOKOM untuk mendukung daya saing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan karya penelitian di bidang di bidang Software and Network Engineering yang Kreatif, Inovatif, Adaptif (KRIA) dan berkontribusi nyata terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan (IPTEK) secara berkelanjutan.
3. Menghasilkan program dan produk pengabdian kepada masyarakat berbasis Software and Network Engineering yang aplikatif, berdampak dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.
4. Meningkatkan tata kelola Program Studi yang transparan, akuntabel, adil, bertanggung jawab, kredibel dan melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap proses yang dilaksanakan Program Studi.

5. Mewujudkan jaringan kerjasama yang produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan industri, asosiasi profesi dan institusi pendidikan baik dalam skala nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang Software and Network Engineering.

2.4 Sasaran dan Strategi

1. Tujuan: Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang *Software and Network Engineering* sesuai standar akreditasi LAM INFOKOM sesuai dengan nilai-nilai 7 Karakter UNDHIRA untuk mendukung daya saing di tingkat nasional dan internasional.

a. Sasaran:

- i. Meningkatkan peringkat akreditasi Program Studi minimal baik sekali.

Strategi :

- ⊕ Mengikuti workshop persiapan akreditasi minimal 1x setahun
- ⊕ Menyusun dan mengirimkan dokumen akreditasi tepat waktu paling lambat 6 bulan sebelum masa aktif Program Studi habis.
- ⊕ Melakukan monev setiap semester sesuai dengan dokumen manual standar Universitas.
- ⊕ Audit mutu internal khususnya untuk melihat kesesuaian kurikulum dengan APTIKOM setiap tahun dengan berkoordinasi dengan bagian penjaminan mutu Universitas.

- ii. Kurikulum berbasis OBE sesuai standar APTIKOM. Strategi :

- ⊕ Peninjauan kurikulum secara berkala
- ⊕ Mengikuti workshop kurikulum OBE

- iii. Proses pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara efektif. Strategi :

-
- ⊕ Mengadakan pertemuan dosen dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam penggunaan SiPanDU dan platform pembelajaran digital lainnya secara berkala.
 - ⊕ Memantau penggunaan SiPanDU secara aktif dalam setiap mata kuliah (minimal 80% dari jumlah keseluruhan mata kuliah per semester).
- iv. Tersedianya dokumen kurikulum, RPS dan materi pembelajaran yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Strategi :
- ⊕ Menyusun dan memperbarui dokumen kurikulum, RPS, dan materi pembelajaran setiap semester melalui Program Studi.
 - ⊕ Menyimpan dokumen secara digital dan dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa melalui Program Studi.
- v. Lulusan memiliki IPK rata-rata 3,25 pada tahun 2030. Strategi :
- ⊕ Mengoptimalkan peran dosen PA dalam membimbing dan memantau mahasiswa setiap semesternya.
 - ⊕ Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa berdasarkan report dosen PA setiap akhir semester.
 - ⊕ Melakukan peninjauan berkala terhadap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berjalan pada semester sebelumnya, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi akademik mahasiswa.
2. Tujuan: Menghasilkan karya penelitian di bidang di bidang *Software and Network Engineering* yang Kreatif, Inovatif, Adaptif (KRIA) dan berkontribusi nyata terhadap pengembangan IPTEK secara berkelanjutan.
- a. Sasaran:
- i. Meningkatnya jumlah proposal penelitian yang memperoleh pendanaan. Strategi :

-
- ⊕ Setiap tahunnya mengikutkan sertakan dosen dalam kegiatan workshop dan pendampingan penulisan proposal yang diselenggarakan oleh LPPM Undhira agar sesuai dengan roadmap penelitian Program Studi.
 - ⊕ Melakukan diskusi riset untuk memfasilitasi dosen dalam pengajuan proposal hibah penelitian (internal dan eksternal)
- ii. Meningkatnya jumlah publikasi penelitian dosen di jurnal nasional dan internasional. Strategi :
- ⊕ Mengarahkan dosen untuk mengikuti workshop penulisan artikel ilmiah
 - ⊕ Publikasi di jurnal nasional atau internasional bereputasi.
 - ⊕ Memberikan *reward* kepada dosen yang mempublikasikan artikel di jurnal nasional bereputasi dan internasional terindeks *Scopus/WoS/Copernicus* melalui LPPM Universitas.
- iii. Meningkatnya jumlah karya inovatif dan HKI. Strategi:
- ⊕ Memberikan dukungan pendanaan untuk pengajuan HKI melalui LPPM Universitas.
 - ⊕ Mengarahkan agar dosen dapat melakukan hilirisasi riset sehingga menghasilkan karya yg berupa HKI atau paten sederhana
- iv. Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen. Strategi :
- ⊕ Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjadi asisten dalam penelitian dosen.
 - ⊕ Mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian tugas akhir di jurnal nasional terakreditasi atau bereputasi.

3. Tujuan: Menghasilkan program dan produk pengabdian kepada masyarakat berbasis *Software and Network Engineering* yang aplikatif, berdampak dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

a. Sasaran:

i. Meningkatnya jumlah PKM dengan mengembangkan keilmuan di bidang *Software and Network Engineering*. Strategi:

⊕ Mengarahkan dosen menyusun proposal sesuai dengan roadmap pengabdian prodi.

⊕ Melakukan diskusi riset untuk memfasilitasi dosen dalam pengajuan proposal hibah pengabdian (internal dan eksternal).

⊕ Mengarahkan dosen untuk mengikuti workshop penyusunan proposal hibah pengabdian.

⊕ Mengidentifikasi kebutuhan PKM yang relevan dengan kebutuhan Masyarakat.

ii. Meningkatnya kebermanfaatan program PKM terhadap masyarakat dan ekosistem digital. Strategi :

⊕ Melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat berbasis digital.

⊕ Menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan layanan berbasis teknologi informasi.

iii. Meningkatnya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM dalam rumpun sejenis. Strategi :

⊕ Melakukan sinergi antara dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PKM yg berkolaborasi dengan prodi lain.

⊕ Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PKM (minimal 3 (tiga) orang mahasiswa per tahun)

iv. Meningkatnya jumlah proposal PkM yang memperoleh pendanaan.

⊕ Memfasilitasi dosen dalam pengajuan proposal hibah penelitian (internal dan eksternal) sehingga menghasilkan minimal 1 proposal kegiatan PkM di program studi.

⊕ Meningkatkan partisipasi mitra dalam pelaksanaan PkM.

4. Tujuan: Meningkatkan tata kelola Program Studi yang transparan, akuntabel, adil, bertanggung jawab, kredibel dan melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap proses yang dilaksanakan Program Studi.

a. Sasaran:

i. Terlaksananya tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, adil, bertanggung jawab, kredibel dan melibatkan pemangku kepentingan. Strategi :

⊕ Implementasi Tata kelola program studi dengan menyediakan berbagai dokumen kebijakan program studi.

ii. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan program studi. Strategi :

⊕ Memaksimalkan dan mengembangkan teknologi informasi yang sudah tersedia (SIISTA, SIPANDU).

⊕ Akses informasi yang diperluas (media sosial, aplikasi perpesanan instan)

iii. Peningkatan kepuasan *stakeholder* (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pengguna lulusan) terhadap pelayanan program studi. Strategi:

⊕ Melakukan survei kepuasan *stakeholder* setiap tahun.

⊕ Menindaklanjuti hasil survei untuk meningkatkan layanan program studi.

iv. Terlaksananya sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di program studi secara efektif. Strategi :

-
- ⊕ Melakukan Monev secara berkala setiap semester
 - ⊕ Melakukan audit mutu internal (AMI) secara berkala setiap tahun.
 - ⊕ Menindaklanjuti temuan AMI untuk peningkatan mutu program studi.
5. Tujuan: Mewujudkan jaringan kerjasama yang produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan industri, asosiasi profesi dan institusi pendidikan baik dalam skala nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang *Software and Network Engineering*.
- a. Sasaran:
- i. Peningkatan jumlah dan kualitas kerjasama dengan industri internasional (PKS). Strategi :
 - ⊕ Mengikuti forum diskusi dengan industri untuk menyelaraskan kurikulum dan penelitian.
 - ⊕ Menandatangani minimal 1 PKS setiap tahun.
 - ⊕ Melibatkan industri dalam penyusunan kurikulum.
 - ⊕ Mendorong penelitian yang berorientasi pada kebutuhan industri.
 - ⊕ Mendorong pengabdian yang berorientasi pada kebutuhan industri.
 - ⊕ Evaluasi PKS secara berkala setahun sekali.
 - ii. Peningkatan jumlah dan kualitas kerjasama dengan asosiasi profesi (PKS, keanggotaan). Strategi :
 - ⊕ Mengikuti seminar dan workshop yang diselenggarakan asosiasi profesi.
 - ⊕ Mendorong dosen untuk menjadi anggota asosiasi profesi.
 - ⊕ Melibatkan asosiasi dalam penyusunan kurikulum.
 - ⊕ Mendorong penelitian yang berorientasi pada kebutuhan asosiasi.
 - ⊕ Mendorong pengabdian yang berorientasi pada kebutuhan asosiasi.

⊕ Evaluasi PKS secara berkala setahun sekali. Strategi:

iii. Peningkatan jumlah dan kualitas kerjasama dengan institusi pendidikan dalam dan luar negeri (pertukaran mahasiswa, dosen, penelitian bersama). Strategi:

⊕ Mengadakan pertukaran mahasiswa dan dosen dengan institusi mitra.

⊕ Melakukan penelitian bersama dengan institusi mitra.

⊕ Melibatkan prodi sejenis dalam penyusunan kurikulum.

⊕ Mendorong kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam penelitian.

⊕ Mendorong kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam pengabdian.

⊕ Evaluasi PKS secara berkala setahun sekali.

2.5 Nilai Universitas

Secara prinsip arah pengembangan ke depan Universitas Dhyana Pura tetap mengacu pada Visi Utama Undhira yakni menjadi Perguruan tinggi Teladan dan Unggulan. Dalam mewujudkan visi itu, sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Undhira, tahapan dalam 20 tahun kedepan dibagi menjadi 5 *periode developing, managing, positioning, accelerating, aligning* dengan tetap berlandaskan *value* Universitas Dhyana Pura yaitu 7 Karakter Universitas Dhyana Pura.

3 HASIL EVALUASI KURIKULUM

3.1 Evaluasi kurikulum

Pelaksanaan evaluasi kurikulum meliputi dua jenis evaluasi yaitu evaluasi *formative* dan evaluasi *summative*. Tujuan dari evaluasi kurikulum adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pengguna lulusan. Evaluasi *summative* dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Evaluasi *summative* yang terakhir

adalah pada tahun 2021. Penyusunan Kurikulum 2026 untuk program Sarjana S-1 Program Studi Informatika Universitas Dhyana Pura dilakukan melalui evaluasi dan pengembangan terhadap Kurikulum 2021 yang disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna, SKKNI, mengacu KKNI dengan penerapan OBE dalam rangka pengimplementasian Pembelajaran Berdampak. Selain itu Kurikulum 2017-2021 tetap memperhatikan pada visi dan misi dari Program Studi dan visi misi dari Fakultas.

Evaluasi *formative* dilaksanakan setiap tahun, yaitu menjelang tahun ajaran baru. Evaluasi *formative* meliputi evaluasi metode pembelajaran, penambahan atau pengurangan topik/sub topik materi dalam mata kuliah. Program Studi Informatika akan melakukan evaluasi kurikulum 2017 dan perancangan kurikulum 2021 melalui rapat-rapat di program studi maupun workshop-workshop kurikulum yang diselenggarakan oleh universitas melalui LPPM, workshop kurikulum yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi informatika, maupun workshop kurikulum yang diselenggarakan secara nasional. Dalam proses evaluasi kurikulum, program studi melibatkan tim kurikulum, seluruh dosen, tenaga kependidikan, pakar kurikulum KKNI, pakar teknologi informatika, maupun asosiasi profesi. Adapun hasil evaluasi kurikulum 2021 sementara saat ini adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan buku panduan kurikulum yang disusun oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) tahun 2019, beban belajar mahasiswa secara normal 17-21 sks per semester. Pada kurikulum lama, terdapat sks per semester lebih dari 21 sks.
2. Pada jalur non vokasi, proporsi praktek dan teori harus minimal 70% teori dan 30% praktek. Saat ini sudah ada 11 mata kuliah yang khusus memisahkan mata kuliah teori dan praktikum dari 68 mata kuliah yang dapat ditempuh baik mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib program studi, dan mata kuliah pilihan program studi.

3. Beberapa mata kuliah perlu dilebur dengan mata kuliah lainnya. Mata kuliah yang perlu dilebur, antara lain adalah mata kuliah Logika Matematika dan Matematika Diskrit-1.
4. Terdapat mata kuliah yang perlu berganti nama seperti mata kuliah Pengantar Ilmu Komputer menjadi mata kuliah Pengantar Informatika, agar lebih spesifik mendekati bidang ilmu informatika dan sesuai juga rekomendasi dari APTIKOM.
5. Sesuai dengan arahan universitas agar kurikulum program studi/jurusan dapat mendukung Visi Misi dan Tujuan universitas yaitu menghasilkan lulusan berkualitas dan professional di bidang ekonomika, humaniora, pendidikan, kesehatan, sains, dan teknologi sebagai pendukung kepariwisataan, maka dipandang perlu juga untuk mengubah mata kuliah yang ada menyesuaikan dengan jati diri Universitas Dhyana Pura di bidang kepariwisataan, yaitu dari Sistem Informasi Manajemen menjadi Sistem Informasi Manajemen Pariwisata. Juga dalam penyusunan RPS mata kuliah diusahakan untuk menambahkan materi pembelajaran yang dapat mendukung Visi Misi dan tujuan universitas untuk menunjukkan jati diri Universitas Dhyana Pura
6. Mata Kuliah Pilihan (MKP) pada kurikulum baru terbagi kedalam 4 bidang ilmu atau niche area yaitu Rekayasa Perangkat Lunak, Komputasi Cerdas, Game dan Mobile, dan Komputasi Berbasis Jaringan sehingga untuk mata kuliah pilihan banyak mata kuliah baru disesuaikan dengan 4 bidang ilmu tersebut.
7. Sesuai juga dengan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 untuk menuju kampus merdeka, salah satu programnya adalah untuk menambah kegiatan mahasiswa yang dilakukan

diluar kampus maka pada kurikulum baru akan tetap ada mata kuliah baru Technoprenuership yang bisa digantikan dengan magang di perusahaan yang bekerjasama dengan Universitas Dhyana Pura maupun mengikuti kelas training startup dari KEMBALI Hub dan sertifikasi Google Startup sehingga mahasiswa dapat mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri.

8. Pada kurikulum baru mata kuliah prasyarat memiliki rangkaian tidak lebih dari 3 runutan. Rangkaian mata kuliah yang panjang dapat memberatkan mahasiswa dan membuat mahasiswa kemungkinan memiliki waktu tempuh studi yang lama.
9. Pada kurikulum baru, ada beberapa mata perbaikan penamaan mata kuliah yang kurang tepat penamaanya, seperti Pemrograman Java Lanjut dan Praktikum Pemrograman Java Lanjut menjadi Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut dan Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut agar sesuai dengan kurikulum dan sertifikasi dari Oracle Academy.
10. Untuk mata kuliah yang kurikulum nya disesuaikan dengan output berupa sertifikasi internasional Microsoft Office Specialist seperti Aplikasi Komputer dan Praktikum Aplikasi Komputer tetap dipertahankan.
11. Kurikulum Jurusan Informatika sudah sejak lama telah memasukkan mata kuliah wajib nasional sesuai dengan Permenristekdikti No.44 Thn 2015: SN-DIKTI pasal 35 ayat 1, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Pada kurikulum baru mata kuliah wajib nasional tersebut tetap dipertahankan.

3.2 Tracer Study

Selain melalui rapat dan workshop, evaluasi kurikulum juga dilakukan melalui survei yang disebarakan kepada lulusan dari Program Studi Informatika. Survei kepada lulusan dilakukan dengan Tracer Study secara online. Dari hasil tracer study tersebut

diketahui bahwa para lulusan menilai Program Studi perlu meningkatkan keahlian lulusan dengan memperbanyak praktek dan mengembangkan kurikulum mata kuliah agar bisa mengikuti perkembangan dan memenuhi kebutuhan bagi dunia kerja

Program Studi Informatika tidak hanya melakukan pendataan lulusan tetapi juga melakukan evaluasi pengguna lulusan dalam bentuk penyampaian kuisisioner. Pengguna lulusan dalam hal ini meliputi Direktur Perusahaan, Kepala Dinas / Instansi / Badan. Penyampaian kuisisioner dilakukan dengan memberikan secara langsung kepada pengguna atau dengan mengirimkan kuisisioner melalui lulusan yang bekerja pada beberapa perusahaan, instansi, badan ataupun dinas. Setelah kuisisioner diisi ada kuisisioner diserahkan secara langsung ke jurusan dan ada yang dikirim melalui jasa pengiriman. Dari survei yang telah dilakukan, berikut ini adalah kelebihan lulusan :

1. Integritas (etika dan moral) yang sangat baik.
2. Keahlian bidang ilmu Informatika yang baik.
3. Penggunaan teknologi informasi yang baik
4. Komunikasi yang baik
5. Kemampuan kerja sama dalam tim yang sangat baik
6. Pengembangan potensi diri yang sangat baik

4 PROFIL LULUSAN

Profil Lulusan Program Studi Informatika Universitas Dhyana Pura Terdiri dari 5 profil : PL01, PL02, PL03, PL04 dan PL05 memuat unsur pengetahuan dan ketrampilan sesuai SKKNI Level 6 di bidang TIK. Deskripsi profil lulusan program studi Informatika dapat dijabarkan pada tabel 1.

Tabel 1. Profil Lulusan

Kode PL	Profil Lulusan	Referensi	Aspek
PL01	Lulusan memiliki kemampuan menganalisis persoalan computing serta menerapkan prinsip-prinsip computing dan disiplin ilmu relevan lainnya untuk mengidentifikasi solusi bagi organisasi.	IABEE, KKNI / SN-Dikti	Pengetahuan, Keterampilan
PL02	Lulusan memiliki kemampuan mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan pendekatan yang sesuai.	IABEE	Pengetahuan, Keterampilan
PL03	Lulusan mampu menunjukkan karakter berbudi luhur yang meliputi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, integritas akademik, etika profesi, tanggung jawab sosial, toleransi, dan kepatuhan terhadap aspek legal, sosial, dan budaya dalam menjalankan profesinya.	SN-Dikti, IABEE, UNIVERSITY VALUE	Sikap, Pengetahuan, Keterampilan
PL04	Lulusan mampu mengaplikasikan pengetahuan di area Software and Network Engineering secara kreatif, inovatif, dan adaptif untuk menghasilkan produk atau solusi teknologi yang memenuhi standar industri dan kebutuhan masyarakat.	SN-Dikti, IABEE	Pengetahuan, Keterampilan
PL05	Lulusan mampu melakukan penelitian terapan di bidang informatika, memahami dan mengevaluasi informasi serta konsep baru dengan mempertimbangkan bukti, argumen dan asumsi yang sah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan terukur.	SN-Dikti, IABEE	Pengetahuan, Keterampilan

5 CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa “standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan”. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang

ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. CPL yang sudah disusun oleh Program Studi Informatika dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Capaian Pembelajaran Lulusan

Kode CPL	Deskripsi CPL
CPL01	Mampu menganalisis (C4) dan mengintegrasikan (C5) konsep teoritis dalam bidang Software and Network Engineering untuk mengidentifikasi dan mendesain solusi komputasi sesuai kebutuhan industri dan masyarakat.
CPL02	Mampu menganalisis (C4) persoalan computing yang kompleks dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu transdisiplin untuk merumuskan (C5) alternatif solusi sebagai dasar pengelolaan proyek teknologi.
CPL03	Mampu menganalisis (C4) dan memilih/mengadaptasi (C5) algoritma untuk keperluan Network Security, Data Management, Mobile Computing, HCI, AI, serta Graphics and Visual Computing guna menyelesaikan masalah komputasi terapan secara efisien.
CPL04	Mampu mengimplementasikan (C3) algoritma atau metode komputasi ke dalam perangkat lunak berbasis komputer atau IoT yang fungsional dan terukur.

Kode CPL	Deskripsi CPL
CPL05	Mampu mensimulasikan (C4) dan menganalisis (C5) solusi berbasis computing yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi atau disiplin program secara kreatif dan adaptif.
CPL06	Mampu menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan merancang (C6) user interface dan aplikasi interaktif (BK) dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman pengguna serta perkembangan ilmu transdisiplin (konteks).
CPL07	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar dan nilai ketakwaan, kemanusiaan, keanekaragaman budaya, etika akademik, dan menyusun(C6) rencana proyek kewirausahaan sebagai landasan tanggung jawab warga negara dan profesional TI.
CPL08	Mampu menunjukkan (A4) kinerja mandiri yang bermutu dan terukur, bertindak profesional berdasarkan prinsip legal dan etika, serta berperan efektif sebagai anggota maupun pemimpin tim multidisiplin.
CPL09	Mampu menunjukkan (A5) komitmen terhadap pembelajaran dan menyusun karya ilmiah sesuai kompetensi secara mandiri sesuai tuntutan perkembangan ilmu dan profesi.
CPL10	Mampu menerapkan (C3) dan mengevaluasi (C5) sistem komputer, jaringan dan IoT untuk mengoptimalkan komunikasi data dan kinerja organisasi.
CPL11	Mampu menganalisis (C4) kebutuhan pengguna dan mengintegrasikan (C4) aplikasi multi-platform berbasis computing sesuai kebutuhan industri dengan mempertimbangkan aspek transdisiplin.

6 BAHAN KAJIAN

Bahan kajian terdiri dari 24 kajian berasal dari CS2023, CC2020 dan kekhasan universitas. Rumusan bahan kajian dijabarkan pada tabel 4.

Tabel 4. Matrik Bahan Kajian

Kode BK	Bahan Kajian	Referensi	Keterangan
BK01	Society, Ethics and Professionalism	CS2023	Wajib
BK02	Security	CS2023	Wajib
BK03	Project Management	CC2020	Wajib
BK04	User Experience Design	CC2020	Wajib
BK05	Software Development Fundamentals	CC2020	Wajib
BK06	Data Management	CS2023	Wajib
BK07	Parallel and Distributed Computing	CS2023	Wajib
BK08	Network and Communication	CS2023	Wajib
BK09	Human-Computer Interaction	CS2023	Wajib
BK10	Software Engineering	CS2023	Wajib
BK11	Operating Systems	CS2023	Wajib
BK12	Algorithmic Foundations	CS2023	Wajib
BK13	Foundations of Programming Languages	CS2023	Wajib
BK14	Programming Fundamentals	CC2020	Wajib
BK15	Systems Fundamentals	CS2023	Wajib
BK16	Architecture and Organization	CS2023	Wajib
BK17	Graphics and Interactive Techniques	CS2023	Wajib
BK18	Artificial Intelligence	CS2023	Wajib
BK19	Specialized Platform Development	CS2023	Wajib
BK20	Mathematical and Statistical Foundations	CS2023	Wajib
BK21	Pengembangan Diri	University Value	Wajib / <i>Softskill</i>
BK22	Metodologi Penelitian		Wajib / Umum
BK23	Information Assurance and Security	CS2023	Tambahan
BK24	Information Management	CS2023	Tambahan

7 PEMETAAN

7.1 Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan - Profil Lulusan

Pemetaan CPL - PL menyajikan informasi kesesuaian CPL dengan PL yang ditetapkan oleh Program Studi Informatika. PL01 memiliki 4 capaian yaitu CPL02, CPL03, CPL05 dan CPL10. PL02 memiliki 6 capaian yaitu CPL01, CPL04, CPL05,

CPL06, CPL10 dan CPL11. PL03 memiliki 3 capaian yaitu CPL07, CPL08 dan CPL09. PL04 memiliki 7 capaian yaitu CPL01, CPL02, CPL03, CPL04, CPL06, CPL10 dan CPL11. PL05 memiliki 7 capaian yaitu CPL05, CPL09 dan CPL10. Rincian pemetaan tersebut dapat dijabarkan pada tabel 5.

Tabel 5. CPL-PL

Kode CPL	Profil Lulusan (PL)				
	PL01	PL02	PL03	PL04	PL05
CPL01		✓		✓	
CPL02	✓			✓	
CPL03	✓			✓	
CPL04		✓		✓	
CPL05	✓	✓			✓
CPL06		✓		✓	
CPL07			✓		
CPL08			✓		
CPL09			✓		✓
CPL10	✓	✓		✓	✓
CPL11		✓		✓	

7.2 Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan - Bahan Kajian

Pemetaan CPL dan BK dilakukan untuk mengetahui setiap CPL memiliki komponen Bahan Kajian tertentu. CPL01 memiliki 8 bahan kajian. CPL02 memiliki 8 bahan kajian. CPL03 memiliki 10 bahan kajian. CPL04 memiliki 7 bahan kajian. CPL05 memiliki 7 bahan kajian. CPL06 memiliki 4 bahan kajian. CPL07 memiliki 2 bahan kajian. CPL08 memiliki 4 bahan kajian. CPL09 memiliki 3 bahan kajian. CPL10 memiliki 5 bahan kajian. CPL11 memiliki 6 bahan kajian. Rincian pemetaan tersebut dijabarkan pada tabel 6.

Tabel 6. BK-CPL

BK	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)										
	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10	CPL11
BK01							v	v	v		
BK02			v								
BK03		v						v			
BK04						v					v
BK05	v	v		v	v						v
BK06			v		v						
BK07		v	v		v					v	

BK	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)										
	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10	CPL11
BK08	v	v	v							v	v
BK09						v					v
BK10	v	v		v	v						
BK11										v	
BK12	v	v	v	v							
BK13				v							
BK14	v			v							
BK15	v									v	
BK16	v									v	
BK17			v			v					
BK18			v	v	v						
BK19			v			v					v
BK20	v	v		v	v						
BK21					v		v	v	v		
BK22		v							v		
BK23			v					v			
BK24			v		v						v

7.3 Pemetaan Bahan Kajian dengan Mata Kuliah

Pemetaan BK terhadap mata kuliah dilakukan untuk menunjukkan turunan dari bahan kajian ke mata kuliah.

Detail pemetaan BK terhadap mata kuliah dijabarkan pada tabel 7.

Tabel 7. BK-MK

Kode MK	Nama MK	Bahan Kajian (BK)																							
		BK01	BK02	BK03	BK04	BK05	BK06	BK07	BK08	BK09	BK10	BK11	BK12	BK13	BK14	BK15	BK16	BK17	BK18	BK19	BK20	BK21	BK22	BK23	BK24
UDP26.1101	Agama	v																				v			
UDP26.1102	Pancasila	v																				v			
UDP26.1103	Kewarganegaraan	v																				v			
UDP26.1104	Bahasa Indonesia	v																				v			
UDP26.1105	Pengantar Pariwisata	v																				v			
UDP26.1106	Entrepreneurship	v		v																		v			
UDP26.1107	KKN	v																				v	v		
UDP26.1108	Bahasa Inggris	v																				v			
IFT26.1209	Etika Profesi TI	v																						v	
IFT26.1210	Capstone Project			v		v				v															
IFT26.1211	Basis Data Dasar (konsep-dasar SQL)						v							v											
IFT26.1212	Struktur Data											v		v											
IFT26.1213	Algoritma Pemrograman											v		v											
IFT26.1214	Keamanan Data dan Informasi		v						v															v	
IFT26.1215	Rekayasa Perangkat Lunak					v				v		v													
IFT26.1216	Analisis dan Desain Perangkat Lunak					v				v															
IFT26.1217	Pembelajaran Mesin (PL + Text mining)					v													v		v				

Kode MK	Nama MK	Bahan Kajian (BK)																							
		BK01	BK02	BK03	BK04	BK05	BK06	BK07	BK08	BK09	BK10	BK11	BK12	BK13	BK14	BK15	BK16	BK17	BK18	BK19	BK20	BK21	BK22	BK23	BK24
IFT26.1218	Kecerdasan Buatan (Pengantar)											v							v						
IFT26.1319	Pengantar Jaringan Komputer							v	v																
IFT26.1320	Pemrograman Berorientasi Objek Dasar												v	v											
IFT26.1221	Organisasi dan Arsitektur Komputer															v	v								
IFT26.1222	Komputasi Paralel dan Terdistribusi							v																	
IFT26.1223	Matematika Diskrit												v									v			
IFT26.1224	Aljabar Linier																					v			
IFT26.1225	Pengantar Kalkulus																					v			
IFT26.1226	Interaksi Manusia dan Komputer				v				v																
IFT26.1227	Sistem Operasi											v													
IFT26.1228	Basis Data Lanjut (SQL lanjutan)							v					v												
IFT26.1229	Statistika							v																	v
IFT26.1230	Logika Matematika												v										v		
IFT26.1231	Pengantar Ilmu Komputer																						v		
IFT26.1332	Pemrograman Berbasis Platform Dasar (web)					v																	v		
IFT26.1333	Pemrograman Berbasis Platform Lanjut (mobile)					v																	v		
IFT26.1334	Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut												v	v											
IFT26.1235	Kalkulus lanjut																						v		
IFT26.1236	Analisis Big Data							v												v					v
IFT26.1237	Tugas Akhir										v														v

Kode MK	Nama MK	Bahan Kajian (BK)																							
		BK01	BK02	BK03	BK04	BK05	BK06	BK07	BK08	BK09	BK10	BK11	BK12	BK13	BK14	BK15	BK16	BK17	BK18	BK19	BK20	BK21	BK22	BK23	BK24
IFT26.1238	Internet of Things							v	v											v					
IFT26.1239	Pengolahan Citra Digital																	v	v						
IFT26.1240	Tata Tulis Ilmiah (Metodologi Penelitian)																						v		
IFT26.1241	Sistem Informasi Manajemen						v																		v
IFT26.1242	Seminar	v																				v	v		
IFT26.1243	Kriptografi		v																					v	
IFT26.1344	Jaringan Komputer Lanjut								v																
IFT26.1345	Jaringan Komputer Nirkabel								v																
IFT26.1246	Manajemen Proyek TI	v		v																					
IFT26.1247	Data Mining						v												v						
IFT26.1248	Sistem Informasi Geografi						v																		v
IFT26.1249	Sistem Pendukung Keputusan						v												v						
IFT26.1250	Aplikasi Komputer					v									v										
IFT26.1351	Keamanan Siber		v						v															v	
IFT26.1252	Grafika Komputer																	v							
IFT26.1253	Sistem Pakar																		v						
IFT26.1254	PKL/Magang/KP			v																			v		
IFT26.1455	Penulisan Karya Ilmiah Berbantuan Kecerdasan Buatan																		v				v		

7.4 Pemetaan CPL-MK

Pemetaan CPL dan MK dilakukan untuk mengetahui suatu CPL yang melekat pada mata kuliah tertentu. Rincian pemetaan CPL-MK dijabarkan pada tabel 8.

Tabel 8. CPL-MK

MK	Nama Mata Kuliah	Jumlah	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)											
			SKS	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10	CPL11
UDP26.1101	Agama	2								v				
UDP26.1102	Pancasila	2								v				
UDP26.1103	Kewarganegaraan	2								v				
UDP26.1104	Bahasa Indonesia	2								v				
UDP26.1105	Pengantar Pariwisata	2								v	v	v		
UDP26.1106	Entrepreneurship	3										v		
UDP26.1107	KKN	3										v		
UDP26.1108	Bahasa Inggris	3								v				
IFT26.1209	Etika Profesi TI	2								v	v			
IFT26.1210	Capstone Project	4	v	v			v	v			v	v		
IFT26.1211	Basis Data Dasar (konsep-dasar SQL)	3	v				v	v						
IFT26.1212	Struktur Data	4					v							
IFT26.1213	Algoritma Pemrograman	4					v							
IFT26.1214	Keamanan Data dan Informasi	2				v	v						v	
IFT26.1215	Rekayasa Perangkat Lunak	2	v	v			v	v						
IFT26.1216	Analisis dan Desain Perangkat Lunak	2	v	v				v						
IFT26.1217	Pembelajaran Mesin (PL + Text mining)	2				v		v						
IFT26.1218	Kecerdasan Buatan (Pengantar)	2				v		v						
IFT26.1319	Pengantar Jaringan Komputer	4	v	v	v								v	
IFT26.1320	Pemrograman Berorientasi Objek Dasar	3					v	v						
IFT26.1221	Organisasi dan Arsitektur Komputer	2	v	v									v	
IFT26.1222	Komputasi Paralel dan Terdistribusi	2						v					v	
IFT26.1223	Matematika Diskrit	2	v	v	v		v							
IFT26.1224	Aljabar Linier	2	v				v							
IFT26.1225	Pengantar Kalkulus	2	v				v							
IFT26.1226	Interaksi Manusia dan Komputer	2								v				v
IFT26.1227	Sistem Operasi	2	v										v	

MK	Nama Mata Kuliah	Jumlah	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)											
			SKS	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10	CPL11
IFT26.1228	Basis Data Lanjut (SQL lanjutan)	3			v								v	
IFT26.1229	Statistika	3			v		v						v	
IFT26.1230	Logika Matematika	3	v											
IFT26.1231	Pengantar Ilmu Komputer	2	v			v								
IFT26.1332	Pemrograman Berbasis Platform Dasar (web)	3	v				v	v						v
IFT26.1333	Pemrograman Berbasis Platform Lanjut (mobile)	3			v		v	v						v
IFT26.1334	Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut	3			v		v							v
IFT26.1235	Kalkulus lanjut	2			v	v								
IFT26.1236	Analisis Big Data	2			v		v							
IFT26.1237	Tugas Akhir	6		v							v	v		
IFT26.1238	Internet of Things	2					v						v	v
IFT26.1239	Pengolahan Citra Digital	3	v				v	v						v
IFT26.1240	Tata Tulis Ilmiah (Metodologi Penelitian)	3										v		
IFT26.1241	Sistem Informasi Manajemen	2			v		v							
IFT26.1242	Seminar	3									v	v		
IFT26.1243	Kriptografi	3			v								v	
IFT26.1344	Jaringan Komputer Lanjut	4		v									v	
IFT26.1345	Jaringan Komputer Nirkabel	4											v	v
IFT26.1246	Manajemen Proyek TI	3		v							v			
IFT26.1247	Data Mining	2			v		v							
IFT26.1248	Sistem Informasi Geografi	3		v	v	v	v							
IFT26.1249	Sistem Pendukung Keputusan	2			v		v							
IFT26.1250	Aplikasi Komputer	3				v	v							
IFT26.1351	Keamanan Siber	2	v	v		v							v	
IFT26.1252	Grafika Komputer	3			v			v						
IFT26.1253	Sistem Pakar	2		v	v									
IFT26.1254	PKL/Magang/KP	3									v	v		
IFT26.1455	Penulisan Karya Ilmiah Berbantuan Kecerdasan Buatan	3			v	v	v							

7.5 Pemetaan CPL-BK-MK

Pemetaan BK-CPL-MK dilakukan untuk mengetahui CPL dan mata kuliah yang berhubungan dengan BK tertentu. Rincian pemetaan BK-CPL-MK dijabarkan pada tabel

Tabel 9. CPL-BK-MK

Kode BK	Capaian Pembelajaran Lulusan										
	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10	CPL11
BK01							UDP26.1101 UDP26.1102 UDP26.1103 UDP26.1104 UDP26.1105 UDP26.1108 IFT26.1209	UDP26.1105 IFT26.1209 IFT26.1242 IFT26.1246	UDP26.1105 UDP26.1106 UDP26.1107 IFT26.1242		
BK02			IFT26.1214 IFT26.1243								
BK03		IFT26.1210 IFT26.1246						IFT26.1210 IFT26.1246 IFT26.1254			
BK04						IFT26.1226					IFT26.1226
BK05	IFT26.1210 IFT26.1215 IFT26.1216 IFT26.1332	IFT26.1210 IFT26.1215 IFT26.1216		IFT26.1210 IFT26.1215 IFT26.1250	IFT26.1210 IFT26.1215 IFT26.1216 IFT26.1217 IFT26.1332 IFT26.1333 IFT26.1250						IFT26.1332 IFT26.1333
BK06			IFT26.1228 IFT26.1229 IFT26.1236 IFT26.1241 IFT26.1247 IFT26.1248 IFT26.1249		IFT26.1211 IFT26.1229 IFT26.1236 IFT26.1241 IFT26.1247 IFT26.1248 IFT26.1249						

Kode	Capaian Pembelajaran Lulusan											
	BK	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10	CPL11
BK07		IFT26.1319 IFT26.1222	IFT26.1319			IFT26.1222 IFT26.1238					IFT26.1319 IFT26.1222 IFT26.1238	
BK08	IFT26.1319 IFT26.1351	IFT26.1319 IFT26.1344 IFT26.1351	IFT26.1214 IFT26.1319								IFT26.1214 IFT26.1319 IFT26.1238 IFT26.1344 IFT26.1345 IFT26.1351	IFT26.1238 IFT26.1345
BK09							IFT26.1226					IFT26.1226
BK10	IFT26.1210 IFT26.1215 IFT26.1216	IFT26.1210 IFT26.1215 IFT26.1216 IFT26.1237		IFT26.1210 IFT26.1215	IFT26.1210 IFT26.1215 IFT26.1216							
BK11											IFT26.1227	
BK12	IFT26.1215 IFT26.1223 IFT26.1230	IFT26.1215 IFT26.1223	IFT26.1218 IFT26.1223	IFT26.1212 IFT26.1213 IFT26.1215 IFT26.1223								
BK13				IFT26.1320								
BK14	IFT26.1211			IFT26.1211 IFT26.1212 IFT26.1213 IFT26.1320 IFT26.1250								
BK15	IFT26.1221										IFT26.1221	
BK16	IFT26.1221											
BK17			IFT26.1221				IFT26.1239 IFT26.1252					
BK18			IFT26.1217 IFT26.1218 IFT26.1236 IFT26.1247 IFT26.1249 IFT26.1253 IFT26.1455	IFT26.1217 IFT26.1218 IFT26.1455	IFT26.1455							

Kode	Capaian Pembelajaran Lulusan											
	BK	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10	CPL11
BK19			IFT26.1333				IFT26.1332 IFT26.1333					IFT26.1332 IFT26.1333 IFT26.1238
BK20	IFT26.1223 IFT26.1224 IFT26.1225 IFT26.1230 IFT26.1231	IFT26.1223		IFT26.1223 IFT26.1224 IFT26.1225 IFT26.1231 IFT26.1235	IFT26.1217							
BK21							UDP26.1101 UDP26.1102 UDP26.1103 UDP26.1104 UDP26.1105 UDP26.1108	UDP26.1105 IFT26.1242	UDP26.1105 UDP26.1106 UDP26.1107 IFT26.1242			
BK22		IFT26.1237								UDP26.1107 IFT26.1237 IFT26.1240 IFT26.1242 IFT26.1254		
BK23			IFT26.1214 IFT26.1243						IFT26.1209			
BK24			IFT26.1229 IFT26.1236 IFT26.1241 IFT26.1248	IFT26.1248	IFT26.1229 IFT26.1236 IFT26.1241 IFT26.1248							

7.6 Susunan Mata Kuliah dan Bobot SKS

Susunan mata kuliah pada Program Studi Informasi diurutkan berdasarkan kode mata kuliah. Terdapat 55 mata kuliah yang terdiri dari 3 mata kuliah wajib Universitas, 4 mata kuliah wajib Kurikulum, 48 mata kuliah Wajib Program Studi. Susunan mata kuliah dijabarkan pada tabel 10.

Tabel 10. Susunan Mata Kuliah

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	1	2	3	4	5	6	7	8
1	UDP26.1101	Agama	2	v							
2	UDP26.1102	Pancasila	2	v							
3	UDP26.1103	Kewarganegaraan	2	v							
4	UDP26.1104	Bahasa Indonesia	2		v						
5	UDP26.1105	Pengantar Pariwisata	2				v				
6	UDP26.1106	Entrepreneurship	3						v		
7	UDP26.1107	KKN	3						v		
8	UDP26.1108	Bahasa Inggris	3		v						
9	IFT26.1209	Etika Profesi TI	2							v	
10	IFT26.1210	Capstone Project	4							v	
11	IFT26.1211	Basis Data Dasar (konsep-dasar SQL)	3	v							
12	IFT26.1212	Struktur Data	4		v						
13	IFT26.1213	Algoritma Pemrograman	4	v							
14	IFT26.1214	Keamanan Data dan Informasi	2					v			
15	IFT26.1215	Rekayasa Perangkat Lunak	2						v		
16	IFT26.1216	Analisis dan Desain Perangkat Lunak	2			v					
17	IFT26.1217	Pembelajaran Mesin (PL + Text mining)	2							v	
18	IFT26.1218	Kecerdasan Buatan (Pengantar)	2					v			
19	IFT26.1319	Pengantar Jaringan Komputer	4		v						
20	IFT26.1320	Pemrograman Berorientasi Objek Dasar	3				v				
21	IFT26.1221	Organisasi dan Arsitektur Komputer	2		v						
22	IFT26.1222	Komputasi Paralel dan Terdistribusi	2						v		
23	IFT26.1223	Matematika Diskrit	2			v					
24	IFT26.1224	Aljabar Linier	2			v					
25	IFT26.1225	Pengantar Kalkulus	2	v							
26	IFT26.1226	Interaksi Manusia dan Komputer	2			v					
27	IFT26.1227	Sistem Operasi	2			v					
28	IFT26.1228	Basis Data Lanjut (SQL lanjutan)	3		v						
29	IFT26.1229	Statistika	3				v				
30	IFT26.1230	Logika Matematika	3	v							

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	1	2	3	4	5	6	7	8
31	IFT26.1231	Pengantar Ilmu Komputer	2	v							
32	IFT26.1332	Pemrograman Berbasis Platform Dasar (web)	3			v					
33	IFT26.1333	Pemrograman Berbasis Platform Lanjut (mobile)	3				v				
34	IFT26.1334	Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut	3					v			
35	IFT26.1235	Kalkulus lanjut	2		v						
36	IFT26.1236	Analisis Big Data	2						v		
37	IFT26.1237	Tugas Akhir	6							v	
38	IFT26.1238	<i>Internet of Things</i>	2					v			
39	IFT26.1239	Pengolahan Citra Digital	3							v	
40	IFT26.1240	Tata Tulis Ilmiah (Metodologi Penelitian)	3					v			
41	IFT26.1241	Sistem Informasi Manajemen	2						v		
42	IFT26.1242	Seminar	3						v		
43	IFT26.1243	Kriptografi	3				v				
44	IFT26.1344	Jaringan Komputer Lanjut	4			v					
45	IFT26.1345	Jaringan Komputer Nirkabel	4					v			
46	IFT26.1246	Manajemen Proyek TI	3					v			
47	IFT26.1247	Data Mining	2					v			
48	IFT26.1248	Sistem Informasi Geografi	3				v				
49	IFT26.1249	Sistem Pendukung Keputusan	2							v	
50	IFT26.1250	Aplikasi Komputer	3				v				
51	IFT26.1351	Keamanan Siber	2						v		
52	IFT26.1252	Grafika Komputer	3			v					
53	IFT26.1253	Sistem Pakar	2							v	
54	IFT26.1254	PKL/Magang/KP	3							v	
55	IFT26.1455	Penulisan Karya Ilmiah Berbantuan Kecerdasan Buatan	3						v		

7.7 Organisasi Mata Kuliah

Organisasi mata kuliah terdiri dari MK wajib wajib Universitas, MK mata kuliah wajib Kurikulum, MK Wajib Program Studi beserta dengan semester, jumlah SKS dan jumlah MK. Organisasi mata kuliah dijabarkan pada tabel 11.

Tabel 11. Organisasi mata kuliah

Smt	SKS	Jml MK	MKWP								MKDU		MKWK				
8	0	0															
7	24	7	IFT26.1209	IFT26.1210	IFT26.1217	IFT26.1237	IFT26.1239	IFT26.1249	IFT26.1253	IFT26.1254							
6	22	9	IFT26.1215	IFT26.1222	IFT26.1236	IFT26.1241	IFT26.1242	IFT26.1351	IFT26.1455		UDP26.1106	UDP26.1107					
5	21	9	IFT26.1214	IFT26.1218	IFT26.1334	IFT26.1238	IFT26.1240	IFT26.1345	IFT26.1246	IFT26.1247							
4	20	7	IFT26.1320	IFT26.1229	IFT26.1333	IFT26.1243	IFT26.1248	IFT26.1250			UDP26.1105						
3	20	8	IFT26.1216	IFT26.1223	IFT26.1224	IFT26.1226	IFT26.1227	IFT26.1332	IFT26.1344	IFT26.1252							
2	20	7	IFT26.1212	IFT26.1319	IFT26.1221	IFT26.1228	IFT26.1235				UDP26.1108		UDP26.1104				
1	20	8	IFT26.1211	IFT26.1213	IFT26.1225	IFT26.1230	IFT26.1231						UDP26.1101	UDP26.1102	UDP26.1103		
	147	55															

7.8 Peta Pemenuhan CPL

Susunan Mata kuliah (MK) dipetakan terhadap pemenuhan CPL. Susunan mata kuliah dan peta pemenuhana CPL dijabarkan pada tabel 12.

Tabel 12. Peta pemenuhan CPL

CPL	Semester							
	1	2	3	4	5	6	7	8
CPL01	IFT26.1231	IFT26.1235	IFT26.1223		IFT26.1240			
	IFT26.1213		IFT26.1224		IFT26.1345			
	IFT26.1225		IFT26.1227					
	IFT26.1230							
	IFT26.1225							
CPL02				IFT26.1229	IFT26.1247	IFT26.1236		
						IFT26.1241		
						IFT26.1242		
						IFT26.1455		
CPL03	IFT26.1211	IFT26.1228	IFT26.1252	IFT26.1248	IFT26.1214		IFT26.1217	
			IFT26.1344		IFT26.1218		IFT26.1239	
							IFT26.1249	
							IFT26.1253	
							IFT26.1254	
CPL04			IFT26.1332	IFT26.1320	IFT26.1334			
				IFT26.1333	IFT26.1238			
CPL05			IFT26.1216			IFT26.1215		
						IFT26.1236		
						IFT26.1241		
CPL06			IFT26.1226				IFT26.1239	
			IFT26.1252					
CPL07	UDP26.1101	UDP26.1104		UDP26.1105		UDP26.1106	IFT26.1209	
	UDP26.1102	UDP26.1108						
	UDP26.1103							
CPL08					IFT26.1247	UDP26.1107	IFT26.1210	
						IFT26.1455		
CPL09					IFT26.1240	IFT26.1242	IFT26.1237	
						IFT26.1455		
CPL10		IFT26.1319			IFT26.1238	IFT26.1222		
		IFT26.1221			IFT26.1345			
				IFT26.1246				
CPL11			IFT26.1332	IFT26.1333	IFT26.1334		IFT26.1237	

7.9 Pemetaan CPL-CPMK-MK

Pemetaan CPL, CPMK, dan MK dilakukan untuk mengetahui suatu CPL memiliki CPMK tertentu serta suatu CPMK memiliki mata kuliah tertentu. Suatu CPL minimal memiliki 2 CPMK dan maksimal 4 CPMK. Suatu CPMK memiliki minimal 5 MK dan maksimal 13 MK. Rincian pemetaan CPL-CPMK-MK dijabarkan pada tabel 13.

Tabel 13. Pemetaan CPL-CPMK-MK

CPL	Deskripsi CPL	Kode CPMK	CPMK (Deskripsi)	Nama MK
CPL01	Mampu menganalisis (C4) dan mengintegrasikan (C5) konsep teoritis dalam bidang Software and Network Engineering untuk mengidentifikasi dan mendesain solusi komputasi sesuai kebutuhan industri dan masyarakat.	CPMK01-01	Mampu menjelaskan (C2) dan menerapkan (C3) konsep dasar ilmu komputer, arsitektur komputer, sistem operasi, dan logika pemrograman sebagai fondasi bidang Software and Network Engineering.	Pengantar Ilmu Komputer
				Organisasi dan Arsitektur Komputer
				Sistem Operasi
				Logika Matematika
		CPMK01-02	Mampu menerapkan (C3) dan menganalisis (C4) konsep algoritma, struktur data, dan pemrograman untuk mendesain solusi komputasi yang efektif.	Algoritma Pemrograman
				Struktur Data
				Matematika Diskrit
		CPMK01-03	Mampu menganalisis (C4) konsep jaringan komputer, sistem terdistribusi, dan komunikasi data untuk mengidentifikasi kebutuhan desain jaringan.	Pengantar Jaringan Komputer
				Jaringan Komputer Lanjut
				Komputasi Paralel dan Terdistribusi
		CPMK01-04	Mampu menerapkan (C3) dan menganalisis (C4) konsep kalkulus dasar dan lanjut untuk mendukung pemodelan, analisis, dan optimasi dalam bidang Software and Network Engineering.	Pengantar Kalkulus
				Kalkulus lanjut
Aljabar Linier				

CPL	Deskripsi CPL	Kode CPMK	CPMK (Deskripsi)	Nama MK
CPL02	Mampu menganalisis (C4) persoalan computing yang kompleks dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu transdisiplin untuk merumuskan (C5) alternatif solusi sebagai dasar pengelolaan proyek teknologi.	CPMK02-01	Mampu menganalisis (C4) kompleksitas persoalan komputasi menggunakan metode ilmiah dan pendekatan transdisiplin untuk merumuskan solusi berbasis data.	Tata Tulis Ilmiah (Metodologi Penelitian)
				Analisis Big Data
				Statistika
		CPMK02-02	Mampu menganalisis (C4) kebutuhan dan risiko proyek teknologi informasi serta merancang rencana pengelolaan proyek secara sistematis.	Manajemen Proyek TI
				Sistem Informasi Manajemen
		CPMK02-03	Mampu mengevaluasi (C5) informasi dan konsep baru dari ranah informatika dengan mempertimbangkan bukti dan argumen ilmiah untuk penyelesaian masalah.	Seminar
Penulisan Karya Ilmiah Berbantuan Kecerdasan Buatan				
CPL03	Mampu menganalisis (C4) dan memilih/mengadaptasi (C5) algoritma untuk keperluan Network Security, Data Management, Mobile Computing, HCI, AI, serta Graphics and Visual Computing guna menyelesaikan masalah komputasi terapan secara efisien.	CPMK03-01	Mampu menerapkan (C3) dan menganalisis (C4) algoritma keamanan jaringan dan kriptografi untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data.	Kriptografi
				Keamanan Data dan Informasi
				Keamanan Siber
		CPMK03-02	Mampu menerapkan (C3) algoritma manajemen data termasuk desain basis data relasional dan SQL untuk mengelola data secara efisien.	Basis Data Dasar (konsep-dasar SQL)
				Basis Data Lanjut (SQL lanjutan)
				Data Mining
		CPMK03-03	Mampu menganalisis (C4) dan menerapkan (C3) algoritma kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan sistem pendukung keputusan untuk menyelesaikan masalah komputasi terapan.	Kecerdasan Buatan (Pengantar)
				Pembelajaran Mesin (PL + Text mining)
				Sistem Pakar
		Sistem Pendukung Keputusan		
		Grafika Komputer		

CPL	Deskripsi CPL	Kode CPMK	CPMK (Deskripsi)	Nama MK
		CPMK03-04	Mampu menerapkan (C3) algoritma grafika komputer dan pengolahan citra digital untuk menyelesaikan masalah komputasi visual secara efisien.	Pengolahan Citra Digital
CPL04	Mampu mengimplementasikan (C3) algoritma atau metode komputasi ke dalam perangkat lunak berbasis komputer atau IoT yang fungsional dan terukur.	CPMK04-01	Mampu mengimplementasikan (C3) algoritma dan struktur data ke dalam program komputer menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek.	Algoritma Pemrograman
				Pemrograman Berorientasi Objek Dasar
				Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut
		CPMK04-02	Mampu mengimplementasikan (C3) solusi perangkat lunak berbasis platform web dan mobile yang fungsional sesuai spesifikasi kebutuhan.	Pemrograman Berbasis Platform Dasar (web)
				Pemrograman Berbasis Platform Lanjut (mobile)
				Aplikasi Komputer
CPMK04-03	Mampu mengimplementasikan (C3) sistem IoT dan komputasi terdistribusi yang terintegrasi dan terukur dalam lingkungan nyata.	Internet of Things		
CPL05	Mampu mensimulasikan (C4) dan menganalisis (C5) solusi berbasis computing yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi atau disiplin program secara kreatif dan adaptif.	CPMK05-01	Mampu mensimulasikan (C3) dan menganalisis (C4) solusi perangkat lunak menggunakan teknik rekayasa perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Rekayasa Perangkat Lunak
				Analisis dan Desain Perangkat Lunak
		CPMK05-02	Mampu menganalisis (C4) dan mensimulasikan (C3) solusi sistem informasi manajemen berbasis computing yang adaptif untuk kebutuhan spesifik organisasi.	Sistem Informasi Manajemen
				Sistem Pendukung Keputusan
				Sistem Informasi Geografi

CPL	Deskripsi CPL	Kode CPMK	CPMK (Deskripsi)	Nama MK
		CPMK05-03	Mampu menganalisis (C4) dan mengevaluasi (C5) solusi inovatif berbasis kecerdasan buatan dan data mining untuk memenuhi kebutuhan organisasi secara kreatif.	Kecerdasan Buatan (Pengantar)
				Data Mining
				Analisis Big Data
				Pembelajaran Mesin (PL + Text mining)
CPL06	Mampu menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan merancang (C6) user interface dan aplikasi interaktif (BK) dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman pengguna serta perkembangan ilmu transdisiplin (konteks).	CPMK06-01	Mampu menganalisis (C4) kebutuhan pengguna dan merancang antarmuka yang mempertimbangkan prinsip Human-Computer Interaction (HCI) dan pengalaman pengguna.	Interaksi Manusia dan Komputer
				Grafika Komputer
		CPMK06-02	Mampu mengevaluasi (C5) kualitas user interface dan aplikasi interaktif berdasarkan prinsip usability, accessibility, dan user experience.	Interaksi Manusia dan Komputer
				Grafika Komputer
		CPMK06-03	Mampu merancang (C6) user interface dan aplikasi interaktif yang responsif, komunikatif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta konteks transdisiplin.	Interaksi Manusia dan Komputer
				Grafika Komputer
Pengolahan Citra Digital				
CPL07	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar dan nilai ketakwaan, kemanusiaan, keanekaragaman budaya, etika akademik, dan menyusun (C6) rencana proyek kewirausahaan sebagai landasan tanggung jawab warga negara dan profesional TI.	CPMK07-01	Mampu menjelaskan (C2) nilai ketakwaan, kemanusiaan, keanekaragaman budaya, serta etika akademik dalam kehidupan dan profesi.	Agama
				Pancasila
				Kewarganegaraan
				Bahasa Indonesia
		CPMK07-02	Mampu menjelaskan (C2) dan merencanakan proyek kewirausahaan berbasis teknologi informasi untuk menciptakan peluang dan nilai tambah bagi masyarakat.	Entrepreneurship
Pengantar Pariwisata				
				Etika Profesi TI

CPL	Deskripsi CPL	Kode CPMK	CPMK (Deskripsi)	Nama MK
		CPMK07-03	Mampu menjelaskan (C2) konsep dan nilai etika profesi TI, tanggung jawab hukum, dan dampak sosial penggunaan teknologi informasi.	Bahasa Inggris
CPL08	Mampu menunjukkan (A4) kinerja mandiri yang bermutu dan terukur, bertindak profesional berdasarkan prinsip legal dan etika, serta berperan efektif sebagai anggota maupun pemimpin tim multidisiplin.	CPMK08-01	Mampu menunjukkan (A4) kinerja mandiri yang bermutu dalam merancang dan menyelesaikan proyek perangkat lunak atau jaringan secara profesional dan terukur.	Capstone Project Rekayasa Perangkat Lunak Manajemen Proyek TI
		CPMK08-02	Mampu berperan (A4) sebagai anggota maupun pemimpin tim multidisiplin dalam proyek teknologi informasi secara kolaboratif dan bertanggung jawab.	Capstone Project KKN PKL/Magang/KP
		CPMK08-03	Mampu menerapkan (C3) prinsip legal, etika profesi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam mengerjakan tugas pengembangan dan penggunaan sistem teknologi informasi.	Etika Profesi TI Keamanan Data dan Informasi
CPL09	Mampu menunjukkan (A5) komitmen terhadap pembelajaran dan menyusun karya ilmiah sesuai kompetensi secara mandiri sesuai tuntutan perkembangan ilmu dan profesi.	CPMK09-01	Mampu menjawab dengan beretika dan menyusun karya ilmiah sesuai kompetensi secara mandiri berdasarkan tuntutan perkembangan industri dan teknologi.	Seminar Tata Tulis Ilmiah (Metodologi Penelitian)
		CPMK09-02	Mampu menunjukkan (A5) komitmen belajar mandiri dan adaptif melalui pengerjaan proyek akhir yang merepresentasikan akumulasi kompetensi sepanjang studi.	Tugas Akhir Seminar Penulisan Karya Ilmiah Berbantuan Kecerdasan Buatan
CPL10	Mampu menerapkan (C3) dan mengevaluasi (C5) sistem komputer, jaringan dan IoT untuk mengoptimalkan komunikasi data dan kinerja organisasi.	CPMK10-01	Mampu menerapkan (C3) dan mengkonfigurasi sistem jaringan komputer termasuk routing, switching, dan protokol komunikasi untuk kebutuhan organisasi.	Pengantar Jaringan Komputer Jaringan Komputer Lanjut
		CPMK10-02	Mampu menerapkan (C3) dan menganalisis (C4) jaringan nirkabel dan IoT untuk	Jaringan Komputer Nirkabel

CPL	Deskripsi CPL	Kode CPMK	CPMK (Deskripsi)	Nama MK
			mengoptimalkan komunikasi data dalam lingkungan organisasi.	Internet of Things
		CPMK10-03	Mampu menganalisis (C4) kinerja sistem komputer dan jaringan serta mengidentifikasi area perbaikan berdasarkan analisis kebutuhan organisasi.	Organisasi dan Arsitektur Komputer Komputasi Paralel dan Terdistribusi Keamanan Siber
CPL11	Mampu menganalisis (C4) kebutuhan pengguna dan mengintegrasikan (C4) aplikasi multi-platform berbasis computing sesuai kebutuhan industri dengan mempertimbangkan aspek transdisiplin.	CPMK11-01	Mampu menganalisis (C4) kebutuhan pengguna dan mendesain (C5) arsitektur aplikasi multi-platform berbasis computing yang memenuhi standar industri.	Analisis dan Desain Perangkat Lunak Rekayasa Perangkat Lunak
		CPMK11-02	Mampu mengimplementasikan (C3) dan mengintegrasikan (C4) komponen aplikasi multi-platform berbasis web, mobile, dan object-oriented sesuai kebutuhan industri.	Pemrograman Berbasis Platform Dasar (web) Pemrograman Berbasis Platform Lanjut (mobile)
				Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut
		CPMK11-03	Mampu mengevaluasi (C5) dan mengintegrasikan komponen data atau jaringan atau AI dalam proyek computing yang komprehensif.	Capstone Project Tugas Akhir

7.10 Pemenuhan CPL-CPMK-MK

Peta pemenuhan CPL-CPMK-MK semester 1 sampai semester 8 dijabarkan pada tabel 14.

Tabel 14. Pemenuhan CPL – CPMK – MK Semester

CPL	Kode CPMK	Kode MK	Nama MK	Smt	1	2	3	4	5	6	7	8	
CPL01	CPMK01-01	IFT26.1231	Pengantar Ilmu Komputer	1	IFT26.1231								
		IFT26.1221	Organisasi dan Arsitektur Komputer	2		IFT26.1221							
		IFT26.1227	Sistem Operasi	3			IFT26.1227						
		IFT26.1230	Logika Matematika	1	IFT26.1230								
	CPMK01-02	IFT26.1213	Algoritma Pemrograman	1	IFT26.1213								
		IFT26.1212	Struktur Data	2		IFT26.1212							
		IFT26.1223	Matematika Diskrit	3			IFT26.1223						
	CPMK01-03	IFT26.1319	Pengantar Jaringan Komputer	2		IFT26.1319							
		IFT26.1344	Jaringan Komputer Lanjut	3			IFT26.1344						
		IFT26.1222	Komputasi Paralel dan Terdistribusi	6					IFT26.1222				
	CPMK01-04	IFT26.1225	Pengantar Kalkulus	1	IFT26.1225								
		IFT26.1235	Kalkulus lanjut	2		IFT26.1235							
		IFT26.1224	Aljabar Linier	3			IFT26.1224						
CPL02	CPMK02-01	IFT26.1240	Tata Tulis Ilmiah (Metodologi Penelitian)	5					IFT26.1240				
		IFT26.1236	Analisis Big Data	6						IFT26.1236			
		IFT26.1229	Statistika	4				IFT26.1229					
	CPMK02-02	IFT26.1246	Manajemen Proyek TI	5					IFT26.1246				
		IFT26.1241	Sistem Informasi Manajemen	6							IFT26.1241		
	CPMK02-03	IFT26.1242	Seminar	6							IFT26.1242		
		IFT26.1455	Penulisan Karya Ilmiah Berbantuan Kecerdasan Buatan	6							IFT26.1455		
CPL03		IFT26.1243	Kriptografi	4				IFT26.1243					

CPL	Kode CPMK	Kode MK	Nama MK	Smt	1	2	3	4	5	6	7	8	
	CPMK03-01	IFT26.1214	Keamanan Data dan Informasi	5					IFT26.1214				
		IFT26.1351	Keamanan Siber	6						IFT26.1351			
	CPMK03-02	IFT26.1211	Basis Data Dasar (konsep-dasar SQL)	1	IFT26.1211								
		IFT26.1228	Basis Data Lanjut (SQL lanjutan)	2		IFT26.1228							
		IFT26.1247	Data Mining	5					IFT26.1247				
	CPMK03-03	IFT26.1218	Kecerdasan Buatan (Pengantar)	5						IFT26.1218			
		IFT26.1217	Pembelajaran Mesin (PL + Text mining)	7								IFT26.1217	
		IFT26.1253	Sistem Pakar	7								IFT26.1253	
		IFT26.1249	Sistem Pendukung Keputusan	7								IFT26.1249	
	CPMK03-04	IFT26.1252	Grafika Komputer	3				IFT26.1252					
IFT26.1239		Pengolahan Citra Digital	7								IFT26.1239		
CPL04	CPMK04-01	IFT26.1213	Algoritma Pemrograman	1	IFT26.1213								
		IFT26.1320	Pemrograman Berorientasi Objek Dasar	4				IFT26.1320					
		IFT26.1334	Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut	5					IFT26.1334				
	CPMK04-02	IFT26.1332	Pemrograman Berbasis Platform Dasar (web)	3				IFT26.1332					
		IFT26.1333	Pemrograman Berbasis Platform Lanjut (mobile)	4					IFT26.1333				
		IFT26.1250	Aplikasi Komputer	4					IFT26.1250				
	CPMK04-03	IFT26.1238	Internet of Things	5						IFT26.1238			
		IFT26.1222	Komputasi Paralel dan Terdistribusi	6							IFT26.1222		
	CPL05	CPMK05-01	IFT26.1215	Rekayasa Perangkat Lunak	6						IFT26.1215		
IFT26.1216			Analisis dan Desain Perangkat Lunak	3				IFT26.1216					

CPL	Kode CPMK	Kode MK	Nama MK	Smt	1	2	3	4	5	6	7	8	
	CPMK05-02	IFT26.1241	Sistem Informasi Manajemen	6						IFT26.1241			
		IFT26.1249	Sistem Pendukung Keputusan	7							IFT26.1249		
		IFT26.1248	Sistem Informasi Geografi	4				IFT26.1248					
	CPMK05-03	IFT26.1218	Kecerdasan Buatan (Pengantar)	5						IFT26.1218			
		IFT26.1247	Data Mining	5						IFT26.1247			
		IFT26.1236	Analisis Big Data	6							IFT26.1236		
		IFT26.1217	Pembelajaran Mesin (PL + Text mining)	7								IFT26.1217	
CPL06	CPMK06-01	IFT26.1226	Interaksi Manusia dan Komputer	3			IFT26.1226						
		IFT26.1252	Grafika Komputer	3			IFT26.1252						
	CPMK06-02	IFT26.1226	Interaksi Manusia dan Komputer	3			IFT26.1226						
		IFT26.1252	Grafika Komputer	3			IFT26.1252						
	CPMK06-03	IFT26.1226	Interaksi Manusia dan Komputer	3			IFT26.1226						
		IFT26.1252	Grafika Komputer	3			IFT26.1252						
IFT26.1239		Pengolahan Citra Digital	7								IFT26.1239		
CPL07	CPMK07-01	UDP26.1101	Agama	1	UDP26.1101								
		UDP26.1102	Pancasila	1	UDP26.1102								
		UDP26.1103	Kewarganegaraan	1	UDP26.1103								
		UDP26.1104	Bahasa Indonesia	2		UDP26.1104							
	CPMK07-02	UDP26.1106	Entrepreneurship	6							UDP26.1106		
		UDP26.1105	Pengantar Pariwisata	4				UDP26.1105					
	CPMK07-03	IFT26.1209	Etika Profesi TI	7								IFT26.1209	
		UDP26.1108	Bahasa Inggris	2			UDP26.1108						

CPL	Kode CPMK	Kode MK	Nama MK	Smt	1	2	3	4	5	6	7	8	
CPL08	CPMK08-01	IFT26.1210	Capstone Project	7							IFT26.1210		
		IFT26.1215	Rekayasa Perangkat Lunak	6						IFT26.1215			
		IFT26.1246	Manajemen Proyek TI	5					IFT26.1246				
	CPMK08-02	IFT26.1210	Capstone Project	7								IFT26.1210	
		UDP26.1107	KKN	6							UDP26.1107		
		IFT26.1254	PKL/Magang/KP	7								IFT26.1254	
	CPMK08-03	IFT26.1209	Etika Profesi TI	7								IFT26.1209	
IFT26.1214		Keamanan Data dan Informasi	5						IFT26.1214				
CPL09	CPMK09-01	IFT26.1242	Seminar	6							IFT26.1242		
		IFT26.1240	Tata Tulis Ilmiah (Metodologi Penelitian)	5					IFT26.1240				
	CPMK09-02	IFT26.1237	Tugas Akhir	7								IFT26.1237	
		IFT26.1242	Seminar	6							IFT26.1242		
		IFT26.1455	Penulisan Karya Ilmiah Berbantuan Kecerdasan Buatan	6							IFT26.1455		
CPL10	CPMK10-01	IFT26.1319	Pengantar Jaringan Komputer	2		IFT26.1319							
		IFT26.1344	Jaringan Komputer Lanjut	3			IFT26.1344						
	CPMK10-02	IFT26.1345	Jaringan Komputer Nirkabel	5					IFT26.1345				
		IFT26.1238	Internet of Things	5					IFT26.1238				
	CPMK10-03	IFT26.1221	Organisasi dan Arsitektur Komputer	2		IFT26.1221							
		IFT26.1222	Komputasi Paralel dan Terdistribusi	6							IFT26.1222		
IFT26.1351		Keamanan Siber	6							IFT26.1351			
CPL11	CPMK11-01	IFT26.1216	Analisis dan Desain Perangkat Lunak	3			IFT26.1216						

CPL	Kode CPMK	Kode MK	Nama MK	Smt	1	2	3	4	5	6	7	8
		IFT26.1215	Rekayasa Perangkat Lunak	6						IFT26.1215		
	CPMK11-02	IFT26.1332	Pemrograman Berbasis Platform Dasar (web)	3			IFT26.1332					
		IFT26.1333	Pemrograman Berbasis Platform Lanjut (mobile)	4				IFT26.1333				
		IFT26.1334	Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut	5					IFT26.1334			
	CPMK11-03	IFT26.1210	Capstone Project	7							IFT26.1210	
		IFT26.1237	Tugas Akhir	7							IFT26.1237	

7.11 Pemetaan MK-CPL-CPMK

Pemetaan CPL, MK, dan CPMK dilakukan untuk mengetahui suatu mata kuliah memiliki CPL dan CPMK tertentu. Satu mata kuliah memiliki minimal 1 CPMK dan maksimal 3 CPMK. Rincian pemetaan MK-CPL-CPMK dijabarkan pada tabel 15.

Tabel 15. Pemetaan MK-CPL-CPMK

MK	Nama MK	Semester	SKS	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)										
				CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10	CPL11
UDP26.1101	Agama	1	2								CPMK07-01			
UDP26.1102	Pancasila	1	2								CPMK07-01			
UDP26.1103	Kewarganegaraan	1	2								CPMK07-01			
UDP26.1104	Bahasa Indonesia	2	2								CPMK07-01			
UDP26.1105	Pengantar Pariwisata	4	2								CPMK07-02			

MK	Nama MK	Semester	SKS	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)										
				CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10	CPL11
UDP26.1106	Entrepreneurship	6	3								CPMK07-02			
UDP26.1107	KKN	6	3									CPMK08-02		
UDP26.1108	Bahasa Inggris	2	3								CPMK07-03			
IFT26.1209	Etika Profesi TI	7	2								CPMK07-03			
IFT26.1210	Capstone Project	7	4									CPMK08-01		
IFT26.1211	Basis Data Dasar (konsep-dasar SQL)	1	3			CPMK03-02								
IFT26.1212	Struktur Data	2	4	CPMK01-02										
IFT26.1213	Algoritma Pemrograman	1	4	CPMK01-02										
IFT26.1214	Keamanan Data dan Informasi	5	2			CPMK03-01								
IFT26.1215	Rekayasa Perangkat Lunak	6	2					CPMK05-01						
IFT26.1216	Analisis dan Desain Perangkat Lunak	3	2					CPMK05-01						
IFT26.1217	Pembelajaran Mesin (PL + Text mining)	7	2			CPMK03-03								
IFT26.1218	Kecerdasan Buatan (Pengantar)	5	2			CPMK03-03								
IFT26.1319	Pengantar Jaringan Komputer	2	4										CPMK10-01	
IFT26.1320	Pemrograman Berorientasi Objek Dasar	4	3				CPMK04-01							
IFT26.1221	Organisasi dan Arsitektur Komputer	2	2										CPMK10-03	
IFT26.1222	Komputasi Paralel dan Terdistribusi	6	2										CPMK10-03	
IFT26.1223	Matematika Diskrit	3	2	CPMK01-02										

MK	Nama MK	Semester	SKS	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)										
				CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10	CPL11
IFT26.1224	Aljabar Linier	3	2	CPMK01-04										
IFT26.1225	Pengantar Kalkulus	1	2	CPMK01-04										
IFT26.1226	Interaksi Manusia dan Komputer	3	2						CPMK06-01, CPMK06-02, CPMK06-03					
IFT26.1227	Sistem Operasi	3	2	CPMK01-01										
IFT26.1228	Basis Data Lanjut (SQL lanjutan)	2	3			CPMK03-02								
IFT26.1229	Statistika	4	3		CPMK02-01									
IFT26.1230	Logika Matematika	1	3	CPMK01-01										
IFT26.1231	Pengantar Ilmu Komputer	1	2	CPMK01-01										
IFT26.1332	Pemrograman Berbasis Platform Dasar (web)	3	3				CPMK04-02							CPMK11-02
IFT26.1333	Pemrograman Berbasis Platform Lanjut (mobile)	4	3				CPMK04-02							CPMK11-02
IFT26.1334	Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut	5	3				CPMK04-01							CPMK11-02
IFT26.1235	Kalkulus lanjut	2	2	CPMK01-04										
IFT26.1236	Analisis Big Data	6	2		CPMK02-01			CPMK05-03						
IFT26.1237	Tugas Akhir	7	6									CPMK09-02		CPMK11-03
IFT26.1238	Internet of Things	5	2				CPMK04-03						CPMK10-02	
IFT26.1239	Pengolahan Citra Digital	7	3			CPMK03-04			CPMK06-03					

MK	Nama MK	Semester	SKS	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)											
				CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10	CPL11	
IFT26.1240	Tata Tulis Ilmiah (Metodologi Penelitian)	5	3		CPMK02-01								CPMK09-01		
IFT26.1241	Sistem Informasi Manajemen	6	2		CPMK02-02			CPMK05-02							
IFT26.1242	Seminar	6	3		CPMK02-03								CPMK09-01, CPMK09-02		
IFT26.1243	Kriptografi	4	3												
IFT26.1344	Jaringan Komputer Lanjut	3	4			CPMK03-01									
IFT26.1345	Jaringan Komputer Nirkabel	5	4											CPMK10-02	
IFT26.1246	Manajemen Proyek TI	5	3											CPMK10-02	
IFT26.1247	Data Mining	5	2		CPMK02-02						CPMK08-01				
IFT26.1248	Sistem Informasi Geografi	4	3			CPMK03-02									
IFT26.1249	Sistem Pendukung Keputusan	7	2			CPMK03-03									
IFT26.1250	Aplikasi Komputer	4	3												
IFT26.1351	Keamanan Siber	6	2												
IFT26.1252	Grafika Komputer	3	3			CPMK03-01			CPMK06-01, CPMK06-02						
IFT26.1253	Sistem Pakar	7	2			CPMK03-03									
IFT26.1254	PKL/Magang/KP	7	3			CPMK03-03									
IFT26.1455	Penulisan Karya Ilmiah Berbantuan Kecerdasan Buatan	6	3		CPMK02-03						CPMK08-02	CPMK09-02			

7.12 Pemetaan MK-CPMK

Pemetaan MK, CPMK, dan Sub-CPMK menyajikan informasi mengenai suatu MK yang memiliki CPMK tertentu serta Sub-CPMK tertentu. Rincian pemetaan dapat dijabarkan pada tabel 16.

Tabel 16. Pemetaan MK-CPMK-Sub-CPMK

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
UDP26.1101	Agama	CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-01	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan hakikat agama serta membedakannya dari sistem kepercayaan atau ideologi lain.
		CPL07		SubCPMK07-01-02	Mahasiswa mampu menguraikan sejarah singkat perkembangan agama di dunia dan relevansinya dengan konteks sosial modern.
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-03	Mahasiswa mampu menganalisis landasan filosofis dan teologis dari ajaran etika dalam agama yang diyakininya.
		CPL07		SubCPMK07-01-04	Mahasiswa mampu memahami konsep etika universal dan membandingkannya dengan etika yang bersumber dari ajaran agama
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-05	Mahasiswa mampu menerapkan etika bermoral yang bersumber dari agama dalam kehidupan pribadi sehari-hari, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab.
		CPL07		SubCPMK07-01-06	Mahasiswa mampu menjelaskan peran agama dalam membentuk karakter individu dan menginternalisasi nilai-nilai kebaikan.
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-07	Mahasiswa mampu menganalisis etika dalam hubungan antarmanusia, termasuk toleransi, empati, dan keadilan sosial.
		CPL07		SubCPMK07-01-08	Mahasiswa mampu memahami etika lingkungan berdasarkan ajaran agama, termasuk konsep pemeliharaan alam dan keberlanjutan.
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-09	Mahasiswa mampu menganalisis peran agama dan etika dalam menghadapi globalisasi, termasuk isu-isu multikulturalisme dan pluralisme.
		CPL07		SubCPMK07-01-10	Mahasiswa mampu menguraikan etika dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti etika biologi, etika digital, dan etika penelitian.
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-11	Mahasiswa mampu mengkritisi dan mencari solusi etis terhadap isu-isu sosial aktual, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan konflik.
		CPL07		SubCPMK07-01-12	Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya dialog antaragama sebagai upaya membangun perdamaian dan kerukunan
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-13	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan perilaku etis dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan.
		CPL07		SubCPMK07-01-14	Mahasiswa mampu menyusun argumen etis berbasis agama dan/atau prinsip moral universal untuk memecahkan masalah.
UDP26.1102	Pancasila	CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-01	Mahasiswa mampu menguraikan sejarah perumusan Pancasila sejak sidang BPUPKI hingga penetapan UUD 1945, termasuk peran tokoh-tokoh kunci di dalamnya.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-02	Mahasiswa mampu menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat, dengan mengidentifikasi hakikat ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari setiap sila.
		CPL07		SubCPMK07-01-03	Mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya.
		CPL07		SubCPMK07-01-04	Mahasiswa mampu memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sumber dari segala sumber hukum
		CPL07		SubCPMK07-01-05	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan Pancasila dengan ideologi lain di dunia (misalnya, liberalisme, komunisme, dan fundamentalisme).
		CPL07		SubCPMK07-01-06	Mahasiswa mampu mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan pasal-pasal dalam UUD 1945, khususnya terkait hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial.
		CPL07		SubCPMK07-01-07	Mahasiswa mampu menganalisis peran Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan.
		CPL07		SubCPMK07-01-08	Mahasiswa mampu mengevaluasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
		CPL07		SubCPMK07-01-09	Mahasiswa mampu mengkritisi tantangan dan ancaman terhadap Pancasila, seperti radikalisme, terorisme, dan isu-isu globalisasi.
		CPL07		SubCPMK07-01-10	Mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika, yang menjadi landasan moral bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan pribadi.
		CPL07		SubCPMK07-01-11	Mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan beragama dan berinteraksi antarumat beragama.
		CPL07		SubCPMK07-01-12	Mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia.
		CPL07		SubCPMK07-01-13	Mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai Persatuan Indonesia dalam praktik toleransi dan gotong royong di lingkungan sosial.
		CPL07		SubCPMK07-01-14	Mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam berpikir kritis dan berperilaku adil.
		UDP26.1103		Kewarganegaraan	CPL07
CPL07	SubCPMK07-01-02		Mahasiswa mampu menganalisis dinamika pendidikan KWN		
CPL07	SubCPMK07-01-03		Mahasiswa mampu menjelaskan konsep identitas nasional		
CPL07	SubCPMK07-01-04		Mahasiswa mampu menganalisis dinamika identitas nasional		
CPL07	SubCPMK07-01-05		Mahasiswa mampu menjelaskan konsep integrasi nasional		
CPL07	SubCPMK07-01-06		Mahasiswa mampu menganalisis dinamika integrasi nasional		
CPL07	SubCPMK07-01-07		Mahasiswa mampu menjelaskan konsep konstitusi		
CPL07	SubCPMK07-01-08		Mahasiswa mampu menganalisis dinamika konstitusi		
CPL07	SubCPMK07-01-09		Mahasiswa mampu mengevaluasi konsep hak dan kewajiban Negara dan WN		

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-10	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep demokrasi Indonesia
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-11	Mahasiswa mampu menganalisis dinamika demokrasi Indonesia
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-12	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep penegakan hukum
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-13	Mahasiswa mampu mengevaluasi dinamika penegakan hukum di Indonesia
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-14	Mahasiswa mampu menganalisis konsep wawasan nusantara
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-15	Mahasiswa mampu menganalisis konsep ketahanan nasional
UDP26.1104	Bahasa Indonesia	CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-01	Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-02	Mahasiswa mampu menjelaskan kerangka konseptual, visi, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-03	Mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia Baku
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-04	Mahasiswa mampu menjelaskan konteks teks akademik
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-05	Mahasiswa mampu menganalisis model teks akademik
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-06	Mahasiswa mampu membangun teks akademik
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-07	Mahasiswa mampu menjelaskan konteks teks ulasan buku
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-08	Mahasiswa mampu menganalisis model teks ulasan buku
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-09	Mahasiswa mampu membangun teks ulasan buku
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-10	Mahasiswa mampu menjelaskan konteks teks proposal
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-11	Mahasiswa mampu menelusuri dan menganalisis model teks proposal
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-12	Mahasiswa mampu membangun teks proposal
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-13	Mahasiswa mampu menjelaskan Etika Teks Akademik (Parafrasa, Plagiasi, Turnitin)
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-14	Mahasiswa mampu menjelaskan konteks teks laporan
		CPL07	CPMK07-01	SubCPMK07-01-15	Mahasiswa mampu menelusuri model dan menganalisis teks laporan
UDP26.1105	Pengantar Pariwisata	CPL07		SubCPMK07-02-01	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi pariwisata, motivasi perjalanan (travel motivation), dan elemen-elemen penting dalam sistem pariwisata (wisatawan, destinasi, industri, dan pemerintah/komunitas).
		CPL07	CPMK07-02	SubCPMK07-02-02	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan berbagai jenis pariwisata, seperti pariwisata budaya, pariwisata alam, pariwisata berkelanjutan, dan pariwisata massal.
		CPL07	CPMK07-02	SubCPMK07-02-03	Mahasiswa mampu menguraikan sejarah dan perkembangan pariwisata dari masa ke masa serta mengaitkannya dengan tren pariwisata saat ini.
		CPL07	CPMK07-02	SubCPMK07-02-04	Mahasiswa mampu menganalisis dampak ekonomi pariwisata, termasuk efek pengganda (multiplier effect) dan dampaknya terhadap pendapatan, pekerjaan, dan infrastruktur suatu destinasi.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL07	CPMK07-02	SubCPMK07-02-05	Mahasiswa mampu menguraikan dampak sosial dan budaya pariwisata, baik positif maupun negatif, terhadap masyarakat lokal, seperti akulturasi, komersialisasi budaya, dan revitalisasi tradisi.
		CPL07		SubCPMK07-02-06	Mahasiswa mampu menganalisis dampak lingkungan pariwisata, termasuk isu-isu terkait pengelolaan limbah, konservasi alam, dan emisi karbon.
		CPL07		SubCPMK07-02-07	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan peran dari berbagai sektor dalam industri pariwisata, seperti perhotelan, biro perjalanan, transportasi, dan destinasi wisata.
		CPL07		SubCPMK07-02-08	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan berbagai jenis profesi dan prospek karir di industri pariwisata, dari tingkat operasional hingga manajerial.
		CPL07		SubCPMK07-02-09	Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya etika profesional dan pelayanan prima dalam industri pariwisata.
		CPL07		SubCPMK07-02-10	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan tanggung jawab atas pekerjaan sesuai bidang keahliannya dalam analisis konsep konsep meliputi ilmu pariwisata, sejarah perkembangan pariwisata dan jasa pariwisata
		CPL07		SubCPMK07-02-11	Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis dan inovatif dalam konteks konsep-konsep kepariwisataan beserta ruang lingkungannya, keterkaitan dengan industri hospitalitas, industri jasa boga, daya tarik wisata beserta dampaknya
		CPL07		SubCPMK07-02-12	mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan pengetahuan kepariwisataan dalam bisnis
		CPL07		SubCPMK07-02-13	Mahasiswa mampu menunjukkan nilai, norma dan etika akademik dalam konsep-konsep kepariwisataan beserta ruang lingkungannya, keterkaitan dengan industri hospitalitas, industri jasa boga, daya tarik wisata beserta dampaknya
		CPL07		SubCPMK07-02-14	Mahasiswa mampu menguasai konsep pasar dan wisata dan pemasaran pariwisata, mobilisasi wisatawan di pasar internasional, serta interaksi lingkungan terhadap keterkaitan dengan industri hospitalitas, industri jasa boga, daya tarik wisata beserta dampaknya
UDP26.1106	Entrepreneurship	CPL07	CPMK07-02	SubCPMK07-02-01	Memahami dan menjelaskan konsep dasar, manfaat, komponen, kriteria dan variabel-variabel dalam sistem pembelajaran.
		CPL07		SubCPMK07-02-02	Memahami hakikat keterampilan dasar dalam menyusun RPP memberikan penguatan dan menjelaskan dalam pembelajaran
		CPL07		SubCPMK07-02-03	Mampu memahami Keterampilan membuka dan menutup pelajaran
		CPL07		SubCPMK07-02-04	Mampu memahami Keterampilan dalam mengelola Kelas
		CPL07		SubCPMK07-02-05	Mampu memahami keterampilan dasar mengajar terpadu pada pengajaran tata boga, tata hidangan dan pariwisata secara terintergrasi
		CPL07		SubCPMK07-02-06	Mampu memahami keterampilan mengajar kelompok kecil
		CPL07		SubCPMK07-02-07	Mampu memahami keterampilan dasar mengajar dengan memakai format observasi dan memberikan penguatan
		CPL07		SubCPMK07-02-08	Mampu memahami keterampilan dasar mengajar dengan memakai format observasi dan memberikan penguatan

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL07	CPMK07-02	SubCPMK07-02-09	Mampu memahami Keterampilan mengajar berbasis sistem
		CPL07	CPMK07-02	SubCPMK07-02-10	Mampu memahami ketrampilan mengajar secara bervariasi
		CPL07	CPMK07-02	SubCPMK07-02-11	Mampu mendemonstrasikan ketrampilan mengajar di kelas.
		CPL07	CPMK07-02	SubCPMK07-02-12	Mampu memahami keterampilan dalam pengelolaan kelas
		CPL07	CPMK07-02	SubCPMK07-02-13	Mampu memusatkan perhatian, menganalisis pandangan siswa, meningkatkan urutan siswa, menyebarkan kesempatan berpartisipasi dan menutup kelas
		CPL07	CPMK07-02	SubCPMK07-02-14	Mampu menyusun resume materi pembelajaran mikro dan dapat mendeskripsikan kebijakan microteaching
UDP26.1107	KKN	CPL08	CPMK08-02	SubCPMK08-02-01	Mahasiswa mampu melakukan analisis kebutuhan dan potensi masyarakat di lokasi KKN melalui metode survei dan observasi partisipatif.
		CPL08	CPMK08-02	SubCPMK08-02-01	Mahasiswa mampu merumuskan program kerja KKN yang relevan, terukur, dan berkelanjutan berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
		CPL08	CPMK08-02	SubCPMK08-02-01	Mahasiswa mampu menyusun proposal kegiatan KKN yang sistematis, logis, dan komunikatif.
		CPL08	CPMK08-02	SubCPMK08-02-01	Mahasiswa mampu membangun komunikasi efektif dan kolaborasi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat.
		CPL08	CPMK08-02	SubCPMK08-02-01	Mahasiswa mampu mengimplementasikan program kerja KKN yang telah direncanakan secara efisien dan tepat sasaran.
		CPL08	CPMK08-02	SubCPMK08-02-01	Mahasiswa mampu mengelola sumber daya (manusia, dana, dan peralatan) yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
		CPL08	CPMK08-02	SubCPMK08-02-01	Mahasiswa mampu menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, sehingga masyarakat menjadi subjek aktif dalam program.
		CPL08	CPMK08-02	SubCPMK08-02-01	Mahasiswa mampu memecahkan masalah praktis di lapangan secara kreatif dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terjadi.
		CPL08	CPMK08-02	SubCPMK08-02-01	Mahasiswa mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari di bangku kuliah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat.
		CPL08	CPMK08-02	SubCPMK08-02-01	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan etis dalam berinteraksi dengan masyarakat.
		CPL08	CPMK08-02	SubCPMK08-02-01	Mahasiswa mampu melakukan evaluasi program secara berkala untuk mengukur keberhasilan dan dampak kegiatan yang telah dilaksanakan.
		CPL08	CPMK08-02	SubCPMK08-02-01	Mahasiswa mampu menyusun laporan akhir KKN yang komprehensif, mencakup proses, hasil, dan rekomendasi.
		CPL08	CPMK08-02	SubCPMK08-02-01	Mahasiswa mampu melakukan diseminasi hasil KKN melalui presentasi atau publikasi untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan.
		CPL08	CPMK08-02	SubCPMK08-02-01	Mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan refleksi diri terhadap pengalaman selama KKN sebagai dasar pengembangan diri di masa depan.
CPL08	CPMK08-02	SubCPMK08-02-01	Mahasiswa mampu mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan KKN dengan baik dan sistematis.		

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL08	CPMK08-02	SubCPMK08-02-01	Mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan kerja sama tim yang solid dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.
IFT26.1209	Etika Profesi TI	CPL07	CPMK07-03	SubCPMK07-03-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar etika, klasifikasi profesi, dan keterkaitan antara etika dan profesi sebagai landasan standar profesional bidang TI.
		CPL07	CPMK07-03	SubCPMK07-03-02	Mampu menjelaskan dan menganalisis (C2–C4) hubungan etika, filsafat, dan moral serta mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran etika dalam konteks profesionalisme TI.
		CPL07	CPMK07-03	SubCPMK07-03-03	Mampu menjelaskan dan menginternalisasi (C2/A4) konsep profesi, profesionalisme, dan kode etik profesi TI sebagai landasan kinerja mandiri yang bermutu dan terukur.
		CPL07	CPMK07-03	SubCPMK07-03-04	Mampu menjelaskan (C2) jenis-jenis organisasi profesi IT dan jalur sertifikasi profesi di bidang TI sebagai referensi pengembangan karier profesional yang terstandar.
		CPL07	CPMK07-03	SubCPMK07-03-05	Mampu menganalisis (C4) jenis-jenis kejahatan teknologi informasi, modus operandi, dan dampaknya terhadap standar etika dan integritas dalam lingkungan profesional TI.
		CPL08	CPMK08-03	SubCPMK08-03-01	Mampu menganalisis (C4) konsep privasi dalam berbagai profesi TI dan menginternalisasi (A4) tanggung jawab profesional dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengguna.
		CPL08	CPMK08-03	SubCPMK08-03-02	Mampu menganalisis (C4) prinsip kebebasan berekspresi dan masalah etika dalam penggunaan media sosial serta menunjukkan (A3–A4) sikap bertanggung jawab sebagai profesional TI.
		CPL08	CPMK08-03	SubCPMK08-03-03	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) prinsip etika berbisnis dan ketentuan UU Perlindungan Konsumen dalam konteks industri digital yang bertanggung jawab dan berdampak sosial.
		CPL08	CPMK08-03	SubCPMK08-03-04	Mampu menganalisis (C4) konsep lisensi, hak cipta, dan ketentuan hukum terkait hak cipta sebagai standar kinerja profesional yang wajib dipatuhi dalam industri TI.
		CPL08	CPMK08-03	SubCPMK08-03-05	Mampu menganalisis (C4) ketentuan UU ITE dan HAKI dalam konteks kejahatan dunia maya serta menginternalisasi (A5) komitmen profesional terhadap kepatuhan hukum dalam profesi TI.
IFT26.1211	Basis Data Dasar (konsep-dasar SQL)	CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar database, komponen DBMS, arsitektur tiga tingkat (3-tier), dan peran basis data dalam sistem informasi sesuai kebutuhan industri.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-02	Mampu menjelaskan (C2) konsep model data relasional, struktur relasi, domain, tupel, dan atribut sebagai fondasi teoritis perancangan basis data berbasis komputer.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-03	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) teknik pemodelan Entity-Relationship Diagram (ERD) mencakup entitas, atribut, dan relasi sebagai fondasi perancangan basis data yang memenuhi kebutuhan disiplin program.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-04	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) proses normalisasi basis data (1NF, 2NF, 3NF) untuk menghasilkan struktur tabel yang bebas anomali dan memenuhi kebutuhan pengelolaan data secara efisien.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-05	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) konversi ERD ke tabel relasional (mapping rules) sebagai langkah implementasi perancangan basis data yang terstruktur dan konsisten.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-06	Mampu menjelaskan (C2) konsep SQL, kategori perintah (DDL, DML, DCL), dan lingkup penggunaan DDL sebagai fondasi teoritis implementasi basis data berbasis komputer.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-07	Mampu mengaplikasikan (C3) perintah CREATE TABLE dan berbagai tipe data SQL untuk mengimplementasikan struktur basis data ke dalam sistem manajemen basis data secara fungsional.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-08	Mampu mengaplikasikan (C3) implementasi primary key, foreign key, dan berbagai constraint (NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT) untuk membangun integritas dan konsistensi basis data berbasis komputer.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-09	Mampu mengaplikasikan (C3) perintah ALTER TABLE untuk memodifikasi struktur tabel (menambah, mengubah, menghapus kolom dan constraint) pada basis data berbasis komputer secara fungsional.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-10	Mampu mengaplikasikan (C3) perintah DROP, TRUNCATE, serta manajemen indeks untuk mengelola objek basis data secara efisien dalam implementasi perangkat lunak berbasis komputer.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-11	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) perancangan basis data lengkap untuk sistem akademik (ERD, normalisasi, implementasi DDL) sebagai solusi computing yang memenuhi kebutuhan nyata disiplin program.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-12	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) perancangan basis data untuk sistem toko/retail (ERD, normalisasi, implementasi DDL) sebagai solusi computing yang memenuhi kebutuhan industri secara terapan.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-13	Mampu menerapkan dan mempresentasikan (C3/P3) hasil perancangan dan implementasi basis data secara menyeluruh sebagai bukti penguasaan fondasi manajemen data yang memenuhi kebutuhan disiplin program.
IFT26.1212	Struktur Data	CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-01	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) konsep dasar struktur data, klasifikasi, dan perannya dalam membangun algoritma yang efisien pada perangkat lunak berbasis komputer.
		CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-02	Mampu mengaplikasikan (C3) konsep fungsi, prosedur, dan pointer sebagai fondasi pengelolaan memori dan modularitas dalam implementasi struktur data berbasis komputer.
		CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-03	Mampu mengaplikasikan (C3) konsep array (satu dimensi, multidimensi) sebagai struktur data linear statis dalam mengimplementasikan algoritma penyimpanan dan akses data secara efisien.
		CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-04	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) berbagai algoritma sorting (bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort) melalui implementasi langsung ke dalam kode program yang fungsional.
		CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-05	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) algoritma searching (sequential search dan binary search) melalui implementasi langsung ke dalam kode program untuk menyelesaikan permasalahan pencarian data secara efisien.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-06	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) operasi pada single linked list (insert, delete, traverse, search) melalui implementasi langsung ke dalam kode program berbasis pointer secara fungsional.
		CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-07	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) operasi pada double linked list (insert, delete, traverse ke dua arah) melalui implementasi langsung ke dalam kode program yang fungsional dan efisien.
		CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-08	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) struktur data stack beserta operasinya (push, pop, peek, isEmpty) melalui implementasi langsung ke dalam kode program untuk menyelesaikan permasalahan berbasis LIFO.
		CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-09	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) struktur data queue beserta operasinya (enqueue, dequeue, front, rear) melalui implementasi langsung ke dalam kode program untuk menyelesaikan permasalahan berbasis FIFO.
		CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-10	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) struktur data tree (binary tree, binary search tree) beserta operasi traversal (inorder, preorder, postorder) melalui implementasi langsung ke dalam kode program yang fungsional.
IFT26.1213	Algoritma Pemrograman	CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar algoritma, sifat-sifat algoritma, dan peran algoritma sebagai fondasi pemecahan masalah dalam pembangunan perangkat lunak berbasis komputer.
		CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-02	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) notasi pseudocode dan diagram alir (flowchart) sebagai representasi algoritmik yang terstruktur sebelum diimplementasikan ke dalam kode program.
		CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-03	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) konsep class object dan class driver sebagai fondasi pemrograman berbasis objek dalam membangun perangkat lunak berbasis komputer.
		CPL04	CPMK04-01	SubCPMK04-01-01	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) konsep variabel, deklarasi, dan tipe data (primitif dan referensi) sebagai elemen dasar pembangunan algoritma dalam perangkat lunak berbasis komputer.
		CPL04	CPMK04-01	SubCPMK04-01-02	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) berbagai jenis operator (aritmatika, relasi, logika) dan manipulasi string ke dalam kode program yang fungsional pada perangkat lunak berbasis komputer.
		CPL04	CPMK04-01	SubCPMK04-01-03	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) algoritma seleksi/pemilihan (if, if-else, switch-case) melalui implementasi langsung ke dalam kode program untuk menyelesaikan permasalahan komputasi kondisional.
		CPL04	CPMK04-01	SubCPMK04-01-04	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) algoritma pengulangan (for, while, do-while, nested loop) melalui implementasi langsung ke dalam kode program yang fungsional berbasis komputer.
		CPL04	CPMK04-01	SubCPMK04-01-05	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) konsep dan operasi array satu dimensi dan dua dimensi melalui implementasi langsung ke dalam kode program untuk pengelolaan kumpulan data secara efisien.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL04	CPMK04-01	SubCPMK04-01-06	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) mekanisme exception handling (try, catch, finally, throw) ke dalam kode program untuk membangun perangkat lunak yang robust dan tahan terhadap kesalahan runtime.
IFT26.1214	Keamanan Data dan Informasi	CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar keamanan informasi, perbedaan antara Information Security dan Information Assurance, serta model-model keamanan informasi (Bell-LaPadula, Biba, Clark-Wilson) sebagai landasan tata kelola perlindungan data dalam organisasi.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-02	Mampu menjelaskan (C2) cara mengidentifikasi dan mengklasifikasikan aset informasi berdasarkan tingkat sensitivitas (publik, internal, rahasia, sangat rahasia) serta siklus hidup data sebagai dasar perlindungan aset informasi organisasi.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-03	Mampu menjelaskan (C2) konsep dan strategi Data Loss Prevention (DLP) beserta jenis-jenis ancaman kebocoran data sebagai mekanisme dasar pencegahan kehilangan data dalam lingkungan sistem informasi organisasi.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-04	Mampu menjelaskan (C2) proses manajemen risiko informasi meliputi identifikasi aset, analisis ancaman dan kerentanan, serta penentuan tingkat risiko menggunakan matriks risiko kualitatif sebagai dasar pengambilan keputusan perlindungan informasi.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-05	Mampu mengaplikasikan (C3) pilihan strategi penanganan risiko (mitigasi, transfer, akseptasi, avoidance) dan menjelaskan konsep Business Impact Analysis (BIA) dalam konteks keberlangsungan operasional sistem informasi organisasi.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-06	Mampu menjelaskan (C2) prinsip keamanan basis data meliputi pembatasan hak akses pada DBMS, pencegahan SQL injection, serta konsep enkripsi data-at-rest dan data-in-transit sebagai mekanisme dasar perlindungan data tersimpan.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-07	Mampu menjelaskan (C2) konsep backup, recovery, dan redundansi data sebagai strategi dasar keberlangsungan layanan informasi (availability) dalam mendukung operasional organisasi.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-08	Mampu menjelaskan (C2) prinsip-prinsip Secure Software Development Life Cycle (S-SDLC) meliputi konsep secure by design (least privilege, defense in depth, fail-safe defaults) sebagai pendekatan pengembangan sistem yang aman sejak tahap perancangan.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-09	Mampu menjelaskan (C2) teknik dasar pengamanan input dan output aplikasi (input validation, output encoding, error handling) sebagai langkah awal pencegahan kerentanan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis komputer.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-10	Mampu menjelaskan (C2) prinsip keamanan fisik sebagai lapisan perlindungan infrastruktur data serta prosedur operasional keamanan dasar (change management, separation of duties, clean desk policy) dalam lingkungan organisasi.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-11	Mampu menjelaskan (C2) prosedur sanitasi dan pemusnahan data (data wiping, degaussing, media disposal) sebagai mekanisme penghapusan data secara aman guna mencegah kebocoran informasi residual dalam organisasi.
		CPL08	CPMK08-03	SubCPMK08-03-01	Mampu menjelaskan (C2) standar dan regulasi keamanan informasi yang berlaku (ISO/IEC 27001, NIST SP 800, UU PDP Indonesia) sebagai kerangka acuan pengelolaan keamanan informasi pada lingkungan organisasi.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL08	CPMK08-03	SubCPMK08-03-02	Mampu menjelaskan (C2) komponen tata kelola keamanan informasi meliputi Security Policy, Standard, dan Procedure, serta peran dan tanggung jawab aktor kunci (CISO, data owner, data custodian) dalam kerangka ISMS.
		CPL08	CPMK08-03	SubCPMK08-03-03	Mampu menjelaskan (C2) konsep privasi data (anonimisasi, pseudonimisasi) serta mengidentifikasi kewajiban kepatuhan (compliance) berdasarkan regulasi UU PDP Indonesia dan GDPR dalam konteks pengelolaan informasi organisasi.
		CPL08	CPMK08-03	SubCPMK08-03-04	Mampu menunjukkan (A2–A3) sikap teliti, bertanggung jawab, dan sadar etika pengelolaan informasi dalam menganalisis studi kasus nyata keamanan data serta mempresentasikan rekomendasi kebijakan perlindungan informasi secara terstruktur.
IFT26.1215	Rekayasa Perangkat Lunak	CPL05	CPMK05-01	SubCPMK05-01-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar rekayasa perangkat lunak, sejarah, karakteristik perangkat lunak, dan krisis perangkat lunak sebagai landasan teoritis pengembangan sistem sesuai kebutuhan industri.
		CPL05	CPMK05-01	SubCPMK05-01-02	Mampu menjelaskan dan membedakan (C2–C4) metodologi pengembangan perangkat lunak (Waterfall, Agile, Scrum, Spiral, Prototype) sebagai kerangka kerja standar rekayasa perangkat lunak industri.
		CPL05	CPMK05-01	SubCPMK05-01-03	Mampu menganalisis (C4) persoalan manajemen proyek perangkat lunak (scope, jadwal, biaya, risiko) sebagai bagian dari pengelolaan persoalan computing kompleks di bidang Software Engineering.
		CPL05	CPMK05-01	SubCPMK05-01-04	Mampu menganalisis (C4) kebutuhan fungsional dan non-fungsional perangkat lunak melalui teknik elicitasi, wawancara, dan observasi untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan yang tepat dan lengkap.
		CPL05	CPMK05-01	SubCPMK05-01-05	Mampu menganalisis (C4) dan menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SRS/Software Requirements Specification) sebagai dasar pengembangan solusi computing yang memenuhi kebutuhan disiplin program.
		CPL05	CPMK05-01	SubCPMK05-01-06	Mampu menganalisis (C4) prinsip perancangan perangkat lunak (arsitektur, komponen, antarmuka) dan strategi implementasinya guna menghasilkan solusi berbasis computing melalui desain yang tepat.
		CPL05	CPMK05-01	SubCPMK05-01-07	Mampu mengaplikasikan (C3) teknik pemeliharaan perangkat lunak (corrective, adaptive, perfective, preventive) untuk mengimplementasikan pengelolaan kualitas perangkat lunak pasca-deployment secara terapan.
		CPL08	CPMK08-01	SubCPMK08-01-01	Mampu mengaplikasikan (C3) strategi dan teknik pengujian perangkat lunak (black-box, white-box, unit testing, integration testing) untuk memverifikasi dan memvalidasi kualitas perangkat lunak secara terapan.
		CPL08	CPMK08-01	SubCPMK08-01-02	Mampu menerapkan dan menunjukkan (C3/A3) analisis dan perancangan berorientasi objek (use case diagram, class diagram, sequence diagram menggunakan UML) dengan komitmen kualitas dan kepedulian profesional dalam pengembangan perangkat lunak.
IFT26.1216	Analisis dan Desain Perangkat Lunak	CPL05	CPMK05-01	SubCPMK05-01-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar analisis dan desain perangkat lunak, ruang lingkup, tujuan, serta hubungannya dengan proses rekayasa perangkat lunak secara keseluruhan.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL05	CPMK05-01	SubCPMK05-01-02	Mampu menjelaskan dan membedakan (C2–C4) proses pengembangan perangkat lunak beserta tahapan-tahapannya sebagai kerangka kerja sistematis dalam membangun solusi perangkat lunak.
		CPL05	CPMK05-01	SubCPMK05-01-03	Mampu menganalisis (C4) kebutuhan perangkat lunak melalui teknik elicitasi dan identifikasi kebutuhan fungsional serta non-fungsional dari pemangku kepentingan secara tepat dan lengkap.
		CPL05	CPMK05-01	SubCPMK05-01-04	Mampu menganalisis (C4) dan menyusun dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) sebagai dasar perancangan solusi computing yang memenuhi kebutuhan organisasi.
		CPL05	CPMK05-01	SubCPMK05-01-05	Mampu menerapkan (C3) pemodelan sistem menggunakan UML tahap pertama (use case diagram dan activity diagram) untuk merepresentasikan kebutuhan dan alur proses sistem secara terstruktur.
		CPL05	CPMK05-01	SubCPMK05-01-06	Mampu menerapkan (C3) pemodelan sistem menggunakan UML tahap kedua (class diagram dan object diagram) untuk merepresentasikan struktur statis sistem berorientasi objek secara fungsional.
		CPL05	CPMK05-01	SubCPMK05-01-07	Mampu menerapkan (C3) pemodelan sistem menggunakan UML tahap ketiga (sequence diagram dan collaboration diagram) untuk merepresentasikan interaksi dinamis antar objek dalam sistem.
		CPL11	CPMK11-01	SubCPMK11-01-01	Mampu menganalisis (C4) dan mendesain (C5) arsitektur perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, mencakup pemilihan pola arsitektur (MVC, layered, microservices) yang tepat dan terukur.
		CPL11	CPMK11-01	SubCPMK11-01-02	Mampu menganalisis (C4) kebutuhan data dan mendesain (C5) skema basis data relasional yang terstruktur sebagai komponen inti perancangan sistem informasi berbasis computing.
		CPL11	CPMK11-01	SubCPMK11-01-03	Mampu menganalisis (C4) kebutuhan pengguna dan mendesain (C5) antarmuka pengguna (UI/UX) yang responsif, intuitif, dan memenuhi prinsip usability sesuai standar industri.
		CPL11	CPMK11-01	SubCPMK11-01-04	Mampu menganalisis (C4) dan mendesain (C5) komponen perangkat lunak menggunakan pola desain (design patterns) yang tepat untuk menghasilkan sistem yang modular, fleksibel, dan mudah dipelihara.
		CPL11	CPMK11-01	SubCPMK11-01-05	Mampu menganalisis (C4) kualitas desain perangkat lunak melalui teknik pengujian dan validasi desain untuk memastikan kesesuaian rancangan dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
		CPL11	CPMK11-01	SubCPMK11-01-06	Mampu menganalisis (C4) dan menyusun dokumentasi teknis perangkat lunak serta mengelola manajemen proyek pengembangan sistem secara profesional dan terukur.
		CPL11	CPMK11-01	SubCPMK11-01-07	Mampu mendesain (C5) dan mempresentasikan hasil analisis dan perancangan perangkat lunak secara menyeluruh sebagai solusi computing multi-platform yang memenuhi standar industri.
IFT26.1217	Pembelajaran Mesin (PL + Text mining)	CPL03	CPMK03-03	SubCPMK03-03-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar machine learning, jenis-jenis pembelajaran, dan ruang lingkup penerapannya dalam komputasi terapan.
		CPL03	CPMK03-03	SubCPMK03-03-02	Mampu menjelaskan (C2) dan membedakan (C2) konsep hypothesis, model, loss function, dan proses training dalam machine learning.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL03	CPMK03-03	SubCPMK03-03-03	Mampu menerapkan (C3) teknik preprocessing data meliputi normalisasi, imputasi, encoding, dan feature selection untuk menyiapkan data latih yang berkualitas.
		CPL03	CPMK03-03	SubCPMK03-03-04	Mampu menerapkan (C3) dan menganalisis (C4) algoritma supervised learning (regresi, klasifikasi) untuk menyelesaikan masalah prediksi berbasis data berlabel.
		CPL03	CPMK03-03	SubCPMK03-03-05	Mampu menerapkan (C3) dan menganalisis (C4) algoritma unsupervised learning (clustering, dimensionality reduction) untuk menemukan pola tersembunyi pada data tak berlabel.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-01	Mampu menganalisis (C4) dan mengevaluasi (C5) kinerja model machine learning menggunakan metrik yang tepat (akurasi, presisi, recall, F1, AUC) serta mendeteksi overfitting/underfitting.
		CPL03	CPMK03-03	SubCPMK03-03-06	Mampu menerapkan (C3) dan menganalisis (C4) arsitektur dasar neural networks dan deep learning (MLP, CNN, RNN) untuk menyelesaikan masalah komputasi terapan.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-02	Mampu mengevaluasi (C5) strategi optimasi model (hyperparameter tuning, regularisasi) dan mensimulasikan (C3) proses deployment model machine learning ke lingkungan nyata.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-03	Mampu menganalisis (C4) dan mengevaluasi (C5) solusi machine learning pada kasus nyata dengan mempertimbangkan kesesuaian algoritma, kualitas data, dan kebutuhan organisasi secara kreatif dan adaptif.
IFT26.1218	Kecerdasan Buatan (Pengantar)	CPL05	CPMK05-04	SubCPMK05-04-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar kecerdasan buatan, sejarah perkembangan, ruang lingkup, dan aplikasinya dalam industri sebagai fondasi pengembangan solusi berbasis AI yang relevan.
		CPL03	CPMK03-04	SubCPMK03-04-01	Mampu menganalisis (C4) konsep dan klasifikasi metode pencarian dalam kecerdasan buatan (uninformed dan informed search) sebagai dasar pengembangan algoritma sistem cerdas yang efisien.
		CPL03	CPMK03-04	SubCPMK03-04-02	Mampu menganalisis dan mengembangkan (C4–C5) algoritma blind searching (BFS, DFS, Iterative Deepening) untuk menyelesaikan permasalahan pencarian solusi pada ruang keadaan secara efisien.
		CPL03	CPMK03-04	SubCPMK03-04-03	Mampu mengembangkan (C5) algoritma pencarian heuristik (Hill Climbing, Best-First Search, A*) guna menghasilkan solusi komputasi sistem cerdas yang lebih efisien dibandingkan blind search.
		CPL05	CPMK05-04	SubCPMK05-04-02	Mampu menganalisis (C4) berbagai teknik representasi pengetahuan (logika predikat, jaringan semantik, frame, aturan produksi) sebagai komponen fondasi sistem berbasis pengetahuan yang terukur.
		CPL05	CPMK05-04	SubCPMK05-04-03	Mampu menganalisis dan menghasilkan (C4–C5) mekanisme mesin inferensi (forward chaining dan backward chaining) sebagai komponen pengambilan keputusan otomatis dalam sistem cerdas terapan.
		CPL03	CPMK03-05	SubCPMK03-05-01	Mampu mengembangkan (C5) solusi algoritmik menggunakan metode Certainty Factor dan Uncertainty Factor untuk menangani ketidakpastian pengetahuan dalam pengembangan sistem pakar terapan.
		CPL03	CPMK03-05	SubCPMK03-05-02	Mampu mengembangkan (C5) solusi sistem cerdas menggunakan metode Naive Bayes berbasis probabilitas kondisional untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan inferensi secara efisien dan terukur.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL03	CPMK03-05	SubCPMK03-05-03	Mampu mengembangkan (C5) solusi algoritmik menggunakan teori Dempster-Shafer dalam menangani ketidakpastian dan penggabungan bukti (evidence combination) pada sistem inferensi cerdas.
		CPL05	CPMK05-04	SubCPMK05-04-04	Mampu menganalisis dan menghasilkan (C4–C5/P4) solusi berbasis logika fuzzy (fuzzifikasi, inferensi fuzzy, defuzzifikasi) guna memenuhi kebutuhan sistem pengambilan keputusan yang menangani nilai kebenaran tidak pasti sesuai standar industri.
IFT26.1319	Pengantar Jaringan Komputer	CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-01	Mampu menjelaskan (C2) komponen jaringan, jenis topologi, tren jaringan modern, dan cara merepresentasikan jaringan sebagai fondasi teoritis Network Engineering.
		CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-02	Mampu menerapkan (C3) navigasi CLI Cisco IOS dan konfigurasi awal perangkat jaringan (hostname, password, banner, SSH) untuk mengoptimalkan pengelolaan perangkat jaringan organisasi.
		CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-03	Mampu menjelaskan (C2) aturan komunikasi jaringan, fungsi setiap layer pada model OSI dan TCP/IP, serta proses enkapsulasi dan de-enkapsulasi data sebagai fondasi teoritis komunikasi jaringan.
		CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-04	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) karakteristik media transmisi (kabel tembaga, fiber optik, nirkabel) serta konversi bilangan biner dan heksadesimal untuk mendukung konfigurasi jaringan secara akurat.
		CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-05	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) topologi logis, struktur frame Ethernet, mekanisme MAC Address, dan cara kerja tabel MAC pada switch untuk mengoptimalkan konektivitas jaringan lokal organisasi.
		CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-06	Mampu menganalisis (C4) karakteristik pengalamatan IPv4 dan IPv6, proses routing dasar, mekanisme ARP, dan IPv6 Neighbor Discovery sebagai persoalan computing kompleks dalam komunikasi data jaringan.
		CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-07	Mampu menerapkan (C3) konfigurasi awal router Cisco (interface, IP address, default gateway, routing dasar) untuk mengoptimalkan pertukaran data antar jaringan dalam lingkungan organisasi.
		CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-08	Mampu menganalisis (C4) struktur pengalamatan IPv4, tipe alamat (unicast, multicast, broadcast), dan teknik subnetting VLSM sebagai persoalan computing kompleks dalam desain jaringan organisasi.
		CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-09	Mampu menganalisis (C4) format pengalamatan IPv6, tipe alamat (unicast, multicast, anycast), serta mekanisme SLAAC dan DHCPv6 sebagai persoalan computing kompleks dalam transisi dan evolusi infrastruktur jaringan.
		CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-10	Mampu menjelaskan dan menganalisis (C2–C4) pesan ICMP (ping, traceroute), perbedaan karakteristik TCP dan UDP, serta konsep port number sebagai fondasi pemahaman komunikasi end-to-end pada jaringan.
		CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-11	Mampu menjelaskan (C2) cara kerja protokol application layer (HTTP, FTP, DHCP, DNS, SMTP/POP3/IMAP) sebagai fondasi teoritis layanan jaringan dalam mendukung komunikasi data pengguna.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL10	CPMK10-01	SubCPMK10-01-01	Mampu menganalisis (C4) jenis ancaman keamanan, kerentanan jaringan, dan mekanisme mitigasi dasar (AAA, firewall, best practices) sebagai persoalan computing kompleks dalam keamanan infrastruktur jaringan.
		CPL10	CPMK10-01	SubCPMK10-01-02	Mampu menganalisis dan mengevaluasi (C4–C5) desain jaringan skala kecil, prinsip skalabilitas, dan metodologi troubleshooting sebagai pendekatan sistematis dalam menyelesaikan masalah komputasi terapan berbasis jaringan.
		CPL10	CPMK10-01	SubCPMK10-01-03	Mampu menganalisis dan mengevaluasi (C4–C5) verifikasi konektivitas, penggunaan perintah show/debug, dan teknik pemecahan masalah jaringan secara terintegrasi untuk menyelesaikan masalah komputasi terapan jaringan secara efisien.
IFT26.1320	Pemrograman Berorientasi Objek Dasar	CPL04	CPMK04-01	SubCPMK04-01-01	Mampu mempelajari konsep Pemrograman Berorientasi Objek
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-01	Mampu menerapkan dan membuat objek serta pengaturan posisi objek
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-02	Mampu menulis dan menggunakan penggunaan prosedur dan argument
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-03	Mampu mempelajari dan menerapkan pergerakan rotasi dan pengacakan pergerakan objek
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-04	Mampu menulis dan mengoperasikan prosedur pada objek
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-05	Mampu mempelajari dan menerapkan statement kontrol pada objek
		CPL04	CPMK04-01	SubCPMK04-01-02	Mampu menulis dan menggunakan Konsep functions
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-06	mampu menulis dan menggunakan Struktur Kontrol If dan While
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-07	Mampu mempelajari dan menerapkan konsep Ekspresi pada Objek
		CPL04	CPMK04-01	SubCPMK04-01-03	mampu mempelajari dan menulis Konsep Variabel
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-08	Mampu mempelajari dan menggunakan Control Keyboard pada objek
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-09	Mampu membuat dan menerapkan animasi lengkap pada objek
		CPL04	CPMK04-01	SubCPMK04-01-04	Mampu mempelajari dan membedakan variabel dan Tipe Data
		CPL04	CPMK04-03	SubCPMK04-03-01	Mampu menulis dan membedakan Method , Class dan Instance
IFT26.1221	Organisasi dan Arsitektur Komputer	CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar, sejarah perkembangan, dan klasifikasi komputer sebagai fondasi teoritis pemahaman organisasi dan arsitektur sistem komputer.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-02	Mampu menjelaskan (C2) perbedaan dan keterkaitan antara organisasi komputer dan arsitektur komputer (ISA, microarchitecture) sebagai landasan konseptual sistem komputer modern.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-03	Mampu menjelaskan (C2) komponen utama sistem komputer (hardware, software, brainware) dan interaksi antar komponen dalam membentuk sistem komputasi yang fungsional.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-04	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) struktur dan cara kerja CPU (ALU, CU, register, siklus fetch-decode-execute) sebagai komponen utama pemrosesan data dalam sistem komputer organisasi.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-05	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) jenis-jenis memori komputer (RAM, ROM, DRAM, SRAM) dan hierarki memori sebagai fondasi pengelolaan data dalam sistem komputer.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-06	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) konsep cache memory, mekanisme mapping (direct, associative, set-associative), dan kebijakan penggantian cache untuk mengoptimalkan kecepatan akses data pada sistem komputer.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-07	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) jenis-jenis memori sekunder (HDD, SSD, optical disk) dan mekanisme akses data sebagai komponen penyimpanan permanen dalam sistem komputer organisasi.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-08	Mampu menjelaskan (C2) komponen motherboard dan jenis-jenis sistem bus (data bus, address bus, control bus) beserta perannya dalam menghubungkan komponen sistem komputer secara terintegrasi.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-09	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) jenis-jenis perangkat input dan mekanisme pengiriman data dari perangkat input ke sistem komputer sebagai fondasi interaksi manusia dan mesin.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-10	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) jenis-jenis perangkat output dan mekanisme pemrosesan serta penyajian data oleh sistem komputer sebagai komponen komunikasi data dengan pengguna.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-11	Mampu menjelaskan (C2) peran dan fungsi sistem operasi sebagai penghubung antara hardware dan software serta komponen manajemen sumber daya dalam sistem komputer pada Network Engineering.
		CPL10	CPMK10-03	SubCPMK10-03-01	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) konsep bahasa rakitan (assembly language), struktur instruksi, dan hubungannya dengan arsitektur CPU sebagai landasan pemahaman cara kerja sistem komputer pada level rendah.
IFT26.1222	Komputasi Paralel dan Terdistribusi	CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-01	Mampu menganalisis (C4) konsep dasar, karakteristik, dan model sistem terdistribusi sebagai persoalan computing kompleks yang mendasari pengembangan arsitektur jaringan modern.
		CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-02	Mampu menganalisis (C4) model dan arsitektur sistem terdistribusi (client-server, peer-to-peer, hybrid) untuk mengidentifikasi kesesuaian pendekatan pada persoalan komputasi terdistribusi yang kompleks.
		CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-03	Mampu menganalisis (C4) arsitektur multilapis (two-tier, three-tier, n-tier) beserta kelebihan dan keterbatasannya sebagai solusi perancangan sistem terdistribusi pada persoalan computing kompleks.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-04	Mampu menganalisis dan mengevaluasi (C4–C5) prinsip perancangan sistem terdistribusi (transparansi, skalabilitas, fault tolerance, konsistensi) guna menghasilkan solusi komputasi terdistribusi yang efisien.
		CPL04	CPMK04-03	SubCPMK04-03-01	Mampu menganalisis dan mengevaluasi (C4–C5) arsitektur dan mekanisme sistem operasi terdistribusi (proses, komunikasi antar proses, sinkronisasi) sebagai komponen pengelolaan sumber daya komputasi terdistribusi.
		CPL04	CPMK04-03	SubCPMK04-03-02	Mampu menganalisis dan mengevaluasi (C4–C5) mekanisme sistem file terdistribusi (NFS, GFS, HDFS) beserta tantangan konsistensi dan replikasi data dalam lingkungan komputasi terdistribusi yang efisien.
		CPL04	CPMK04-03	SubCPMK04-03-03	Mampu menganalisis (C4) mekanisme name services (DNS, LDAP, X.500) dalam sistem terdistribusi sebagai komponen resolusi nama dan pengelolaan direktori pada infrastruktur komunikasi jaringan kompleks.
		CPL04	CPMK04-03	SubCPMK04-03-04	Mampu menganalisis dan mengevaluasi (C4–C5) konsep dan model pemrosesan paralel (SISD, SIMD, MIMD, Flynn's taxonomy) serta algoritma paralel guna menyelesaikan masalah komputasi terapan secara efisien.
		CPL04	CPMK04-03	SubCPMK04-03-05	Mampu menganalisis dan mengevaluasi (C4–C5) arsitektur dan mekanisme database terdistribusi (fragmentasi, replikasi, transaksi terdistribusi, teorema CAP) sebagai solusi pengelolaan data pada platform komputasi terdistribusi.
		CPL04	CPMK04-03	SubCPMK04-03-06	Mampu menganalisis dan mengevaluasi (C4–C5) algoritma koordinasi dalam sistem terdistribusi (mutual exclusion, election algorithm, deadlock detection) guna menyelesaikan masalah komputasi terdistribusi secara efisien.
		CPL10	CPMK10-03	SubCPMK10-03-01	Mampu menganalisis (C4) mekanisme keamanan sistem terdistribusi (otentikasi, enkripsi, otorisasi, protokol keamanan) untuk mengidentifikasi kerentanan dan merancang strategi perlindungan pada infrastruktur komputasi terdistribusi.
		CPL10	CPMK10-03	SubCPMK10-03-02	Mampu menunjukkan (A3–A4) sikap profesional dan bertanggung jawab dalam menganalisis konsep virtualisasi (hypervisor, VM, container) sebagai teknologi fondasi komputasi terdistribusi modern yang efisien dan berdampak nyata.
IFT26.1223	Matematika Diskrit	CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar matematika diskrit, ruang lingkup, dan perannya sebagai fondasi teoritis dalam desain algoritma dan solusi komputasi berbasis komputer.
		CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-02	Mampu menerapkan (C3) konsep himpunan (union, intersection, complement, power set, Cartesian product) untuk menyelesaikan permasalahan komputasi yang melibatkan pengelompokan dan klasifikasi data.
		CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-03	Mampu menerapkan (C3) dan menganalisis (C4) konsep relasi, fungsi, dan matriks sebagai representasi matematis hubungan antar elemen dalam desain struktur data dan sistem komputasi.
		CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-04	Mampu menganalisis (C4) kompleksitas algoritma menggunakan notasi asimtotik (Big-O, Big-Ω, Big-θ) sebagai dasar perbandingan efisiensi solusi komputasi secara teoritis.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-05	Mampu menerapkan (C3) prinsip induksi matematika untuk membuktikan kebenaran pernyataan rekursif dan algoritma berbasis rekursi dalam konteks desain solusi komputasi yang efektif.
		CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-06	Mampu menerapkan (C3) konsep kombinatorial dan peluang diskrit (permutasi, kombinasi, prinsip inklusi-eksklusi) untuk menganalisis dan menghitung kemungkinan dalam permasalahan komputasi terapan.
		CPL01	CPMK01-02	SubCPMK01-02-07	Mampu menerapkan (C3) dan menganalisis (C4) Aljabar Boolean beserta operasi-operasinya sebagai fondasi perancangan rangkaian logika dan optimasi ekspresi kondisional dalam sistem berbasis komputer.
IFT26.1224	Aljabar Linier	CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar vektor dan matriks sebagai struktur matematis fundamental yang mendasari pemodelan dan komputasi dalam bidang Informatika.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-02	Mampu menerapkan (C3) operasi dasar vektor dan matriks (penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar) untuk menyelesaikan permasalahan komputasi matematis secara tepat.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-03	Mampu menerapkan (C3) perkalian matriks, transpose, determinan, dan invers matriks sebagai alat matematis untuk mendukung analisis dan optimasi sistem dalam bidang Software and Network Engineering.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-04	Mampu menjelaskan (C2) konsep sistem persamaan linier (SPL) dan mengidentifikasi jenisnya (konsisten, inkonsisten, bergantung) sebagai representasi matematis masalah komputasi terapan.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-05	Mampu menerapkan (C3) metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier sebagai dasar pemodelan dan optimasi dalam bidang Informatika.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-06	Mampu menganalisis (C4) konsep ruang vektor, subruang, kombinasi linier, dan span sebagai fondasi matematis perancangan dan analisis algoritma komputasi yang efektif.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-07	Mampu menganalisis (C4) basis dan dimensi ruang vektor untuk menentukan ketergantungan linier dan representasi minimal suatu sistem dalam konteks komputasi.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-08	Mampu menganalisis (C4) ruang baris, ruang kolom, rank, dan null space suatu matriks sebagai alat analisis solusi sistem persamaan linier dalam pemodelan komputasi terapan.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-09	Mampu menerapkan (C3) konsep inner product, norm, jarak, sudut, dan ortogonalitas untuk menganalisis hubungan geometris vektor dalam ruang multidimensi pada aplikasi Informatika.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-10	Mampu menerapkan (C3) proses Gram-Schmidt untuk menghasilkan basis ortonormal sebagai dasar dekomposisi dan representasi efisien dalam komputasi numerik dan pemrosesan data.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-11	Mampu menganalisis (C4) transformasi linier dan perubahan basis sebagai mekanisme pemetaan antar ruang vektor yang mendasari algoritma grafika komputer dan pembelajaran mesin.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-12	Mampu menerapkan (C3) dan menganalisis (C4) eigenvalue dan eigenvector untuk menyelesaikan permasalahan dekomposisi matriks yang relevan dalam analisis data dan optimasi sistem komputasi.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-13	Mampu menganalisis (C4) dan menginterpretasikan hasil perhitungan aljabar linear dalam konteks Informatika dasar, mencakup aplikasinya pada grafika komputer, machine learning, dan kompresi data.
IFT26.1225	Pengantar Kalkulus	CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar kalkulus, ruang lingkup, dan perannya dalam mendukung pemodelan serta optimasi di bidang Software and Network Engineering.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-02	Mampu menjelaskan (C2) konsep himpunan dan bilangan real beserta sifat-sifatnya sebagai fondasi matematis dalam analisis fungsi dan komputasi.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-03	Mampu menjelaskan (C2) dan membedakan jenis-jenis fungsi (linear, kuadrat, eksponensial, logaritma, trigonometri) serta sifat-sifatnya sebagai dasar pemodelan matematis dalam Informatika.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-04	Mampu menjelaskan (C2) konsep limit fungsi, definisi formal, dan interpretasi geometrisnya sebagai landasan teoritis kalkulus diferensial dan integral.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-05	Mampu menerapkan (C3) berbagai teknik perhitungan limit (substitusi, faktorisasi, limit tak hingga, teorema apit) untuk menyelesaikan permasalahan matematis secara tepat dan sistematis.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-06	Mampu menganalisis (C4) kekontinuan fungsi pada suatu titik dan interval serta mengidentifikasi jenis-jenis diskontinuitas sebagai dasar analisis perilaku fungsi dalam pemodelan komputasi.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-07	Mampu menjelaskan (C2) dan menerapkan (C3) konsep turunan fungsi berdasarkan definisi limit sebagai alat analisis laju perubahan dalam pemodelan dan optimasi sistem berbasis komputer.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-08	Mampu menerapkan (C3) aturan-aturan turunan (aturan rantai, hasil kali, hasil bagi, dan turunan fungsi komposit) untuk menyelesaikan permasalahan diferensiasi secara efisien dan akurat.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-09	Mampu menerapkan (C3) turunan fungsi-fungsi khusus (eksponensial, logaritma, trigonometri, dan invers trigonometri) untuk mendukung analisis dan pemodelan matematis dalam bidang Informatika.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-10	Mampu menerapkan (C3) konsep turunan tingkat tinggi dan diferensial sebagai alat analisis kurva dan aproksimasi nilai fungsi dalam konteks komputasi numerik dan pemodelan sistem.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-11	Mampu menerapkan (C3) dan menganalisis (C4) aplikasi turunan tahap pertama (nilai ekstrim, uji turunan pertama, fungsi naik/turun) untuk mengoptimalkan fungsi dalam permasalahan komputasi terapan.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-12	Mampu menerapkan (C3) dan menganalisis (C4) aplikasi turunan tahap kedua (kecekungan, titik belok, optimasi terapan) untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam rekayasa perangkat lunak dan jaringan.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-13	Mampu menjelaskan (C2) dan menerapkan (C3) konsep dasar integral (integral tak tentu, integral tentu, dan teorema dasar kalkulus) sebagai fondasi komputasi luas, akumulasi, dan analisis data.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-14	Mampu menerapkan (C3) integral untuk menyelesaikan aplikasi sederhana (luas daerah, nilai rata-rata fungsi) sebagai dasar pemodelan kuantitatif dalam konteks Software and Network Engineering.
IFT26.1226	Interaksi Manusia dan Komputer	CPL06	CPMK06-01	SubCPMK06-01-01	Mampu menjelaskan (C2) cabang ilmu Interaksi Manusia dan Komputer, ruang lingkup, dan perannya dalam perancangan sistem interaktif.
		CPL06	CPMK06-01	SubCPMK06-01-02	Mampu menganalisis (C4) kebutuhan dan karakteristik tugas pengguna sebagai dasar perancangan antarmuka yang efektif dan efisien.
		CPL06	CPMK06-01	SubCPMK06-01-03	Mampu menerapkan (C3) prinsip desain antarmuka pengguna yang sesuai dengan karakteristik tugas dan kebutuhan pengguna.
		CPL06	CPMK06-02	SubCPMK06-02-01	Mampu menganalisis (C4) konsep usability, prinsip evaluasi kegunaan, dan faktor yang memengaruhi kualitas pengalaman pengguna.
		CPL06	CPMK06-02	SubCPMK06-02-02	Mampu menerapkan (C3) teknik prototyping untuk menghasilkan rancangan antarmuka yang dapat diuji dan disempurnakan secara iteratif.
		CPL06	CPMK06-02	SubCPMK06-02-03	Mampu menganalisis (C4) strategi penanganan kesalahan pada sistem interaktif untuk meningkatkan keandalan dan kemudahan penggunaan.
		CPL06	CPMK06-03	SubCPMK06-03-01	Mampu menganalisis (C4) metode evaluasi antarmuka dan pengalaman pengguna untuk menilai efektivitas rancangan sistem interaktif.
		CPL06	CPMK06-03	SubCPMK06-03-02	Mampu menjelaskan (C2) konsep ubiquitous computing dan implikasinya terhadap desain interaksi pada perangkat dan lingkungan digital modern.
		CPL06	CPMK06-03	SubCPMK06-03-03	Mampu menerapkan (C3) elemen visualisasi dan audio agent dalam mendukung komunikasi sistem dengan pengguna secara lebih intuitif dan menarik.
IFT26.1227	Sistem Operasi	CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar, fungsi, tujuan, dan jenis-jenis sistem operasi sebagai fondasi teoritis komponen inti sistem komputer dalam Network Engineering.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-02	Mampu menjelaskan (C2) arsitektur dan struktur internal sistem operasi (monolithic, microkernel, layered, modular) sebagai landasan pemahaman cara kerja sistem komputer.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-03	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) konsep proses, thread, dan manajemen proses pada sistem operasi sebagai fondasi pengelolaan sumber daya komputasi dalam komunikasi data organisasi.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-04	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) algoritma penjadwalan CPU (FCFS, SJF, Round Robin, Priority Scheduling) untuk mengoptimalkan penggunaan prosesor dalam sistem komputer.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-05	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) mekanisme sinkronisasi proses (mutex, semaphore, monitor) untuk menangani kondisi race condition dan critical section pada sistem operasi.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-06	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) konsep deadlock, kondisi penyebab, serta strategi pencegahan, penghindaran, dan pemulihan deadlock pada sistem operasi.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-07	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) teknik manajemen memori (partisi, paging, segmentasi) sebagai landasan pengalokasian dan pengelolaan sumber daya memori dalam sistem komputer.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-08	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) konsep memori virtual (demand paging, page replacement algorithm, thrashing) untuk mengoptimalkan penggunaan memori pada sistem komputer.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-09	Mampu menjelaskan (C2) konsep, struktur, dan antarmuka sistem berkas sebagai komponen fondasi penyimpanan dan pengelolaan data pada sistem operasi dalam konteks Network Engineering.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-10	Mampu menjelaskan dan menganalisis (C2–C4) teknik implementasi sistem berkas (alokasi disk, free-space management, directory structure) sebagai landasan pemahaman cara kerja penyimpanan data pada sistem komputer.
IFT26.1228	Basis Data Lanjut (SQL lanjutan)	CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-01	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) review perintah DDL serta konsep dasar DML sebagai fondasi pengelolaan dan manipulasi data dalam lingkungan basis data organisasi.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-02	Mampu menerapkan (C3) perintah INSERT (single row, multiple row, INSERT SELECT) untuk memasukkan data ke dalam tabel basis data secara akurat dan efisien dalam lingkungan organisasi.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-03	Mampu menerapkan (C3) perintah SELECT beserta klausa WHERE, ORDER BY, DISTINCT, dan LIMIT untuk menyaring dan mengurutkan data sesuai kebutuhan pengelolaan informasi organisasi.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-04	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) fungsi agregat SQL (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX) untuk menghasilkan ringkasan statistik data yang mendukung pengambilan keputusan organisasi.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-05	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) klausa GROUP BY dan HAVING untuk mengelompokkan dan memfilter data agregat dalam mengoptimalkan pengelolaan data pada sistem informasi organisasi.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-06	Mampu menerapkan (C3) perintah UPDATE dengan klausa WHERE yang tepat untuk memperbarui data secara selektif dan aman dalam pengelolaan basis data organisasi.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-07	Mampu menerapkan (C3) perintah DELETE dengan klausa kondisional yang tepat untuk menghapus data secara selektif dan aman dalam pengelolaan basis data organisasi.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-08	Mampu menganalisis (C4) konsep dan mekanisme INNER JOIN untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel relasional guna menyelesaikan masalah pengelolaan data secara terapan dan efisien.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-09	Mampu menganalisis (C4) perbedaan dan penggunaan LEFT JOIN, RIGHT JOIN, dan FULL JOIN untuk menangani data yang tidak memiliki pasangan relasi dalam pengelolaan data secara efisien.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-10	Mampu menganalisis (C4) teknik subquery dan nested query (correlated dan non-correlated) untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan data yang kompleks secara terapan dan efisien.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-11	Mampu menganalisis (C4) konsep dan implementasi View serta Stored Procedure dasar sebagai mekanisme abstraksi dan pengelolaan logika bisnis dalam basis data secara efisien.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-12	Mampu menganalisis (C4) dan menerapkan seluruh perintah DML, JOIN, subquery, dan fungsi agregat dalam studi kasus analisis data akademik untuk menghasilkan informasi yang relevan dan terukur.
		CPL03	CPMK03-02	SubCPMK03-02-13	Mampu menerapkan dan mempresentasikan (C3/P3) implementasi DML secara menyeluruh sebagai bukti penguasaan manajemen data yang mengoptimalkan pertukaran data dalam lingkungan sistem informasi organisasi.
IFT26.1229	Statistika	CPL02	CPMK02-01	SubCPMK02-01-01	Mampu menjelaskan (C2) pengertian statistika, kaitannya dengan probabilitas, serta ukuran-ukuran statistika sebagai dasar berpikir kuantitatif dalam pengolahan data.
		CPL02	CPMK02-01	SubCPMK02-01-02	Mampu menjelaskan (C2) konsep random experiment, sample space, dan event sebagai fondasi teori probabilitas dalam analisis data.
		CPL02	CPMK02-01	SubCPMK02-01-03	Mampu menerapkan (C3) konsep peluang diskret, kombinatorika, dan teorema Bayes untuk menyelesaikan permasalahan probabilistik secara tepat.
		CPL02	CPMK02-01	SubCPMK02-01-04	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) random variable, fungsi distribusi, dan nilai ekspektasi untuk memodelkan perilaku data acak.
		CPL02	CPMK02-01	SubCPMK02-01-05	Mampu menganalisis (C4) peubah acak bivariat beserta fungsi peluang gabungan, marjinal, ekspektasi, variansi, dan kovariansi sebagai dasar analisis hubungan antar variabel.
		CPL02	CPMK02-01	SubCPMK02-01-06	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) distribusi khusus peubah acak diskret untuk menyelesaikan persoalan statistika pada data diskret.
		CPL02	CPMK02-01	SubCPMK02-01-07	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) distribusi khusus beberapa peubah acak kontinu untuk memodelkan data dan fenomena acak secara tepat.
		CPL02	CPMK02-01	SubCPMK02-01-08	Mampu menganalisis (C4) konsep distribusi sampling sebagai dasar penaksiran dan pengujian hipotesis dalam inferensi statistika.
		CPL02	CPMK02-01	SubCPMK02-01-09	Mampu menerapkan (C3) konsep penaksiran parameter untuk memperoleh estimasi yang akurat terhadap parameter populasi berdasarkan sampel.
		CPL02	CPMK02-01	SubCPMK02-01-10	Mampu menganalisis (C4) prosedur pengujian hipotesis untuk mengambil keputusan statistika secara objektif dan terukur.
		CPL02	CPMK02-01	SubCPMK02-01-11	Mampu menganalisis (C4) pengujian hipotesis terhadap rataan, variansi, dan proporsi dua populasi dalam konteks perbandingan data nyata.
		CPL02	CPMK02-01	SubCPMK02-01-12	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) regresi linier sederhana, analisis korelasi, dan uji signifikansi koefisien regresi untuk mengukur hubungan antar variabel.
		CPL02	CPMK02-01	SubCPMK02-01-13	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) metode statistika dalam studi kasus penyelesaian masalah nyata sebagai bentuk integrasi seluruh kompetensi statistika yang telah dipelajari.
IFT26.1230	Logika Matematika	CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar logika matematika, ruang lingkup, dan perannya sebagai fondasi penalaran formal dalam ilmu komputer.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-02	Mampu menjelaskan (C2) pengertian proposisi, nilai kebenaran, dan operator logika proposisional dalam membangun penalaran formal.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-03	Mampu menyusun dan menganalisis (C3–C4) tabel kebenaran untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk secara sistematis.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-04	Mampu menganalisis (C4) bentuk dan struktur proposisi majemuk serta menentukan nilai kebenarannya berdasarkan operator logika yang digunakan.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-05	Mampu menganalisis (C4) tautologi, kontradiksi, dan kontingensi untuk mengevaluasi validitas suatu pernyataan logis.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-06	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) hukum-hukum ekuivalensi logika untuk menyederhanakan dan membuktikan kesetaraan dua bentuk pernyataan.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-07	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) konsep dasar aljabar Boolean sebagai dasar representasi logika dalam sistem digital.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-08	Mampu menganalisis (C4) fungsi gerbang logika dasar dalam merepresentasikan operasi Boolean pada rangkaian digital.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-09	Mampu menyusun dan menganalisis (C3–C4) bentuk kanonik suatu fungsi Boolean dalam bentuk SOP dan POS.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-10	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) peta Karnaugh untuk menyederhanakan fungsi Boolean secara efisien.
IFT26.1231	Pengantar Ilmu Komputer	CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar organisasi komputer sebagai fondasi pemahaman sistem komputasi, perangkat keras, dan perangkat lunak.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-02	Mampu menjelaskan (C2) gambaran umum komputer, fungsi utama, dan komponen penyusunnya dalam konteks sistem komputasi modern.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-03	Mampu menjelaskan (C2) jenis dan fungsi perangkat keras sebagai komponen fisik utama dalam sistem komputer.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-04	Mampu menjelaskan (C2) jenis dan fungsi perangkat lunak sebagai komponen logis yang mengendalikan operasi sistem komputer.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-05	Mampu mengklasifikasikan (C3) komputer berdasarkan ukuran, fungsi, dan penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-06	Mampu menjelaskan (C2) alat proses dan perannya dalam melakukan pengolahan data pada sistem komputer.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-07	Mampu menjelaskan (C2) alat input dan mekanisme masukan data ke dalam sistem komputer.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-08	Mampu menjelaskan (C2) alat output dan mekanisme penyampaian hasil pengolahan data kepada pengguna.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-09	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar sistem terdistribusi dan perannya dalam pengolahan data modern.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-10	Mampu menjelaskan (C2) konsep komunikasi data dan pentingnya dalam pertukaran informasi antar perangkat komputer.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-11	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar basis data dan perannya dalam penyimpanan serta pengelolaan informasi secara terstruktur.
		CPL01	CPMK01-01	SubCPMK01-01-12	Mampu menerapkan (C3) konsep sistem bilangan untuk melakukan konversi dan representasi data pada sistem komputer.
IFT26.1332	Pemrograman Berbasis Platform Dasar (web)	CPL04	CPMK04-02	SubCPMK04-02-01	Mampu menjelaskan (C2) dan menerapkan (C3) struktur dasar HTML, elemen text formatting, dan pembagian section untuk membangun kerangka halaman web yang valid dan semantik.
		CPL04	CPMK04-02	SubCPMK04-02-02	Mampu menerapkan (C3) elemen HTML untuk menyisipkan gambar, membuat hyperlink antar halaman, dan menyusun daftar terstruktur dalam halaman web.
		CPL04	CPMK04-02	SubCPMK04-02-03	Mampu menerapkan (C3) elemen tabel dan form HTML untuk menampilkan data tabular dan menangkap input pengguna secara fungsional.
		CPL04	CPMK04-02	SubCPMK04-02-04	Mampu menjelaskan (C2) dan menerapkan (C3) konsep dasar CSS meliputi selector, box model, layout, dan styling untuk mengatur tampilan halaman web secara terstruktur.
		CPL11	CPMK11-02	SubCPMK11-02-01	Mampu menerapkan (C3) framework Bootstrap untuk membangun tampilan web yang responsif dan adaptif sesuai kebutuhan pengguna lintas perangkat.
		CPL04	CPMK04-02	SubCPMK04-02-05	Mampu menjelaskan (C2) dan menerapkan (C3) sintaks dasar PHP meliputi variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan untuk membangun logika sisi server.
		CPL04	CPMK04-02	SubCPMK04-02-06	Mampu menerapkan (C3) konsep basis data MySQL meliputi pembuatan database, tabel, dan query dasar (SELECT, INSERT) untuk mendukung aplikasi web berbasis data.
		CPL04	CPMK04-02	SubCPMK04-02-07	Mampu mengimplementasikan (C3) koneksi PHP ke MySQL dan operasi Create serta Select data untuk membangun fitur pembacaan dan penulisan data pada aplikasi web.
		CPL04	CPMK04-02	SubCPMK04-02-08	Mampu mengimplementasikan (C3) operasi Update dan Delete data melalui PHP-MySQL untuk melengkapi siklus pengelolaan data pada aplikasi web yang fungsional.
		CPL11	CPMK11-02	SubCPMK11-02-02	Mampu menerapkan (C3) dan menganalisis (C4) mekanisme session pada PHP untuk mengelola status pengguna antar halaman dalam aplikasi web multi-halaman.
		CPL11	CPMK11-02	SubCPMK11-02-03	Mampu menerapkan (C3) dan menganalisis (C4) mekanisme cookies pada PHP untuk menyimpan data sisi klien dan mendukung pengalaman pengguna yang persisten.
		CPL11	CPMK11-02	SubCPMK11-02-04	Mampu menerapkan (C3) proses publikasi aplikasi web ke server hosting meliputi konfigurasi domain, upload file, dan pengujian aplikasi di lingkungan produksi sesuai kebutuhan industri.
IFT26.1333	Pemrograman Berbasis Platform Lanjut (mobile)	CPL04	CPMK04-02	SubCPMK04-02-01	Mampu mengaplikasikan (C3) konsep dasar pemrograman berbasis platform untuk membangun aplikasi mobile pertama yang fungsional sesuai kebutuhan perangkat.
		CPL04	CPMK04-02	SubCPMK04-02-02	Mampu mengaplikasikan (C3) konsep activity dan intent untuk membangun alur interaksi antar layar dalam aplikasi mobile secara terstruktur.
		CPL04	CPMK04-02	SubCPMK04-02-03	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) proses pengujian, debugging, dan kompatibilitas mundur pada aplikasi mobile untuk memastikan aplikasi berjalan stabil pada berbagai versi perangkat.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL04	CPMK04-02	SubCPMK04-02-04	Mampu mengaplikasikan (C3) prinsip interaksi pengguna dan navigasi intuitif untuk menghasilkan aplikasi mobile yang mudah digunakan dan responsif.
		CPL11	CPMK11-02	SubCPMK11-02-01	Mampu menganalisis (C4) kebutuhan pengalaman pengguna (UX) dan menerapkan solusi desain antarmuka yang meningkatkan kenyamanan dan keterlibatan pengguna.
		CPL11	CPMK11-02	SubCPMK11-02-02	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) teknik pengujian UI pada aplikasi mobile untuk memverifikasi kesesuaian tampilan, respons, dan perilaku komponen antarmuka.
		CPL04	CPMK04-02	SubCPMK04-02-05	Mampu mengaplikasikan (C3) mekanisme kerja latar belakang pada aplikasi mobile untuk menjalankan proses asinkron secara efisien tanpa mengganggu interaksi pengguna.
		CPL04	CPMK04-02	SubCPMK04-02-06	Mampu mengaplikasikan (C3) pemicu, penjadwalan, dan optimasi tugas latar belakang guna meningkatkan efisiensi kinerja aplikasi mobile.
		CPL04	CPMK04-02	SubCPMK04-02-07	Mampu mengaplikasikan (C3) penyimpanan setelan dan preferensi bersama untuk mengelola konfigurasi aplikasi mobile secara konsisten dan berkelanjutan.
		CPL11	CPMK11-02	SubCPMK11-02-03	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) penyimpanan dan pengelolaan data lokal menggunakan SQLite dalam aplikasi mobile secara fungsional.
		CPL11	CPMK11-02	SubCPMK11-02-04	Mampu mengaplikasikan (C3) mekanisme berbagi data menggunakan content resolver dan content provider untuk pertukaran data antar aplikasi mobile.
		CPL11	CPMK11-02	SubCPMK11-02-05	Mampu mengaplikasikan (C3) loader untuk memuat data secara asinkron dan efisien dalam aplikasi mobile.
		CPL11	CPMK11-02	SubCPMK11-02-06	Mampu menganalisis (C4) aspek izin, kinerja, dan keamanan aplikasi mobile untuk memastikan aplikasi berjalan aman dan optimal pada perangkat pengguna.
		CPL11	CPMK11-02	SubCPMK11-02-07	Mampu menganalisis (C4) integrasi layanan Firebase dan AdMob untuk mendukung fungsi autentikasi, penyimpanan cloud, notifikasi, dan monetisasi pada aplikasi mobile.
		CPL11	CPMK11-02	SubCPMK11-02-08	Mampu menganalisis dan mempresentasikan (C4) hasil pengembangan project aplikasi mobile secara sistematis sebagai bukti penguasaan solusi berbasis platform.
		IFT26.1334	Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut	CPL04	CPMK04-01
CPL04	CPMK04-01			SubCPMK04-01-02	Mampu mengaplikasikan (C3) konsep class, objek, dan method dalam membangun struktur program yang modular dan reusable.
CPL04	CPMK04-01			SubCPMK04-01-03	Mampu mengaplikasikan (C3) parameter dan overloading method untuk menghasilkan fungsi yang fleksibel dalam pengembangan aplikasi berbasis objek.
CPL04	CPMK04-01			SubCPMK04-01-04	Mampu mengaplikasikan (C3) static modifier dan nested class dalam merancang struktur program yang efisien dan terorganisasi.
CPL04	CPMK04-01			SubCPMK04-01-05	Mampu mengaplikasikan (C3) konsep inheritance untuk membangun hierarki class dan meningkatkan keterpakaian kembali kode program.
CPL04	CPMK04-01			SubCPMK04-01-06	Mampu mengaplikasikan (C3) prinsip encapsulation untuk menjaga keamanan data dan integritas objek dalam aplikasi berbasis objek.
CPL04	CPMK04-01			SubCPMK04-01-07	Mampu mengaplikasikan (C3) polymorphism untuk menghasilkan perilaku objek yang dinamis dan sesuai kebutuhan aplikasi.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL11	CPMK11-02	SubCPMK11-02-01	Mampu mengaplikasikan (C3) Java AWT dan Java Swing dalam merancang antarmuka pengguna grafis yang interaktif dan fungsional.
		CPL11	CPMK11-02	SubCPMK11-02-02	Mampu mengaplikasikan (C3) komponen lanjutan Java AWT dan Swing untuk membangun antarmuka aplikasi yang lebih kompleks dan responsif.
		CPL11	CPMK11-02	SubCPMK11-02-03	Mampu mengaplikasikan (C3) proses koneksi database pada aplikasi Java untuk mendukung integrasi data dan fungsionalitas sistem.
		CPL11	CPMK11-02	SubCPMK11-02-04	Mampu mengaplikasikan (C3) pembuatan aplikasi berbasis objek dengan database sederhana sebagai solusi perangkat lunak yang terintegrasi.
IFT26.1235	Kalkulus Lanjut	CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-01	Mampu menjelaskan (C2) pengantar dan review kalkulus I sebagai dasar penguatan konsep kalkulus lanjut dalam pemodelan dan analisis komputasi.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-02	Mampu menerapkan (C3) integral tentu dan Teorema Dasar Kalkulus untuk menyelesaikan permasalahan akumulasi dan luas secara matematis.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-03	Mampu menerapkan (C3) teknik integrasi I untuk menyelesaikan integral secara sistematis pada berbagai bentuk fungsi.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-04	Mampu menerapkan (C3) teknik integrasi II untuk menyelesaikan permasalahan integral yang lebih kompleks secara tepat.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-05	Mampu menerapkan (C3) teknik integrasi III untuk memperluas kemampuan penyelesaian integral pada fungsi-fungsi lanjutan.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-06	Mampu menerapkan (C3) aplikasi integral untuk memodelkan besaran terakumulasi dalam permasalahan komputasi dan rekayasa.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-07	Mampu menerapkan (C3) koordinat polar dan aplikasinya untuk menyelesaikan permasalahan geometri dan integrasi pada bidang dua dimensi.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-08	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) barisan bilangan sebagai dasar pemahaman pola numerik dan pendekatan analisis matematika.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-09	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) deret tak hingga sebagai dasar pengembangan representasi fungsi dan pendekatan numerik.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-10	Mampu menganalisis (C4) uji konvergensi deret untuk menentukan sifat konvergen atau divergen suatu deret secara tepat.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-11	Mampu menerapkan (C3) deret pangkat dan deret Taylor untuk mendekati fungsi dan mendukung komputasi numerik secara efisien.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-12	Mampu menjelaskan (C2) konsep fungsi multivariabel sebagai perluasan fungsi satu variabel dalam analisis matematis dan komputasi.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-13	Mampu menerapkan (C3) turunan parsial untuk menganalisis perubahan fungsi multivariabel pada berbagai variabel input.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-14	Mampu menerapkan (C3) aplikasi turunan parsial untuk menyelesaikan permasalahan optimasi dan analisis fungsi multivariabel dalam konteks komputasi.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
IFT26.1236	Analisis Big Data	CPL02	CPMK02-01	SubCPMK02-01-01	Mampu menjelaskan (C2) pengantar Big Data, karakteristik, ruang lingkup, dan tantangan utamanya dalam pengolahan data modern.
		CPL02	CPMK02-01	SubCPMK02-01-02	Mampu menjelaskan (C2) siklus hidup Big Data dari akuisisi hingga pemanfaatan hasil analitik dalam pengambilan keputusan.
		CPL02	CPMK02-01	SubCPMK02-01-03	Mampu menjelaskan (C2) ekosistem dan teknologi Big Data sebagai fondasi infrastruktur pengolahan data berskala besar.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-01	Mampu menerapkan (C3) proses akuisisi dan penyimpanan data untuk menyiapkan data berskala besar yang siap dianalisis.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-02	Mampu menerapkan (C3) pra-pemrosesan data untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan kelayakan data dalam analisis Big Data.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-03	Mampu menganalisis (C4) data melalui exploratory data analysis (EDA) untuk menemukan pola awal, anomali, dan karakteristik data.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-04	Mampu menerapkan (C3) analisis Big Data menggunakan Apache Spark untuk memproses data secara terdistribusi dan efisien.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-05	Mampu menerapkan (C3) data mining untuk Big Data guna menemukan pola, hubungan, atau informasi bernilai dari dataset berukuran besar.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-06	Mampu menerapkan (C3) machine learning pada Big Data untuk membangun model prediktif atau klasifikasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-07	Mampu menerapkan (C3) visualisasi Big Data untuk menyajikan hasil analisis secara informatif, komunikatif, dan mudah dipahami.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-08	Mampu menganalisis (C4) data streaming untuk mendukung pemrosesan dan pengambilan keputusan secara real-time pada sistem Big Data.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-09	Mampu menganalisis (C4) penerapan Big Data Analytics untuk kecerdasan bisnis dalam mendukung strategi dan keputusan organisasi.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-10	Mampu menganalisis (C4) etika, privasi, dan keamanan Big Data sebagai aspek penting dalam pengelolaan data berskala besar.
CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-11	Mampu menganalisis dan mempresentasikan (C4) studi kasus serta proyek Big Data secara sistematis sebagai bukti penguasaan analitik data terapan.		
IFT26.1237	Tugas Akhir	CPL	CPMK		
IFT26.1238	Internet of Things	CPL04	CPMK04-03	SubCPMK04-03-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar Internet of Things, ruang lingkup, dan penerapannya dalam sistem komputasi modern.
		CPL04	CPMK04-03	SubCPMK04-03-02	Mampu menganalisis (C4) arsitektur Internet of Things, komponen utama, dan alur komunikasi data pada sistem IoT.
		CPL04	CPMK04-03	SubCPMK04-03-03	Mampu mengaplikasikan (C3) penggunaan perangkat keras IoT, sensor, aktuator, dan mikrokontroler dalam membangun sistem terhubung.
		CPL04	CPMK04-03	SubCPMK04-03-04	Mampu mengaplikasikan (C3) pemrograman perangkat keras IoT untuk mengendalikan sensor dan aktuator secara fungsional.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL10	CPMK10-02	SubCPMK10-02-01	Mampu menganalisis (C4) protokol komunikasi IoT seperti MQTT, CoAP, dan HTTP dalam mendukung pertukaran data antar perangkat.
		CPL10	CPMK10-02	SubCPMK10-02-02	Mampu menganalisis (C4) aspek keamanan sistem IoT, termasuk autentikasi, enkripsi, dan perlindungan data pada perangkat terhubung.
		CPL10	CPMK10-02	SubCPMK10-02-03	Mampu menganalisis (C4) konsep edge computing dan perannya dalam meningkatkan efisiensi pemrosesan data pada sistem IoT.
		CPL10	CPMK10-02	SubCPMK10-02-04	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) teknologi tepat guna berbasis IoT untuk menyelesaikan permasalahan nyata secara efektif dan relevan.
IFT26.1239	Pengolahan Citra Digital	CPL03	CPMK03-04	SubCPMK03-04-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar pengolahan citra digital, karakteristik citra digital, serta ruang lingkup penerapannya dalam berbagai bidang.
		CPL03	CPMK03-04	SubCPMK03-04-02	Mampu mengaplikasikan (C3) proses akuisisi citra, transformasi geometri, dan operasi dasar pengolahan citra untuk memperoleh representasi citra yang sesuai.
		CPL03	CPMK03-04	SubCPMK03-04-03	Mampu mengaplikasikan (C3) teknik histogram, peningkatan kualitas citra (image enhancement), dan filtering spasial untuk memperbaiki kualitas citra digital.
		CPL03	CPMK03-04	SubCPMK03-04-04	Mampu menganalisis (C4) transformasi domain frekuensi untuk meningkatkan kualitas dan memperoleh informasi dari citra digital.
		CPL06	CPMK06-03	SubCPMK06-03-01	Mampu mengaplikasikan (C3) teknik segmentasi citra dan morfologi citra untuk memisahkan objek dan memperbaiki hasil segmentasi.
		CPL06	CPMK06-03	SubCPMK06-03-02	Mampu menganalisis (C4) metode ekstraksi fitur dan pengenalan objek (object recognition) sebagai dasar sistem pengenalan pola pada citra digital
		CPL06	CPMK06-03	SubCPMK06-03-03	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) pengolahan citra digital menggunakan Python dan OpenCV untuk membangun solusi pengolahan citra yang fungsional.
		CPL06	CPMK06-03	SubCPMK06-03-04	Mampu menganalisis (C4) studi kasus pengolahan citra digital dan mengimplementasikan solusi sesuai kebutuhan permasalahan nyata.
		CPL06	CPMK06-03	SubCPMK06-03-05	Mampu mengimplementasikan (C3) dan mempresentasikan (C4) proyek pengolahan citra digital secara sistematis sebagai solusi berbasis komputer.
IFT26.1240	Tata Tulis Ilmiah (Metodologi Penelitian)	CPL02	CPMK02-01	SubCPMK02-01-01	Mampu menjelaskan (C2) hakikat, prinsip, dan ciri penelitian ilmiah sebagai dasar berpikir metodologis dalam menghasilkan karya ilmiah yang sah.
		CPL02	CPMK02-01	SubCPMK02-01-02	Mampu menjelaskan dan membedakan (C2–C4) paradigma serta pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed methods sesuai karakteristik masalah penelitian.
		CPL09	CPMK09-01	SubCPMK09-01-01	Mampu menganalisis (C4) identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian untuk merumuskan fokus kajian yang relevan dan terukur.
		CPL09	CPMK09-01	SubCPMK09-01-02	Mampu menganalisis dan menyusun (C4–C5) kajian pustaka serta kerangka berpikir sebagai landasan teoritis penelitian yang sistematis.
		CPL09	CPMK09-01	SubCPMK09-01-03	Mampu merancang (C5) desain penelitian kuantitatif yang mencakup variabel, hipotesis, dan instrumen penelitian secara logis dan metodologis.
		CPL09	CPMK09-01	SubCPMK09-01-04	Mampu merancang (C5) desain penelitian kualitatif yang mencakup fokus penelitian, pengumpulan data, dan analisis data secara mendalam dan terstruktur.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL09	CPMK09-01	SubCPMK09-01-05	Mampu menganalisis (C4) validitas, reliabilitas, dan keabsahan data sebagai dasar penjaminan mutu hasil penelitian.
		CPL09	CPMK09-01	SubCPMK09-01-06	Mampu menunjukkan (A3–A4) etika penelitian, integritas akademik, dan ketepatan teknik sitasi ilmiah dalam penulisan karya ilmiah.
		CPL09	CPMK09-01	SubCPMK09-01-07	Mampu menyusun (C5) sistematika penulisan proposal penelitian secara runtut, konsisten, dan sesuai kaidah penulisan ilmiah.
IFT26.1241	Sistem Informasi Manajemen	CPL02	CPMK02-02	SubCPMK02-02-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar sistem informasi, ruang lingkup, dan peranannya dalam mendukung pengelolaan organisasi modern.
		CPL05	CPMK05-02	SubCPMK05-02-01	Mampu menganalisis (C4) peran sistem informasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi secara terukur dan berkelanjutan.
		CPL05	CPMK05-02	SubCPMK05-02-02	Mampu menganalisis (C4) penggunaan teknologi informasi dalam electronic commerce untuk mendukung transaksi dan layanan bisnis digital.
		CPL05	CPMK05-02	SubCPMK05-02-03	Mampu menganalisis (C4) penerapan teknologi informasi dalam perdagangan jaringan elektronik dan implikasinya terhadap proses bisnis organisasi.
		CPL02	CPMK02-02	SubCPMK02-02-02	Mampu menjelaskan (C2) dasar-dasar pemrosesan komputer sebagai fondasi teknis sistem informasi manajemen.
		CPL05	CPMK05-02	SubCPMK05-02-04	Mampu menganalisis (C4) mekanisme komunikasi data dalam mendukung aliran informasi pada sistem informasi manajemen.
		CPL05	CPMK05-02	SubCPMK05-02-05	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) konsep database dan DBMS sebagai fondasi pengelolaan data yang mendukung pengambilan keputusan organisasi.
		CPL05	CPMK05-02	SubCPMK05-02-06	Mampu menganalisis (C4) prinsip keamanan informasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam organisasi.
		CPL05	CPMK05-02	SubCPMK05-02-07	Mampu menganalisis (C4) konsep, komponen, dan fungsi sistem informasi manajemen dalam mendukung proses manajerial organisasi.
		CPL05	CPMK05-02	SubCPMK05-02-08	Mampu menganalisis (C4) peran sistem informasi akuntansi dalam mendukung pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan organisasi.
		CPL05	CPMK05-02	SubCPMK05-02-09	Mampu menganalisis (C4) fungsi sistem pendukung keputusan dalam membantu manajer mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif.
		CPL05	CPMK05-02	SubCPMK05-02-10	Mampu menganalisis (C4) penerapan sistem berbasis pengetahuan dalam otomatisasi kantor untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi.
		CPL05	CPMK05-02	SubCPMK05-02-11	Mampu menyusun (C5) tahapan metode siklus hidup sistem sebagai kerangka pengembangan sistem informasi yang terstruktur dan sesuai kebutuhan organisasi.
IFT26.1242	Seminar	CPL02	CPMK02-03	SubCPMK02-03-01	Mampu menjelaskan (C2) struktur RPS dan memilih rancangan penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian secara logis dan terukur.
		CPL09	CPMK09-01	SubCPMK09-01-01	Mampu menganalisis (C4) tinjauan pustaka dan menyusun peta literatur sebagai dasar argumentasi ilmiah dalam proposal penelitian.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL09	CPMK09-01	SubCPMK09-01-02	Mampu menerapkan (C3) teori dalam penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran untuk mendukung rancangan dan arah penelitian yang tepat.
		CPL09	CPMK09-02	SubCPMK09-02-01	Mampu menunjukkan (A3–A4) strategi penulisan proposal yang sistematis serta etika akademik dalam penyusunan proposal penelitian.
		CPL09	CPMK09-01	SubCPMK09-01-03	Mampu menganalisis (C4) signifikansi dan makna tujuan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran sebagai dasar penyusunan fokus penelitian.
		CPL09	CPMK09-01	SubCPMK09-01-04	Mampu membandingkan dan memilih (C4–C5) metode kuantitatif, kualitatif, dan campuran sesuai kebutuhan masalah penelitian dan rancangan studi.
		CPL09	CPMK09-02	SubCPMK09-02-02	Mampu menunjukkan (A3–A4) sikap kritis dan tanggung jawab ilmiah dalam proses evaluasi rancangan dan isi proposal penelitian.
		CPL09	CPMK09-01	SubCPMK09-01-05	Mampu menyusun (C5) proposal penelitian individu secara lengkap, runtut, dan sesuai kaidah penulisan ilmiah berdasarkan rancangan penelitian yang dipilih.
IFT26.1243	Kriptografi	CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-01	Mampu menjelaskan (C2) sejarah kriptografi, konsep kriptografi klasik, dan urgensi mempelajari kriptografi dalam konteks keamanan informasi modern.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-02	Mampu menganalisis (C4) prinsip kerja algoritma kriptografi klasik berbasis substitusi dan transposisi serta mengklasifikasikan perbedaan karakteristik keduanya.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-03	Mampu menganalisis (C4) kelemahan dan kerentanan algoritma kriptografi klasik melalui teknik kriptanalisis untuk mengidentifikasi potensi serangan terhadap mekanisme perlindungan data.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-04	Mampu menganalisis (C4) konsep dan teknik steganografi sebagai metode penyembunyian informasi dalam media digital serta membedakannya dari kriptografi dalam konteks keamanan data.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-05	Mampu menganalisis (C4) prinsip dan teknik watermarking digital sebagai mekanisme perlindungan hak cipta dan integritas konten dalam sistem informasi.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-06	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar kriptografi modern, membedakan (C4) karakteristik stream cipher dan block cipher, serta menganalisis kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-07	Mampu menganalisis (C4) cara kerja algoritma stream cipher (seperti RC4, ChaCha20) dan block cipher (seperti DES, AES) guna menyelesaikan masalah keamanan data secara terapan dan efisien.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-08	Mampu menganalisis (C4) prinsip kerja algoritma kriptografi asimetris (seperti RSA, DH, ECC) dan mengaplikasikannya dalam skenario pertukaran kunci dan enkripsi data secara terapan.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-09	Mampu menganalisis (C4) mekanisme fungsi hash kriptografis dan Message Authentication Code (MAC) sebagai komponen perlindungan integritas dan autentikasi data pada sistem komputer dan jaringan.
		CPL03	CPMK03-01	SubCPMK03-01-10	Mampu menganalisis (C4) dan merancang (C5) skema tanda tangan digital sebagai strategi perlindungan autentikasi dan non-repudiasi dalam komunikasi data pada kinerja organisasi.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
IFT26.1344	Jaringan Komputer Lanjut	CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-01	Mampu menerapkan (C3) instalasi, navigasi, dan konfigurasi awal RouterOS menggunakan Winbox sebagai platform manajemen jaringan berbasis MikroTik dalam lingkungan organisasi.
		CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-02	Mampu menerapkan (C3) konfigurasi awal router (hostname, interface, IP address) dan layanan DHCP server/client untuk mengoptimalkan alokasi alamat IP secara otomatis dalam jaringan organisasi.
		CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-03	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) konfigurasi bridge dan switching pada RouterOS untuk mengoptimalkan konektivitas antar segmen jaringan lokal dalam lingkungan organisasi.
		CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-04	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) konfigurasi routing statik (static route, default route) untuk mengoptimalkan pertukaran data antar jaringan dalam infrastruktur organisasi.
		CPL01	CPMK01-03	SubCPMK01-03-05	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) konfigurasi DHCP lanjutan (DHCP relay, static lease) dan mekanisme ARP untuk mengoptimalkan pengelolaan alamat dan resolusi nama dalam jaringan organisasi.
		CPL10	CPMK10-01	SubCPMK10-01-01	Mampu menganalisis (C4) prinsip kerja firewall MikroTik (chain, action, filter rules) dan mengimplementasikan kebijakan keamanan dasar untuk melindungi komunikasi data jaringan organisasi.
		CPL10	CPMK10-01	SubCPMK10-01-02	Mampu menganalisis (C4) mekanisme Network Address Translation (NAT masquerade, dst-nat, src-nat) dan port forwarding sebagai strategi perlindungan dan pengelolaan komunikasi data dalam jaringan organisasi.
		CPL10	CPMK10-01	SubCPMK10-01-03	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) konfigurasi wireless dasar (SSID, mode AP, security profile, frekuensi) pada RouterOS untuk mengoptimalkan konektivitas nirkabel dalam lingkungan organisasi.
		CPL10	CPMK10-01	SubCPMK10-01-04	Mampu menganalisis (C4) mekanisme autentikasi Hotspot dan integrasi RADIUS server untuk mengidentifikasi dan mengelola akses pengguna sebagai strategi perlindungan komunikasi data jaringan.
		CPL10	CPMK10-01	SubCPMK10-01-05	Mampu menganalisis (C4) mekanisme tunneling dan protokol VPN (PPTP, L2TP, SSTP, OpenVPN) sebagai persoalan computing kompleks dalam komunikasi data terdistribusi dan keamanan jaringan.
		CPL10	CPMK10-01	SubCPMK10-01-06	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) konfigurasi Quality of Service (QoS) dan manajemen bandwidth (simple queue, queue tree, PCQ) untuk mengoptimalkan performa komunikasi data organisasi.
		CPL10	CPMK10-01	SubCPMK10-01-07	Mampu menganalisis (C4) teknik monitoring jaringan (SNMP, Netwatch, traffic monitoring) dan logging pada RouterOS sebagai persoalan computing kompleks dalam pemantauan infrastruktur komunikasi jaringan.
CPL10	CPMK10-01	SubCPMK10-01-08	Mampu menganalisis (C4) metodologi dan teknik troubleshooting jaringan (ping, traceroute, torch, packet sniffer) untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan computing kompleks pada infrastruktur jaringan.		

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL10	CPMK10-01	SubCPMK10-01-09	Mampu menganalisis (C4) dan mensimulasikan implementasi jaringan end-to-end berbasis MikroTik yang mencakup routing, firewall, wireless, dan QoS sebagai solusi persoalan computing kompleks Network Engineering.
		CPL10	CPMK10-01	SubCPMK10-01-10	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) seluruh kompetensi jaringan MikroTik secara terintegrasi dalam simulasi ujian MTCNA sebagai bukti kesiapan menghadapi standar sertifikasi industri jaringan.
IFT26.1345	Jaringan Komputer Nirkabel	CPL10	CPMK10-02	SubCPMK10-02-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar jaringan nirkabel, karakteristik, keunggulan, dan tantangannya sebagai fondasi penerapan komunikasi data berbasis wireless.
		CPL10	CPMK10-02	SubCPMK10-02-02	Mampu menjelaskan (C2) konsep PAN dan penerapannya dalam komunikasi nirkabel jarak dekat untuk mendukung konektivitas perangkat pada lingkungan organisasi.
		CPL10	CPMK10-02	SubCPMK10-02-03	Mampu menjelaskan (C2) arsitektur dan mekanisme jaringan nirkabel ad-hoc sebagai model komunikasi mandiri tanpa infrastruktur tetap.
		CPL10	CPMK10-02	SubCPMK10-02-04	Mampu menganalisis (C4) karakteristik wireless indoor, termasuk propagasi sinyal, interferensi, dan hambatan fisik dalam perancangan jaringan nirkabel.
		CPL10	CPMK10-02	SubCPMK10-02-05	Mampu mengaplikasikan (C3) konfigurasi access point sebagai penerima dan pemancar sinyal untuk membangun konektivitas jaringan nirkabel secara fungsional.
		CPL10	CPMK10-02	SubCPMK10-02-06	Mampu menganalisis dan mengaplikasikan (C4–C3) prinsip perancangan jaringan nirkabel sesuai kebutuhan cakupan, kapasitas, dan performa komunikasi data.
		CPL10	CPMK10-02	SubCPMK10-02-07	Mampu mengaplikasikan (C3) teknik pengelolaan jaringan nirkabel untuk menjaga stabilitas, efisiensi, dan kualitas layanan komunikasi data.
		CPL10	CPMK10-02	SubCPMK10-02-08	Mampu menjelaskan (C2) jenis, karakteristik, dan fungsi antena dalam jaringan nirkabel sebagai komponen utama transmisi dan penerimaan sinyal.
		CPL10	CPMK10-02	SubCPMK10-02-09	Mampu menganalisis (C4) kekuatan sinyal, redaman, dan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hubungan nirkabel dalam lingkungan komunikasi data.
		CPL10	CPMK10-02	SubCPMK10-02-10	Mampu mengaplikasikan (C3) teknik pointing antena untuk mengoptimalkan arah pancar dan terima sinyal pada instalasi jaringan nirkabel.
IFT26.1246	Manajemen Proyek TI	CPL02	CPMK02-02	SubCPMK02-02-01	Mampu menjelaskan (C2) definisi, karakteristik, dan jenis-jenis proyek TI sebagai dasar pemahaman konteks pengelolaan proyek teknologi informasi secara lintas disiplin.
		CPL02	CPMK02-02	SubCPMK02-02-02	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) konsep manajemen proyek, proses, dan area pengetahuan PMBOK sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian proyek TI yang bermutu.
		CPL02	CPMK02-02	SubCPMK02-02-03	Mampu menerapkan (C3) teknik perencanaan proyek TI mencakup scope, jadwal, dan biaya untuk menghasilkan dokumen perencanaan kerja yang terstruktur dan terukur.
		CPL02	CPMK02-02	SubCPMK02-02-04	Mampu menerapkan (C3) prinsip pelaksanaan dan pengembangan proyek TI sesuai rencana yang telah ditetapkan untuk menghasilkan kinerja proyek yang bermutu dan terkendali.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL08	CPMK08-01	SubCPMK08-01-01	Mampu menganalisis (C4) kebutuhan dan strategi pengelolaan sumber daya proyek TI (SDM, waktu, anggaran) dengan mempertimbangkan aspek teknis dan manajerial secara lintas disiplin.
		CPL08	CPMK08-01	SubCPMK08-01-02	Mampu menganalisis (C4) biaya dan manfaat (cost-benefit analysis) suatu proyek TI sebagai dasar pengambilan keputusan investasi teknologi yang rasional dan bertanggung jawab.
		CPL08	CPMK08-01	SubCPMK08-01-03	Mampu menjelaskan dan menganalisis (C2–C4) konsep jaringan kerja (CPM dan PERT) sebagai alat perencanaan dan pengendalian jadwal proyek TI yang efektif.
		CPL08	CPMK08-01	SubCPMK08-01-04	Mampu menerapkan dan menganalisis (C3–C4) perhitungan jaringan kerja (forward pass, backward pass, ES, EF, LS, LF) untuk menentukan durasi dan jalur penyelesaian proyek secara tepat.
		CPL08	CPMK08-01	SubCPMK08-01-05	Mampu menganalisis (C4) konsep float (total float dan free float) dan lintasan kritis (critical path) untuk mengidentifikasi aktivitas penentu keberhasilan jadwal proyek TI.
		CPL02	CPMK02-02	SubCPMK02-02-05	Mampu menerapkan (C3) penyusunan Work Breakdown Structure (WBS) dan Gantt Chart sebagai instrumen perencanaan kerja mandiri yang terstruktur dalam pengelolaan proyek TI.
		CPL02	CPMK02-02	SubCPMK02-02-06	Mampu menerapkan (C3) penggunaan Microsoft Project untuk menyusun jadwal, mengelola sumber daya, dan memantau kemajuan proyek TI secara mandiri dan terukur.
		CPL02	CPMK02-02	SubCPMK02-02-07	Mampu menganalisis (C4) teknik estimasi proyek TI (analogous, parametric, bottom-up) untuk menghasilkan perkiraan biaya dan waktu yang akurat sebagai dasar perencanaan proyek.
		CPL02	CPMK02-02	SubCPMK02-02-08	Mampu menganalisis (C4) dan menunjukkan (A3) sikap kritis dan bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, menilai, dan merencanakan respons terhadap risiko proyek TI secara profesional.
IFT26.1247	Data Mining	CPL05	CPMK03-02	SubCPMK03-02-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar data mining, ruang lingkup, tujuan, serta peranannya dalam pengelolaan dan pemanfaatan data sebagai fondasi solusi computing pada disiplin program.
		CPL05	CPMK03-02	SubCPMK03-02-02	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) tahapan proses Knowledge Data Discovery (KDD) sebagai kerangka kerja sistematis dalam transformasi data mentah menjadi pengetahuan yang berguna.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-01	Mampu menganalisis (C4) tipe dan atribut data dalam data mining (nominal, ordinal, interval, rasio) sebagai dasar pemilihan metode dan teknik pengolahan data yang tepat.
		CPL03	CPMK05-03	SubCPMK05-03-02	Mampu menganalisis (C4) berbagai teknik data mining (klasifikasi, klusterisasi, asosiasi, prediksi) serta mengklasifikasikan karakteristik dan kesesuaian penggunaannya dalam pengelolaan data informasi secara terapan.
		CPL03	CPMK05-03	SubCPMK05-03-03	Mampu menganalisis (C4) prinsip kerja algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) dan mengimplementasikannya untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi data secara efisien.
		CPL03	CPMK05-03	SubCPMK05-03-04	Mampu menganalisis (C4) prinsip kerja algoritma Naive Bayes berbasis probabilitas dan mengimplementasikannya sebagai solusi klasifikasi data dalam pengelolaan informasi terapan.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-05	Mampu menganalisis dan menghasilkan (C4–C5) solusi klusterisasi data menggunakan algoritma K-Means guna memenuhi kebutuhan pengelompokan data pada disiplin program sesuai standar industri.
		CPL03	CPMK05-03	SubCPMK05-03-06	Mampu menganalisis (C4) algoritma klasifikasi hierarkis (agglomerative dan divisive) serta mengevaluasi hasil pengelompokan data dalam konteks manajemen data/informasi secara efisien.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-07	Mampu menganalisis dan menghasilkan (C4–C5) aturan asosiasi menggunakan algoritma Apriori (support, confidence, lift) guna menghasilkan pengetahuan berbasis pola dari data pada disiplin program.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-08	Mampu menganalisis dan menghasilkan (C4–C5) prediksi data deret waktu menggunakan metode Single Exponential Smoothing sebagai solusi peramalan berbasis data yang relevan dan terukur.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-09	Mampu menganalisis dan menghasilkan (C4–C5/P4) model prediksi menggunakan regresi linear sederhana dan berganda guna menghasilkan solusi komputasi berbasis data yang memenuhi kebutuhan disiplin program.
		CPL03	CPMK05-03	SubCPMK05-03-10	Mampu menunjukkan (A3–A4) sikap profesional dan bertanggung jawab dalam memilih serta mengoperasikan tools aplikasi data mining (Weka, RapidMiner, Python/sklearn) untuk menyelesaikan masalah komputasi terapan yang berdampak nyata.
IFT26.1248	Sistem Informasi Geografi	CPL02	CPMK02-03	SubCPMK02-03-01	Mampu menjelaskan (C2) definisi, sejarah, dan konsep dasar Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai solusi pengelolaan data spasial lintas disiplin dalam konteks TI terapan.
		CPL02	CPMK02-03	SubCPMK02-03-02	Mampu menganalisis (C4) keunggulan dan manfaat SIG dibandingkan sistem informasi konvensional dalam konteks pengelolaan dan pengambilan keputusan berbasis data geospasial.
		CPL02	CPMK02-03	SubCPMK02-03-03	Mampu menganalisis (C4) komponen-komponen utama SIG (hardware, software, data, manusia, prosedur) dan keterkaitan antar komponen dalam membangun sistem geospasial yang fungsional.
		CPL03	CPMK03-03	SubCPMK03-03-01	Mampu menganalisis (C4) sumber dan jenis data SIG (data spasial dan atribut, data primer dan sekunder) sebagai dasar pemilihan metode akuisisi dan pengelolaan data geospasial secara efisien.
		CPL03	CPMK03-03	SubCPMK03-03-02	Mampu menganalisis dan mengevaluasi (C4–C5) model data spasial dalam SIG (raster dan vektor) guna menentukan pendekatan representasi data geospasial yang tepat sesuai kebutuhan terapan.
		CPL03	CPMK03-03	SubCPMK03-03-03	Mampu menganalisis (C4) konsep dan teknik remote sensing sebagai metode akuisisi data spasial jarak jauh untuk mendukung pembangunan dan pembaruan data dalam sistem SIG.
		CPL04	CPMK04-03	SubCPMK04-03-01	Mampu mengaplikasikan (C3) pengenalan dan penggunaan hardware serta software SIG (seperti QGIS, ArcGIS) untuk mengimplementasikan solusi geospasial berbasis perangkat lunak komputer terapan.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL04	CPMK04-03	SubCPMK04-03-02	Mampu mengaplikasikan (C3) teknik pembuatan peta digital termasuk pembangunan data atribut menggunakan tools SIG untuk menghasilkan representasi spasial yang akurat dan informatif.
		CPL03	CPMK03-03	SubCPMK03-03-04	Mampu menganalisis dan mengevaluasi (C4–C5) teknik analisis spasial dalam SIG (overlay, buffer, network analysis) guna menghasilkan informasi geospasial yang berguna untuk pengambilan keputusan.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-01	Mampu menganalisis (C4) fungsi dan pemanfaatan Google Earth sebagai platform geospasial berbasis web untuk memenuhi kebutuhan visualisasi dan eksplorasi data spasial secara nyata.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-02	Mampu menganalisis dan menghasilkan (C4–C5) solusi berbasis Google Maps API sebagai platform komputasi geospasial berbasis web yang memenuhi kebutuhan nyata pada disiplin program.
		CPL05	CPMK05-03	SubCPMK05-03-03	Mampu menganalisis dan menghasilkan (C4–C5) implementasi kasus nyata SIG dalam kehidupan sehari-hari sebagai solusi computing geospasial yang relevan dan berdampak nyata pada kebutuhan industri.
IFT26.1249	Sistem Pendukung Keputusan	CPL05	CPMK05-04	SubCPMK05-04-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar, karakteristik, komponen, dan peran Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam mendukung proses pengambilan keputusan pada organisasi.
		CPL05	CPMK05-04	SubCPMK05-04-02	Mampu menganalisis (C4) arsitektur, model, dan komponen SPK (model manajemen, data manajemen, dialog manajemen) sebagai fondasi pengembangan solusi berbasis data yang terukur.
		CPL05	CPMK05-04	SubCPMK05-04-03	Mampu menganalisis (C4) konsep dan klasifikasi metode optimasi dengan alternatif terbatas (MADM/MODM) sebagai kerangka pemilihan metode SPK yang tepat sesuai kebutuhan disiplin program.
		CPL03	CPMK03-04	SubCPMK03-04-01	Mampu mengembangkan (C5) solusi pengambilan keputusan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) dengan menghitung normalisasi matriks dan perankingan alternatif secara efisien.
		CPL03	CPMK03-04	SubCPMK03-04-02	Mampu mengembangkan (C5) solusi pengambilan keputusan menggunakan metode Weighted Product (WP) melalui perkalian terbobot dan perankingan alternatif guna menghasilkan rekomendasi yang terukur.
		CPL03	CPMK03-04	SubCPMK03-04-03	Mampu menganalisis dan mengembangkan (C4–C5) solusi pengambilan keputusan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan menyusun hierarki, matriks perbandingan berpasangan, dan uji konsistensi.
		CPL03	CPMK03-05	SubCPMK03-05-01	Mampu mengembangkan (C5) solusi algoritmik menggunakan metode ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Réalité) melalui analisis concordance dan discordance untuk menyelesaikan masalah komputasi terapan secara efisien.
		CPL03	CPMK03-05	SubCPMK03-05-02	Mampu mengembangkan (C5) solusi pengambilan keputusan menggunakan metode SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique) dengan pembobotan atribut dan penilaian utilitas alternatif secara terukur.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
		CPL03	CPMK03-05	SubCPMK03-05-03	Mampu mengembangkan (C5) solusi algoritmik menggunakan metode MOORA (Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis) guna menghasilkan perankingan alternatif yang valid dan terukur.
		CPL03	CPMK03-05	SubCPMK03-05-04	Mampu mengembangkan (C5) solusi pengambilan keputusan menggunakan metode VIKOR dengan menganalisis kompromi optimal antar alternatif berdasarkan jarak terhadap solusi ideal positif dan negatif.
		CPL03	CPMK03-05	SubCPMK03-05-05	Mampu mengembangkan (C5) solusi algoritmik menggunakan metode ORESTE (Organisation, Rangement, et Synthèse de données relationnelles) dalam skenario pengambilan keputusan multi-kriteria terapan.
		CPL05	CPMK05-05	SubCPMK05-05-01	Mampu menganalisis, mengembangkan (C4–C5), dan menunjukkan (A3–A4) sikap profesional dalam mengimplementasikan metode ARAS (Additive Ratio Assessment) sebagai solusi SPK yang berdampak nyata pada kebutuhan organisasi.
IFT26.1250	Aplikasi Komputer	CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-01	Mampu menerapkan (C3) pengaturan halaman, ruler, gridline, format teks, dan paragraph pada Ms. Word untuk menghasilkan dokumen yang rapi dan sesuai kaidah penulisan.
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-02	Mampu menerapkan (C3) fungsi copy, move, undo, find and replace, print preview, dan pencetakan dokumen pada Ms. Word secara efektif.
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-03	Mampu menerapkan (C3) pembuatan tabel, style, themes, autoshape, picture, clip art, dan smart-art pada Ms. Word untuk menyajikan informasi secara visual.
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-04	Mampu menerapkan (C3) chart, symbol, equation, bullet, number list, section, page breaks, columns, header, footer, watermark, page color, dan page border pada Ms. Word.
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-05	Mampu menerapkan (C3) mail merge, image editing, table of contents, dan referensi sesuai style panduan karya tulis ilmiah pada Ms. Word.
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-06	Mampu menerapkan (C3) penambahan, penyembunyian, dan pengaitan worksheet, input dan edit data, serta pengaturan sel, baris, dan kolom pada Ms. Excel.
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-07	Mampu menerapkan (C3) alignment, format painter, undo-redo, format data, zoom, page setup, pencetakan, conditional formatting, cell styles, border, dan shading pada Ms. Excel.
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-08	Mampu menerapkan (C3) format as table, reference, SUM, AutoSum, IF, formula logical, dan formula text pada Ms. Excel untuk pengolahan data dasar.
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-09	Mampu menerapkan (C3) formula text, lookup and reference, math and trig, dan financial pada Ms. Excel untuk menyelesaikan pengolahan data yang lebih kompleks.
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-10	Mampu menerapkan (C3) data beruntun, sorting, filtering, chart wizard, hide, unhide, split, dan freeze panes pada Ms. Excel untuk analisis data yang lebih efisien.
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-11	Mampu menerapkan (C3) sharing workbook, group, subtotal, pivot table, serta proteksi sel, worksheet, dan workbook pada Ms. Excel secara bertanggung jawab.
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-12	Mampu menerapkan (C3) data beruntun, pengurutan dan penyaringan data, chart wizard, hide, unhide, split, serta freeze panes pada Ms. Excel untuk mendukung pengolahan dan visualisasi data secara efisien.
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-13	Mampu menerapkan (C3) sharing workbook, group dan subtotal, pivot table, serta proteksi sel, worksheet, dan workbook pada Ms. Excel secara bertanggung jawab dan terstruktur.

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
IFT26.1351	Keamanan Siber	CPL10	CPMK10-03	SubCPMK10-03-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar keamanan siber, ruang lingkup, tujuan (CIA Triad), serta relevansinya dalam konteks keamanan sistem komputer dan jaringan organisasi.
		CPL10	CPMK10-03	SubCPMK10-03-02	Mampu menganalisis (C4) jenis-jenis ancaman, tingkat risiko, dan klasifikasi aset informasi pada sistem komputer dan jaringan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan organisasi.
		CPL02	CPMK02-02	SubCPMK02-02-01	Mampu menganalisis (C4) bentuk kriminalitas siber dan model serangan (cyber kill chain, MITRE ATT&CK) sebagai persoalan computing kompleks dalam keamanan jaringan secara terapan.
		CPL10	CPMK10-03	SubCPMK10-03-03	Mampu menganalisis (C4) kerentanan pada sistem operasi dan aplikasi (CVE, OWASP Top 10) guna mengidentifikasi celah keamanan dan merancang strategi perlindungan komunikasi data.
		CPL10	CPMK10-03	SubCPMK10-03-04	Mampu menganalisis (C4) mekanisme keamanan sistem operasi (hardening, privilege management, patch management) sebagai lapis perlindungan sistem komputer dalam lingkungan organisasi.
		CPL02	CPMK02-02	SubCPMK02-02-02	Mampu menganalisis (C4) prinsip dan mekanisme keamanan jaringan dasar (segmentasi, protokol keamanan, DMZ) sebagai komponen perlindungan infrastruktur komunikasi data organisasi.
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-01	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) konfigurasi firewall, Intrusion Detection System (IDS), dan Intrusion Prevention System (IPS) sebagai implementasi langsung mekanisme pertahanan jaringan.
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-02	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) mekanisme autentikasi (MFA, SSO) dan model kontrol akses (DAC, MAC, RBAC) ke dalam implementasi sistem keamanan berbasis komputer secara fungsional.
		CPL01	CPMK01-04	SubCPMK01-04-01	Mampu mensimulasikan (P3) penerapan teknik enkripsi (simetris, asimetris, TLS/SSL) dalam skenario pengamanan komunikasi data menggunakan tools atau metodologi yang sesuai.
		CPL04	CPMK04-04	SubCPMK04-04-03	Mampu mengaplikasikan (C3/P3) teknik logging dan monitoring keamanan (SIEM, log analysis) sebagai implementasi langsung pemantauan kejadian keamanan pada sistem komputer.
		CPL02	CPMK02-02	SubCPMK02-02-03	Mampu menganalisis (C4) prosedur manajemen insiden keamanan siber (deteksi, respons, pemulihan) sebagai solusi terstruktur dalam menangani persoalan keamanan jaringan yang kompleks.
		CPL10	CPMK10-03	SubCPMK10-03-05	Mampu menganalisis (C4) prinsip dan prosedur digital forensics (chain of custody, akuisisi bukti digital) untuk mengidentifikasi kerentanan dan mendukung investigasi insiden keamanan.
		CPL02	CPMK02-02	SubCPMK02-02-04	Mampu menganalisis (C4) arsitektur dan mekanisme keamanan lingkungan cloud dan aplikasi web (shared responsibility model, OWASP) sebagai persoalan keamanan jaringan terapan pada era komputasi modern.
CPL10	CPMK10-05	SubCPMK10-05-01	Mampu menunjukkan (A3–A4) sikap profesional, cermat, dan bertanggung jawab dalam menganalisis studi kasus nyata keamanan siber serta mempresentasikan solusi perlindungan komunikasi data yang terukur.		

MK	Nama MK	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
IFT26.1253	Sistem Pakar	CPL05	CPMK05-04	SubCPMK05-04-01	Mampu menjelaskan (C2) konsep dasar, karakteristik, manfaat, dan ruang lingkup sistem pakar dalam konteks pemecahan masalah berbasis pengetahuan.
		CPL05	CPMK05-04	SubCPMK05-04-02	Mampu menganalisis (C4) arsitektur, komponen, dan alur kerja sistem pakar sebagai fondasi pengembangan solusi komputasi berbasis pengetahuan.
		CPL05	CPMK05-04	SubCPMK05-04-03	Mampu menganalisis (C4) teknik representasi pengetahuan dalam sistem pakar sebagai dasar penyusunan basis pengetahuan yang terstruktur dan konsisten.
		CPL03	CPMK03-05	SubCPMK03-05-01	Mampu mengembangkan (C5) solusi sistem pakar berbasis aturan (rule-based system) untuk merepresentasikan pengetahuan dan menghasilkan keputusan secara terukur.
		CPL03	CPMK03-05	SubCPMK03-05-02	Mampu mengembangkan (C5) pendekatan case-based reasoning dalam sistem pakar untuk memanfaatkan kasus terdahulu sebagai dasar penalaran dan rekomendasi solusi.
		CPL03	CPMK03-05	SubCPMK03-05-03	Mampu menganalisis dan mengembangkan (C4–C5) mekanisme inferensi forward chaining dan backward chaining untuk mengeksekusi aturan dan menurunkan kesimpulan pada sistem pakar.
		CPL03	CPMK03-05	SubCPMK03-05-04	Mampu mengembangkan (C5) strategi pencarian yang sesuai dalam sistem pakar untuk mempercepat proses inferensi dan meningkatkan efisiensi penelusuran solusi.
		CPL03	CPMK03-05	SubCPMK03-05-05	Mampu menganalisis dan mengembangkan (C4–C5) metode penanganan ketidakpastian menggunakan certainty factor dan Bayes dalam pengambilan keputusan pada sistem pakar.
		CPL05	CPMK05-05	SubCPMK05-05-01	Mampu menerapkan dan menghasilkan (C3–C5) rancangan serta implementasi aplikasi sistem pakar yang fungsional untuk menyelesaikan permasalahan nyata pada domain tertentu.
IFT26.1254	PKL/Magang/KP				
IFT26.1455	Penulisan Karya Ilmiah Berbantuan Kecerdasan Buatan	CPL05	CPMK05-04	SubCPMK05-04-01	Mampu menjelaskan (C2) fondasi konseptual artificial intelligence, termasuk LLM, NLP, dan sistem AI yang digunakan dalam penulisan ilmiah secara akademik dan terukur.
		CPL05	CPMK05-04	SubCPMK05-04-01	Mampu menjelaskan (C2) fondasi konseptual artificial intelligence, termasuk LLM, NLP, dan sistem AI yang digunakan dalam penulisan ilmiah secara akademik dan terukur.
		CPL05	CPMK05-04	SubCPMK05-04-02	Mampu menjelaskan dan menerapkan (C2–C3) struktur riset ilmiah, metode systematic review, dan format IMRaD sebagai kerangka utama penulisan karya ilmiah.
		CPL05	CPMK05-04	SubCPMK05-04-03	Mampu mengelola (C3) database literatur, referensi, dan data penelitian berbantuan AI untuk mendukung proses penulisan ilmiah yang sistematis dan terdokumentasi.
		CPL05	CPMK05-05	SubCPMK05-05-01	Mampu menunjukkan (A3–A4) etika akademik, integritas ilmiah, kepatuhan terhadap aturan disclosure penggunaan AI, dan tanggung jawab profesional dalam publikasi ilmiah.
		CPL05	CPMK05-04	SubCPMK05-04-04	Mampu menerapkan (C3–C4) dasar pengembangan perangkat lunak melalui penggunaan API AI tools, integrasi plugin, dan otomasi workflow untuk mendukung produktivitas penulisan ilmiah.